

Interkantonale Hochschule für
Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Gender und Beziehung in der Sprache

Analyse des Schulblattes des Kantons Zürich

Eingereicht von: Simone Blümmel

Begleitung: Verena Muheim

Datum der Abgabe: 4.12.2021

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	1
1.1. Warum dieses Thema?	2
1.2. Relevanz für die Heilpädagogik.....	2
2. Theorie: Beziehung, Gender, Kommunikation und Sprache	3
2.1. Beziehung	3
2.1.1. Bindungstheorie	3
2.1.2. Erziehungsstile.....	4
2.1.3. Beziehung im pädagogischen Kontext.....	5
2.2. Gender	8
2.2.1. Definition Geschlecht, Definition Gender	8
2.2.2. Warum ist dieses Thema wichtig für Schule und Gesellschaft	9
2.2.3. Veränderung im Laufe der Zeit.....	11
2.3. Kommunikation und Sprache.....	11
2.3.1. Kommunikation und Kommunikationsgestaltung	11
2.3.2. Sprache in Bezug auf Beziehung und Gender	12
2.4. Fazit aus der Theorie	15
2.4.1. Fazit zum Thema Erziehung/ Bindung/Beziehung	15
2.4.2. Fazit zum Thema Gender.....	15
2.4.3. Fazit Kommunikation und Sprache.....	15
3. Fragestellung	16
4. Forschungsmethodik	16
4.1. Beschreibung der Methode	17
4.2. Vorgehen	17
4.2.1. Hermeneutik.....	18
4.2.2. Definition Narrationsanalyse.....	19
4.2.3. Auswahl der zu analysierenden Texte	19
4.2.4. Wie sollen die Texte analysiert werden?.....	20
4.2.5. Wie sollen die Ergebnisse dargestellt werden?.....	22
4.2.6. Stolpersteine/ Kritik.....	23

5. Ergebnisse	23
5.1. Beschreibung und Darstellung der Ergebnisse	23
5.1.1. Jahrgang 2006	24
5.1.2. Zusammenfassung Jahrgang 2006	34
5.1.3. Jahrgang 2019	35
5.1.4. Zusammenfassung Jahrgang 2019	43
5.1.5. Vergleich 2006 mit 2019	45
6. Beantwortung der Fragestellung	48
6.1. Vergleich der Ergebnisse mit der Theorie	48
6.1.1. Erkenntnisse auf der Ebene des Kontexts	49
6.1.2. Erkenntnisse auf der sprachlichen Ebene	50
6.1.3. Erkenntnisse auf der inhaltlichen Ebene	50
6.2. Überraschungen	51
6.3. Beantwortung der Fragestellung	52
6.4. Schlusswort	53
6.4.1. Zusammenfassung	53
6.4.2. Wie könnten mit dieser Arbeit weitere Erkenntnisse gewonnen werden?	54
6.4.3. Wie weiter mit dem Thema?	54
6.4.4. Persönliches Fazit zur Arbeit	55
7. Quellenverzeichnis	56
7.1. Literaturverzeichnis	56
7.2 Verzeichnisse	60
7.2.1. Tabellenverzeichnis	60
7.2.2. Abbildungsverzeichnis	61
7.2.3. Diagrammverzeichnis	61
8. Anhang	63
8.1. Bindungsstrategien	63
8.2. Kommunikationsmodelle	63
8.3. Annedore Prengel (2019) Reckahner Reflexion	65
8.4. Listen und Tabellen zur Erfassung der Daten	66
8.4.1. Tabelle: quantitative Erfassung der sprachlichen Analyse und des Kontexts	66

1. Einleitung

8.4.2. Kriterienliste der qualitativen Erfassung	67
8.4.3. Aus quantitativ gewonnenen Daten zu qualitativen Erkenntnissen	67
8.5. Genaue Beschreibung der Artikel des Jahrgangs 2006	68
8.5.1. Jahrgang 2006 Heft 1.....	68
8.4.2. Jahrgang 2006 Heft 2.....	69
8.5.3. Jahrgang 2006 Heft 3.....	70
8.5.4. Jahrgang 2006 Heft 4.....	71
8.5.5. Jahrgang 2006 Heft 5.....	73
8.5.6. Jahrgang 2006 Heft 6.....	74
8.6. Genaue Beschreibung der Artikel des Jahrgangs 2019	76
8.6.1. Jahrgang 2019 Heft 1.....	76
8.6.2. Jahrgang 2019 Heft 2.....	77
8.6.3. Jahrgang 2019 Heft 3.....	77
8.6.4. Jahrgang 2019 Heft 4.....	78
8.6.5. Jahrgang 2019 Heft 5.....	79
8.6.6. Jahrgang 2019 Heft 6.....	80

1. Einleitung

Liebe Leserinnen

Herzlich willkommen bei dieser Arbeit.

Haben Sie, lieber Mann, ob der Anrede vielleicht gerade gestutzt und waren etwas irritiert? Haben Sie, liebe Frau, sich vielleicht gerade gefreut, explizit angesprochen zu werden? Oder haben Sie beide es eventuell einfach überlesen?

Darum geht es in einem Teil dieser Arbeit. Sprache kann Menschen ausschliessen oder sich zugehörig fühlen lassen und kann Ausdruck einer Ungleichbehandlung sein, die es zu vermeiden gilt.

Mit der Verabschiedung des Sprachengesetzes vom 5. Oktober 2007 (BBl 2007 6951) wird die Gleichbehandlung von Frau und Mann in der Sprache gesetzlich verankert.

Leitfaden Schweizerische Bundeskanzlei (2009), S. 12

Der andere Teil befasst sich mit den Themen Bindung, Erziehung, Beziehung, pädagogische Beziehung, die ebenfalls prägend das Schulgeschehen mitgestalten und über die Sprache erkennbar sind.

Das Thema „Pädagogische Beziehungen“ hat derzeit Konjunktur und gehört keineswegs zu den „vergessenen Zusammenhängen“ des pädagogischen Sehens und Denkens.

Herrmann (2019), S.12

Diese Arbeit analysiert einen Teil des Zürcher Schulblattes der Jahrgänge 2006 und 2019 mit Fokus auf gendergerechte, gendersensible Ausdrucksweise und möchte untersuchen, ob sich in der Sprache zum Thema Gender im Laufe der Zeit etwas geändert hat. Im Weiteren werden die Artikel zum Schwerpunkt Bindung, Beziehung, pädagogische Beziehung und Erziehung untersucht, um herauszufinden, inwiefern diese Themen den schulischen Kontext mitgestalten und inwiefern es zu einer Veränderung im Laufe der vorgegebenen Zeitperiode gekommen ist. Diese Untersuchung der Frage: „Inwiefern zeigt sich eine Veränderung der sprachlichen Ausdrucksweise in den Jahren zwischen 2006 und 2019 beim Thema Gender im Kontext pädagogischer Beziehungsgestaltung im Zürcher Schulblatt?“ wird durch qualitative und quantitative Methoden zu beantworten versucht.

1. Einleitung

Aufbau der Arbeit: Im Kapitel 1 befindet sich die Begründung, warum dieses Thema gewählt und inwiefern es für die Heilpädagogik von Bedeutung ist. Im Kapitel 2 werden die der Arbeit zugrunde liegenden Theorien zu Beziehung, Gender, Kommunikation und Sprache genannt. Kapitel 3 umreißt die Fragestellung der Arbeit. Im darauffolgenden Kapitel 4 werden die genutzten Methoden der Datenerfassung beschrieben. Die Ergebnisse folgen in Kapitel 5. Die Arbeit wird mit den gewonnenen Erkenntnissen und der Beantwortung der Fragestellung in Kapitel 6 abgeschlossen.

1.1. Warum dieses Thema?

Diese Arbeit soll einen Beitrag leisten, durch reflexive Praxis auf sprachlicher Ebene einen beziehungs-sensitiven und gendersensitiven Umgang zu ermöglichen. Was müssen Lehrpersonen verstehen, damit ein solcher Umgang erreicht werden kann? Wie sollte sich die Sprache ändern, damit Ungleichheit abgebaut werden kann? Was ist wesentlich zu beachten im Hinblick auf die pädagogische Beziehung?

1.2. Relevanz für die Heilpädagogik

Ursprünglich war der Auftrag der Schule vor allem das Vermitteln von Kulturtechniken. Heute ist auf Grund der Veränderung der Gesellschaft (Globalisierung und dadurch entstehende Vielfalt) laut Nollau (2015) die Entwicklung weiterer Kompetenzen gefragt. So sollen die Kinder in der Schule folgendes lernen damit sie ihr Leben und ihren Alltag bewältigen können:

„...Neugier, Interesse, Beziehungs- und Kommunikationsfähigkeit, Gemeinsamkeit und Gemeinschaftssinn, Kreativität, Beweglichkeit in physischen und mentalen Bereichen, die Fähigkeit, Bindungen aufzubauen, Empathiefähigkeit, Verantwortungsgefühl oder Verständnis gegenüber Andersartigkeit bzw. dem anderen.“ (Nollau, 2015, S. 70/71).

Die Gesellschaft und somit die Anforderungen an die Schule ändern sich also. Den Kindern müssen heute im Vergleich mit früher weitere Kompetenzen mitgegeben werden, um in einer Gesellschaft wie heute bestehen zu können.

Beziehungsunsicherheiten verhindern das Erlernen emotionaler/sozialer Fähigkeiten, verhindern Lernen und somit auch die Selbstverwirklichung, dies gilt es zu ändern (Nollau, 2015).

Es muss gesellschaftliche Ungleichheit abgebaut werden. Eine gendersensible Pädagogik sollte in der Schule Einzug halten (Budde& Blasse 2014).

Ein Unterricht ist anzustreben, in dem beziehungs-sensibel und gendersensibel reagiert wird, auf individuelle Bedürfnisse eingegangen wird. (Eisenbraun, 2014). Dies ist auch für eine Pädagogik, welche die Entwicklung der gesamten Persönlichkeit und die Inklusion aller ansteuert, von Wichtigkeit (Nollau, 2015).

2. Theorie: Beziehung, Gender, Kommunikation und Sprache

In diesem Kapitel wird die Bindung, welche eine Grundvoraussetzung für Beziehung ist, beschrieben. Dazu wird auf die Bindungstheorie (nach M. Ainsworth) verwiesen. Daraufhin werden die Erziehungsstile (nach D. Baumrind) im Hinblick auf das Lernen und die Beziehungsmöglichkeiten beleuchtet und erklärt. Anschließend befasst sich die Arbeit mit der pädagogischen Beziehung, beschrieben von U. Herrmann (2019), wie sie zu erreichen ist und warum dies für die Schule und die Schulentwicklung so wichtig ist. Im darauffolgenden Abschnitt wird näher darauf eingegangen, was das Thema Gender genau beinhaltet und warum nach Budde (2006) genauere Kenntnisse Benachteiligung verhindern und stattdessen zu Chancengleichheit führen können. Der Abschluss dieses Kapitels beinhaltet die Gestaltung von Kommunikation und Sprache in Anbetracht der genannten Themen. Beschrieben wird auch, wie die Sprache dazu beiträgt, Ungleichheit zu erhalten und zu reproduzieren (Altunas 2014, Eisenbraun 2014). Abschliessend erfolgt ein Fazit.

2.1. Beziehung

In der Literatur ist wiederholt zu finden, dass eine gute Beziehung der Lernenden zur Lehrkraft, sich positiv auf Motivation und Leistung der Schülerinnen und Schüler auswirkt (Looser 2019) und dass ohne Beziehung mit wenig Lernerfolg zu rechnen ist (Herrmann 2019). Auch aus Sicht der Neurowissenschaft ist die Beziehungsgestaltung für das Lernen enorm wichtig und es sollte ihr, um pädagogische Professionalität erreichen zu können, Aufmerksamkeit gewidmet werden (Bauer 2019). Bauer stellt fest, dass Kinder 16 bis 18 Jahre Begleitung durch Bezugspersonen benötigen.

„Zwischenmenschliche Beziehungserfahrungen sind für die biologische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen von gleichrangiger Bedeutung wie gute Ernährung, die Möglichkeit zu körperlicher Bewegung und intellektuelle Anregungen.“ (Bauer 2019, S. 25).

Doch wodurch zeichnet sich eine gute Beziehung aus? Wie wird sie erreicht und was hemmt sie? Wie entsteht Beziehung?

2.1.1. Bindungstheorie

„Beziehung lebt von Wahrnehmung und Mitteilung. Sie sind die beiden Grundachsen, auf denen sich menschliche Beziehung gestaltet, entwickelt und aufbaut.“ (Nollau, 2015, S.76)

Die erste Beziehung eines Kindes besteht zu der betreuenden Bezugsperson, meistens Mutter oder Vater. Das Wahrnehmen und Erfahren sicherer Verbundenheit gleich zu Beginn des Lebens ist Voraussetzung für eine gute, gesunde Entwicklung (Nollau, 2015). Die Bindungsforschung befasst sich schon lange mit dieser ersten Beziehung. Folgende Bindungsstrategien nach M. Ainsworth werden beschrieben (Gloger-Tippelt & König, 2016, Nollau, 2015):

- sicher gebundene Kinder

2. Theorie: Beziehung, Gender, Kommunikation und Sprache

- Unsicher-vermeidende gebundene Kinder
- Unsicher-ambivalente gebundene Kinder
- Unsicher-desorganisiert/desorientiert gebundene Kinder

Genauer werden die Bindungsstrategien im Anhang 8.1 beschrieben.

Die erlernte Bindungsstrategie und die Art, wie bindungsbedeutsame Situationen erlebt werden, haben laut Nollau (2015) Auswirkungen. Die Beziehungen und somit das Lernen in der Schulzeit und die Möglichkeiten im Erwachsenenalter selbst Bindungen einzugehen, werden davon beeinflusst und bestimmt. Wie stark dies der Fall ist, wird von der Forschung noch untersucht. Klar scheint, dass sich die Bindungsstrategie, obwohl grundsätzlich ziemlich beständig, mit steigendem Alter, durch die grössere Auswahl an möglichen Bindungspartnern und Partnerinnen und positiven Bindungserfahrungen verändern kann (Nollau 2015). Auch die kognitive Reifung und die Möglichkeit, Bindungen selbst mitzubestimmen, spielen dabei eine Rolle (Gloger-Tippelt & König, 2016).

Dollase (2019) vertritt die These, dass sich Kinder besser entwickeln können, wenn in der Schule Lehrpersonen die Bezugspersonen sind, mit denen eine Bindung, eine Beziehung eingegangen wird. Gute Lehrpersonen entwickeln eine Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern, um ihnen zu helfen, Unsicherheitssituationen, das heisst in diesem Fall, Erlernen des Neuen, bewältigen zu können. Er vertritt die These: „ durch Bindung geschieht Lernen.“ (S. 123).

Gloger-Tippelt und König (2016) erwähnen auch, dass in Studien Geschlechtsunterschiede bei den Bindungsstrategien festgestellt wurden. Zum jetzigen Zeitpunkt gäbe es Hinweise darauf, dass Mädchen eher sichere und Jungen eher desorganisierte Bindungsstrategien zugesprochen werden und dass die Bindung für die Identitätsentwicklung auch betreffend Geschlecht eine wichtige Rolle spielt. Es müsste in diesem Bereich unbedingt weiter geforscht werden.

2.1.2. Erziehungsstile

Neben der Bindung gilt laut Mietzel (2002) der Erziehungsstil als weiterer Faktor für die Beziehungsgestaltung und somit das Lernen in der Schule. Im Buch „Wege in die Entwicklungspsychologie“ beschreibt Mietzel (2002) die Erziehungsstile (nach D. Baumrind) folgendermassen:

Autoritäre Erziehung:

Die Erziehenden halten die Kinder streng unter Kontrolle. Die Regeln werden strikt durchgesetzt, ohne den Kindern ein Mitspracherecht dazu zu geben. Die Bezugspersonen geben vor, zu wissen, was für das Kind am besten ist. Die Kinder müssen sich unterordnen. Dadurch lernen die Kinder, dass ihre Meinung nicht von Interesse ist und Selbstverantwortung nicht gefragt ist. Kinder, deren Erziehende diesem Erziehungsstil folgen, erlangen ein geringes Selbstwertgefühl.

2. Theorie: Beziehung, Gender, Kommunikation und Sprache

Laissez-faire-Stil

Ebenfalls niedriges Selbstwertgefühl wird bei Kindern mit dem Laissez-faire-Stil erreicht. Bei diesem Stil geben die Erziehenden gar keine Regeln vor. Kindern wird dadurch vermittelt, sie seien es nicht wert, Zuwendung zu bekommen.

Autoritative Erziehung

Dieser Erziehungsstil ermöglicht den Kindern laut Mietzel, ein hohes Selbstwertgefühl zu erlangen. Bezeichnend für diesen Stil ist die liebevolle, durch emotionale Wärme gekennzeichnete Zuwendung. Es werden klare, von den Erziehenden begründete Regeln ausgesprochen und mit einer deutlichen Erwartungshaltung durchgesetzt. Jedoch können Massnahmen mit den Kindern ausgehandelt und verändert werden. Den Kindern werden zuerst im kleinen Rahmen, dann im Laufe des Älterwerdens immer mehr Freiräume gewährt, um mitzuentcheiden. So erhalten die Heranwachsenden die Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Den Kindern wird so vermittelt, dass sie bedeutsam sind und ihr Verhalten selbst steuern können. Durch die gegebenen Grenzen wird den Kindern Sicherheit geboten, gleichzeitig können sie aber auch Kontrolle über das eigene Leben erlangen.

Für Mietzel (2002) ist der Zusammenhang zwischen Erziehungsstil und Selbstwertgefühl entscheidend. Er schreibt dazu: Aufgrund des in der Schule geschaffenen Wettbewerbs, finden sozialen Vergleiche statt. Kinder mit höherem Selbstwertgefühl weisen von sich aus die Motivation auf, gute Leistungen zu erreichen. Kinder mit niedrigem Selbstwertgefühl sind eher bestrebt, den eigenen Selbstwert durch das Vorzeigen von guten Leistungen zu steigern und nicht um der Lernfortschritte willen. Ebenso werden die Möglichkeiten sozialer Interaktionen durch das Selbstwertgefühl beeinflusst: Kinder mit tiefem Selbstwertgefühl isolieren sich vermehrt und gehen weniger Freundschaften ein, was zu weiterem Vermindern des Selbstwertgefühles führt.

Aus diesen von Mietzel genannten Ausführungen würde folgen, dass in der Schule das autoritative Erziehungssystem am ehesten zu hohem Selbstwertgefühl und somit zu guter Lernmotivation führen würde.

Auch Dollase (2019) erkennt für das Lernen in der Schule den autoritativen Erziehungsstil, bei dem die Lernenden merken, dass die Lehrperson sich für sie interessiert und zu ihnen eine verlässliche Beziehung aufgebaut hat, als besonders erfolgsversprechend. Er nennt Lenkung /Führung und Zuwendung als erfolgreiche Strategie der Lehrkräfte um den Schülerinnen und Schülern Selbstvertrauen, soziale Kompetenz zu vermitteln. Er nimmt Bezug auf die personenzentrierten Ansätze von Carl Rogers aus der humanistischen Psychologie. Achtung, positive Zuwendung, Einfühlungsvermögen und Aufrichtigkeit prägen diese Grundhaltung.

2.1.3. Beziehung im pädagogischen Kontext

Was charakterisiert eine Beziehung im pädagogischen Kontext?

„Beziehungserfahrungen, die Kinder mit Bezugspersonen in *systematischer* Weise machen, sind *pädagogische* Beziehungserfahrungen.“ (Bauer, 2019, S. 25).

2. Theorie: Beziehung, Gender, Kommunikation und Sprache

Fasching (2019) beschreibt die pädagogische Beziehung als ein Arbeitsverhältnis. Es ist eine in einem professionellen Rahmen gewollt gebildete Arbeitsbeziehung zwischen pädagogisch tätigen Personen und Menschen, an die sich der Einsatz richtet. Dies können sowohl Kinder im Schulunterricht, als auch in anderen Institutionen Erwachsene oder Jugendliche sein, zwischen denen eine Wissensdifferenz besteht. Diese kulturell verankerte und institutionell organisierte Beziehung unterscheidet sich laut Fasching (2019) von der -in der Familie eher durch Emotionalität geprägten Beziehung- durch den Zweck des Lernens.

Looser (2019) hingegen erkennt keinen Unterschied zwischen pädagogischer Beziehung und allgemein zwischenmenschlicher Beziehung, er nennt beide menschliche Begegnungen.

Beide betonen jedoch die Wichtigkeit gelingender Beziehung für das Lernen.

2.1.3.1. Beziehungsgestaltung seitens der Lehrperson

Wieso sollen Lehrerinnen und Lehrer pädagogische Beziehungen aufbauen? Was sind die wichtigsten Voraussetzungen dafür?

Der Aufbau und die Gestaltung professioneller pädagogischer Beziehung werden als ein zentraler Kern der Arbeit von Lehrerinnen und Lehrern verstanden. Eine anerkennende Haltung den uns anvertrauten Schülerinnen und Schülern gegenüber hat den gleichen Stellenwert wie die Vermittlung von Stoff und die Erziehung zu einem kritischen und mündigen Menschen. Eine geglückte pädagogische Beziehung darf und soll kein Nebeneffekt oder gar glücklicher Zufall sein, sondern soll im Fokus der Aufmerksamkeit der Lehrerinnen und Lehrer stehen (Reisenauer & Ulsess-Schurda, 2019, S. 40).

Reisenauer und Ulsess-Schurda (2019) nennen folgende Voraussetzungen, die zu gelingender pädagogischer Beziehung führen sollen: Schülerinnen und Schüler sollen ganzheitlich in ihrer Existenz erkannt werden. Die Grundeinstellung der Lehrkraft den Lernenden gegenüber muss offen, positiv, freundlich und interessiert sein, damit eine Arbeitsbeziehung aufgebaut werden kann. Weiter wird von ihnen folgendes genannt: Die Lehrperson zeigt das eigene Rollenverständnis und trifft den Lernenden auf Augenhöhe. Die Lehrperson achtet darauf, wie sie die Schülerinnen und Schüler anspricht und bestärkt sie positiv. Vergangenes Lernen der Kinder wird zur Sprache gebracht und bestätigt. Sie erklären auch, dass Lehrpersonen in einer pädagogischen Beziehung auch Grenzen setzen müssen, um eigene Werte und Erwartungshaltungen zu zeigen. Dies müsse aber respektvoll geschehen.

Auch Fasching (2019) erkennt die pädagogische Beziehung als Grundlage für erfolgreiche Bildung. Sie schreibt:

„...das Aufbauen, Gestalten und Verstehen von zwischenmenschlichen Beziehungen ist somit zentraler Bestandteil pädagogischer Praxis.“ (S.9).

Um eine gute Beziehung zur Bezugsperson gestalten zu können, sind auch laut Dollase (2019) gewisse Voraussetzungen seitens der Lehrperson nötig. Es muss grundsätzliches Interesse und Freude vorhanden sein, mitzuerleben, wie die Schülerinnen und Schüler sich entfalten. Er meint dazu, dass die richtige Einstellung

2. Theorie: Beziehung, Gender, Kommunikation und Sprache

und somit entsprechendes Verhalten der Lehrkraft ermöglicht, dass Lernende sich ernstgenommen und wohl fühlen.

Laut Leitz (2019) äussert sich gute Beziehung im Klassenzimmer dadurch, dass die Lehrkraft respektvoll, achtungsvoll und sensibel auf die Lernenden zugeht, die Perspektive der Schülerinnen und Schüler wahrnimmt und mögliche Blossstellungen verhindert. Leitz (2019) beschreibt, dass sich die Kinder auch als Person anerkannt fühlen müssen.

Bauer (2019) nennt ausserdem eine klare Werthaltung, die neben dem Gleichgewicht zwischen „verstehender Zuwendung“ und Führung, eine Rolle spielt.

Annedore Prengel (2019) rät zur Professionalisierung der pädagogischen Beziehung durch die „Reckahner Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen“. Diese ethischen Leitlinien sollen eine Reflexion und nachhaltige Entwicklung auf Beziehungsebene ermöglichen. Auch sie nennt die Wertschätzung, die positive Zuwendung und die Rückmeldung zum schon Gelernten essenziell.

Zusätzlich muss nach Dollase (2019) auch beachtet werden, dass in der Schule nicht nur die Einzelbeziehung wichtig ist, die ganze Klasse muss gleichzeitig während des Unterrichts in Beziehung sein. Dies ist möglich, indem sich bei bestehender guter Beziehung zum Einzelnen, jeder angesprochen fühlt, wenn die Gesamtgruppe angesprochen wird (Dollase, 2019).

2.1.3.2. Beziehung und Lernmotivation des Schülers, der Schülerin

Eine gute Beziehung der Lernenden zur Lehrperson wirkt sich also positiv auf die Förderung der Motivation und auf die Leistung aus (Looser 2019) und ist somit eine wichtige Voraussetzung für schulisches Lernen. Bauer (2019) betont, dass Motivation durch das Erleben sozialer Akzeptanz und durch das Wahrgenommen werden überhaupt erst ermöglicht wird. Auch Deci und Ryan (2015) erwähnen, dass die soziale Eingebundenheit, das Bedürfnis selbstwirksam zu sein und der Wunsch eigenständig zu entscheiden, die drei wichtigsten psychologischen Bedürfnisse darstellen und erforderlich sind, um zum Lernen zu motivieren. Somit ermöglichen laut Deci und Ryan (2015) Bezugspersonen, welche den Kindern autonomieunterstützende und anteilnehmende Begleitung bieten, es den Kindern also, auch eine positive Beziehung zu Lehrkräften zu entwickeln. Diese Beziehungsqualität beeinflusst die Lernleistungen.

2.1.3.3. Veränderung der Beziehungsgestaltung im Laufe der Zeit

Die Vorstellungen pädagogischer Beziehung haben sich im Laufe der Zeit verändert (Looser, 2019). Es gab einen vor allem beherrschenden Erziehungsstil im 19. Jahrhundert und später die Reformpädagogik mit ihrer prägenden Idee, dass sich Kinder aus sich heraus entwickeln müssen. (Bauer, 2019). Beziehung muss immer im Zusammenhang mit der jeweiligen Gesellschaft betrachtet werden (Dollase 2019).

2. Theorie: Beziehung, Gender, Kommunikation und Sprache

2.1.3.4. Unterschiede in der Erziehung von Mädchen und Jungen

Böhnisch (2015) behauptet, dass Jungen und Mädchen unterschiedlich erzogen werden. Jungen werden tendenziell eher angehalten, Stärke zu zeigen, um sich draussen durchsetzen zu können, während Mädchen eher beschützt werden. Ebenso sei das Vorbild entscheidend, das gelebt wird, nämlich eine Arbeitsteilung der Geschlechter, häusliche Arbeit für sie, Erwerbstätigkeit bei ihm. Dabei bekommen die Mütter weniger Anerkennung als die Väter. Dies führt zu unterschiedlicher Wertung der Geschlechterrollen.

Blasse (2011) erkennt, dass sich Erwartungen an Jungen und Mädchen unterscheiden: sowohl von Seiten der Erziehungsberechtigten, wie auch von Lehrpersonen. So sei zum Beispiel die Meinung verbreitet, dass Mädchen durch Fleiss weiterkommen und Jungen durch Begabung.

2.2. Gender

2.2.1. Definition Geschlecht, Definition Gender

Es gilt zwischen Geschlecht und Gender zu unterscheiden. Geschlecht wird auf Grund der Anatomie bei der Geburt entweder weiblich oder männlich zugeordnet und bleibt in der Regel ein Leben lang bestehen (Goffman, 2001, Budde 2006). Ausnahmen sind Abweichungen bei den Chromosomen, der Anatomie oder der Hormone. Diese können eine eindeutige Zuweisung verhindern (Kotthoff & Nübling, 2018).

In Europa hat sich die Zweigeschlechtlichkeit -männlich und weiblich- spätestens im 19. Jahrhundert ganz durchgesetzt (Nübling 2012). Damit Männer und Frauen ganz klar einem Geschlecht zugeordnet werden können, wird gemäss Nübling das biologische Geschlecht durch einen passenden Namen, Sprache, Gestik, Bekleidung, Verhalten und so weiter klar zu erkennen gegeben. Auch die Sexualität, das Sexualverhalten, ist an das Geschlecht und die dazugehörigen Erwartungen gebunden (Goffman, 2001).

Mit Gender wird eine soziale Konstruktion mit Erwartungshaltung an die Geschlechter bezeichnet, die von der Gesellschaft getragen wird. (Goffman, 2001)

Rendtorff (2017) beschreibt Gender folgendermassen:

„Meistens übersetzt als „soziales Geschlecht“ beschreibt der Ausdruck Verhaltensweisen, Selbstbilder und Zuschreibungen, die Geschlechter und Geschlechtspositionen markieren und die auch die Individuen charakterisieren, die sich durch ihr Verhalten diesen Geschlechterpositionen zuordnen.“ (S.17).

Die Auseinandersetzung mit diesem Thema begann in der Frauenbewegung. Diese ermöglichte die Frauenforschung (Baar, Budde, Kampshoff & Messerschmidt, 2019). Es ist somit ursprünglich ein feministisch geprägtes Thema. Heute setzt es sich in der Geschlechterforschung fort (Günther, Hüpper & Spiess, 2012; Baar et al., 2019).

2. Theorie: Beziehung, Gender, Kommunikation und Sprache

Trotz Veränderung in der Gesellschaft findet ein Wandel bei den Erwartungen an die Geschlechter nur langsam statt (Macha, 2012). Auch zum Thema Vielfalt der geschlechtlichen Identität und die Veränderung der dualen Geschlechtswahrnehmung entwickelt sich die Gesellschaft nur langsam (Kotthoff & Nübling, 2018).

2.2.2. Warum ist dieses Thema wichtig für Schule und Gesellschaft

Neben anderen Merkmalen zum Beispiel, soziale Zugehörigkeit und Herkunft, Fähigkeiten/ Behinderungen, Bildungshintergrund oder Alter, kann auch das Geschlecht Grund für Ungleichbehandlung sein. Die Geschlechter werden in unserer Gesellschaft im Alltag verschieden behandelt. Diese Ungleichbehandlung fängt schon im Kindesalter an und steht dem Wunsch zur Chancengleichheit im Weg. (Günthner et al. 2012, Goffman, 2001). Wichtig ist aber auch die Frage, warum diese Ungleichheit besteht und weiterbesteht (Walgenbach, 2017). Wagenbach sagt, dass die Schule entscheidend mitverantwortlich ist, dass sich diese sozialen Differenzkategorien erschaffen und halten. Auch durch die Sprache wird diese Ungleichheit weiter reproduziert. (Kotthof & Nübling, 2018). Erst durch eine Auseinandersetzung mit dem Thema Gender wird eine Änderung möglich (Budde, 2006).

Um Chancengleichheit für alle ermöglichen zu können, damit nicht durch pädagogische Praktiken Ungleichheit und Diskriminierung erzeugt und gefestigt werden und damit eine Veränderung erreicht werden kann, ist eine Auseinandersetzung mit dem Thema von hoher Wichtigkeit (Walgenbach, 2017). Um gesellschaftliche Ungleichheit abbauen zu können, braucht es dringend eine gendersensible Pädagogik (Budde & Blasse 2014). Guter Unterricht bedeutet auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen statt auf Geschlecht (Eisenbraun, 2014). Doch wie ist dies zu erreichen?

2.2.2.1. Benachteiligung

Schon länger setzt sich die Forschung mit dem Thema Benachteiligung durch Gender in der Pädagogik auseinander. Ob in der Schule heute eher Mädchen benachteiligt sind oder Jungen, darüber ist sich die Wissenschaft nicht einig (Blasse 2011). Waren früher eher die Mädchen benachteiligt, ist heute die Diskussion, ob Jungen die Benachteiligten sind. So scheint es, dass durch die Sensibilisierung und die Veränderung in den letzten 40 Jahren, die Schule heute eher den Mädchen gerecht wird (Kotthoff & Nübling 2018).

Blasse (2011) hingegen verneint die Benachteiligung von Jungen in der Schule. Obwohl in der Erziehung und bei den Lehrpersonen der Frauenanteil höher ist und sich Jungen somit weniger an männlichen Vorbildern orientieren können, meint Blasse (2011), dass in Schulbüchern die Geschlechter noch immer mit den alten stereotypischen Rollen dargestellt und diese auch von den weiblichen Bezugspersonen reproduziert werden. Also bringe ein rein zahlenmäßiger Überschuss an Frauen keine Benachteiligung für die Jungen.

Ein weiterer Grund, von Benachteiligung zu sprechen, wäre die Schulkultur: Jungen würden für ihr typisches Verhalten, zum Beispiel sich mehr bewegen zu wollen, bestraft. Auch dem widerspricht Blasse: Ein Gleichmachen aller Jungen verneine die natürliche Unterschiedlichkeit der Kinder.

2. Theorie: Beziehung, Gender, Kommunikation und Sprache

Zum Thema, der Unterricht käme den Mädchen eher entgegen, meint er, die Forschungsergebnisse ergäben keine Erkenntnisse über die Wirkung von Unterrichtsmethoden. Der grundsätzlich in der Schule gelebte Leistungswettbewerb lasse sich eher männlichem Verhalten zuordnen.

Macha (2012) erkennt aufgrund der Vorbildfunktion der Eltern, eine Benachteiligung der Jungen bei der Gesundheitsvorsorge, der Wahrnehmung und der Emotionalität (S. 39).

Die Benachteiligung der Mädchen scheint laut Macha (2012) also grundsätzlich auch heute noch, obwohl sie als die Gewinner des Bildungssystems genannt werden, existent zu sein.

Blasse (2011) stellt fest, dass, obwohl Frauen oft höhere Schulabschlüsse vorweisen als Männer, sie dennoch anteilmässig weniger studieren und im Berufsleben noch weniger entsprechend der Bildungsabschlüsse vertreten sind.

Wie kommt es dazu?

Macha (2012) sieht eine Benachteiligung vor allem in den durch Vorbilder gegebenen Handlungsmodellen. So wird Mädchen immer noch häufig vorgelebt, niedrige Erwartungen in die eigene berufliche Zukunft zu haben, und Jungen, sich hohe berufliche Ziele zu setzen.

Für Prengel (2019) sind es drei Erkenntnisse, die zur Benachteiligung der Mädchen führen:

Schulbücher und Unterrichtsmaterial wurden in vielen Untersuchungen als sexistisch, die Position der Frauen noch traditioneller und machtloser darstellend als sie in Wirklichkeit ist, analysiert. Verhalten, Denken und Sprechen der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrerinnen und Lehrer wurde als von sexistischen Vorurteilen und Klischees, sogenannten Geschlechtsrollenstereotypen, geprägt erkannt. Die institutionelle Hierarchie wurde mit ihrer geschlechtshierarchischen Arbeitsteilung, in welcher Leitungsfunktionen mehrheitlich von Männern wahrgenommen werden, sichtbar (S. 115).

Altuntas (2014) sieht eine Benachteiligung, die rein durch die Sprache vorgegeben ist, weil die Wahrnehmung der Mädchen und Frauen im sprachlichen Kontext eher abwertende und diskriminierende Strukturen aufweist. (siehe auch Kapitel 2.3.2)

2.2.2.2. Chancengleichheit ermöglichen

Verona Eisenbraun meint in „Geschlecht und Vielfalt in Schule und Lehrerbildung“ (2014):

„Die Gender- und die Diversitätskompetenz können viele Lehr- und Lernprozesse optimieren.“ (S. 7)

Um nicht immer wieder gesellschaftliche Ungleichheit zu reproduzieren und eine Veränderung zu erreichen, müsse Kommunikation, Sprache, die Auswahl von Material und Methoden hinterfragt werden und Geschlechterstereotypen und Erwartungshaltungen erkannt werden. Erst dann können Bildungserfolge des Einzelnen unabhängig vom Geschlecht zustande kommen (Eisenbraun, 2014).

2. Theorie: Beziehung, Gender, Kommunikation und Sprache

In der Theorie existieren zwei unterschiedliche, sich widersprechende Ansätze, die beide zum Abbau von Geschlechterstereotypen und somit zum Abbau gesellschaftlicher Ungleichheit führen wollen (Budde & Blasse 2014):

Der Unterschiedlichkeit von Mädchen und Jungen soll Rechnung getragen werden, indem darauf speziell eingegangen wird (Dramatisierung). Bei diesem Ansatz werde aber die Differenz stark hervorgehoben und die vorerwarteten Merkmale sogar noch stärker sichtbar. Mädchen und Jungen werden nicht die gleichen Interessengebiete und Kompetenzen zugeschrieben und die Geschlechter zum Teil eher noch getrennt (Budde 2006).

Der andere Ansatz ist, davon auszugehen, dass alle gleich, beziehungsweise alle gleich verschieden sind und nicht in Geschlechter aufgeteilt werden können. Dies entspricht auch der Aussage von Eisenbraun (2014), dass auf die individuellen Bedürfnisse eingegangen werden soll, um die vollen Ressourcen ausschöpfen zu können.

Prengel (2011) meint zu den zwei Ansätzen:

„Der Erziehung zur Gleichheit und der Dethematisierung von Geschlecht steht die Wertschätzung von geschlechtlicher Selbstbestimmung gegenüber und konstruktivistische Ansätze des „Doing Gender“ sind mit biologistischen Argumenten zu Weiblichkeit und Männlichkeit konfrontiert.“ (Abstract)

Budde (2006) nennt die Entdramatisierung durch „Reflexion und Wissen“ (S.58) der eigenen Hintergründe und Einstellungen zu Gender und Ungleichheit als mögliche Perspektive hin zur gendersensiblen Pädagogik.

2.2.3. Veränderung im Laufe der Zeit

Das Thema Gender wird immer stärker beleuchtet. Durch die Frauenbewegung vor einigen Jahrzehnten und dem Aufruf zu Gleichberechtigung und der Neubewertung der traditionellen Geschlechterrollen, wurden die Frauenforschung und die Geschlechterforschung/Genderforschung möglich (Baar et al., 2019). Wurde das Thema zu Beginn vor allem feministisch inspiriert, ist es heute darüber hinaus weit verbreitet (Budde & Blasse 2014). So ist die explizite Perspektive auf die Geschlechterforschung in der Erziehungswissenschaft ebenso präsent wie die allgemeine Geschlechterforschung in der Politik.

Erst in neuerer Zeit wird bemerkt, dass abseits der Bipolarität -weiblich /männlich- eine Erweiterung auf mehrere Geschlechter denkbar wäre (Baar et al., 2019).

2.3. Kommunikation und Sprache

2.3.1. Kommunikation und Kommunikationsgestaltung

Schon gleich nach der Geburt beginnt das Kind zu kommunizieren (Nollau, 2015). Diese erste Bindungskommunikation ist gemäss Nollau (2015) noch präverbal und ohne kognitiven Inhalt und dient dem Kind dazu,

2. Theorie: Beziehung, Gender, Kommunikation und Sprache

seine Grundbedürfnisse stillen zu können und Sicherheit zu erlangen. Kommunikation ermöglicht Begegnung und somit Entwicklung (Nollau, 2015).

Kommunikation wird von Six, Gleich und Gimmler, (2007) so definiert:

Menschliche Kommunikation ist ein Prozess zwischen zwei oder mehr Beteiligten (Einzelpersonen, Mitglieder sozialer Gemeinschaften oder Institutionen, jeweils als Sender bzw. *Kommunikator* und/oder als Empfänger bzw. *Rezipient*), in dem die Akteure durch Zeichen und Symbole verschiedener Modalitäten direkt (von Angesicht zu Angesicht, „face-to-face“) oder indirekt über Medien miteinander in Beziehung treten (S.21).

Kommunikation wird laut Scheufele (2004) in vielen verschiedenen Wissensgebieten aus ganz verschiedenen Perspektiven beleuchtet, und es ist dazu in den letzten Jahren viel geforscht worden. In vielen Disziplinen ist das Thema Kommunikation präsent. In Wirtschaftswissenschaften, Politikwissenschaften, Soziologie, Psychologie, Linguistik und in technischen Disziplinen. Auch die Pädagogik wird von Scheufele genannt, zum Beispiel betreffend kommunikative Kompetenzen bei Jugendlichen. Verschiedene Modelle versuchen die Kommunikation zu erklären. (Siehe Anhang 8.2.)

Kotthoff und Nübling (2018) nennen Unterschiede in der Kommunikation je nach Geschlecht. Sei es bei der nonverbalen Kommunikation, so nehmen Männer zum Beispiel mehr Platz ein als Frauen, wie auch bei der Art sich auszudrücken. So scheint es bei der Kommunikation stark darum zu gehen, den eigenen Status zu inszenieren und zu erhalten. Auch die Inhalte unterscheiden sich laut Kotthoff und Nübling. Frauen beziehen oft die Gefühls- und Beziehungsebene mit ein. Unterschiede bestehen auch in der Art Witze zu machen oder Fragen zu stellen. In ihrem Buch „Genderlinguistik“ ist auch zu erfahren, dass Frauen sich in der Kommunikation ausserhalb der Familie eher an offizielle Sprachnormen halten als Männer. Ein Beispiel ist in einer Studie im englischsprachigen Raum erforscht worden. So nutzten Frauen die eher förmlich klingende Form „ing“ während Männer eher abkürzend „in“ benutzen. (zum Beispiel: singin/ singing) Formelle Sprache wird mit höherem Prestige verbunden. (Kotthoff & Nübling, 2018)

2.3.2. Sprache in Bezug auf Beziehung und Gender

Sprache und sprachliches Handeln ist nicht nur Kommunikation; mit der Sprache werden „Wirklichkeiten“ erzeugt, werden Beziehungen, Wertvorstellungen und Normen aufgebaut. Es wird somit gesellschaftliche und geschlechterbezogene Realität erschaffen (Günthner et al. 2012). Wie wir einander wahrnehmen, wie wir in Beziehung treten, hängt davon ab, wie wir die Welt sprachlich strukturieren (Altuntas, 2014).

Es hat sich bei einer Studie, die dieses Thema bei zukünftigen Lehrern und Lehrerinnen behandelte, gezeigt, dass mehr als zwei Drittel der Studierenden Geschlechtergleichstellung als Aufgabe der Schule ansehen und sich mit dem Thema auskennen wollen. Die gendergerechte Sprache wird zwar oft als realitätsfremd wahrgenommen, erscheint trotzdem aber bedeutsam (Kappler & Schär, 2017).

2. Theorie: Beziehung, Gender, Kommunikation und Sprache

Die Aufgabe der Lehrpersonen ist es unter anderem, mit Sprache eine Welt zu schaffen, die alle Menschen einschliesst. Die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, HfH, formuliert es in ihrem Leitfaden zu „Gender und Diversity in der Kommunikation“ auf folgende Weise:

„Reflektiert gebraucht, kann Sprache zu einem Instrument für Gleichstellung und Chancengerechtigkeit werden.“ (2018, S.3).

Sprache schafft also Bilder und Rollen, wie wir zu sein haben. Diese Strukturen zu durchbrechen und dadurch Diversität und Inklusion zu ermöglichen, ist nur durch vertiefte Auseinandersetzung damit zu erreichen (Günthner et al. 2012).

Sprache verändert sich laut Altuntas (2014) mit der Zeit. Die Frauenbewegung initiierte zum Beispiel eine solche Veränderung. Trotzdem sind gemäss Altuntas immer noch viele, durch traditionelle Einstellungen in der Sprache verankerten Äusserungen, schuld daran, dass Ungleichheiten geschlaffen werden. Es ist immer noch so, dass sogenannte weibliche Eigenschaften, als Beispiel: „Er heult wie ein Weib“ abwerten, während männliche Eigenschaften sprachlich aufwertend wirken. Als Beispiel: „ Sie steht ihren Mann“ (Altuntas, 2014).

Vor allem die Sprache und Kommunikation der Frauen hat sich laut Kotthoff & Nübling (2018) mit dem Wandel der Gesellschaft verändert. Frauen nehmen grösseren Anteil an der Arbeitswelt, als vor der Frauenbewegung. Die Forschung bemerkt, dass sich die früher grösseren Unterschiede bei der Sprache angleichen. Die Sprache der Frauen gleicht sich der Männersprache an. Jedoch ist immer noch eine deutliche Unterscheidung und Abgrenzung gemäss Kotthoff & Nübling (2018) bemerkbar. Wichtig ist aber zusätzlich zu sehen, dass die Sprache auch bei anderen Differenzkategorien abgrenzend eingesetzt wird und wirkt, sei es zum Beispiel, um das Alter oder die Zugehörigkeit zu einer Gruppe zu erkennen zu geben (Kotthoff & Nübling, 2018).

Ein Problem beim Thema Gender und Sprache schafft im Deutschen das generische Maskulinum. Bei Berufsbezeichnungen und Personenbezeichnungen ist die Grundform grammatikalisch zum grössten Teil maskulin (Okamura, 2012). Das generische Maskulinum wird aber nicht geschlechtsneutral interpretiert, sondern eher mit „männlich“ assoziiert, und trägt so zu Ungleichheit bei (Kotthoff & Nübling 2018, Altuntas, 2014).

Das generische Maskulinum stellt für die sprachliche Gleichstellung von Frauen und Männern ein grosses Problem dar, weil damit die Frauen nur mitgemeint werden (und nicht die Gewissheit haben können, dass sie tatsächlich gemeint sind), während die Männer durch das Maskulinum immer gemeint sind (Okamura, 2012, S. 414).

Früher wurde meist nicht an Frauen gedacht, wenn die männliche Form genannt wurde (Prenzel, 2019). Da Frauen weder studieren noch wählen konnten, waren Ärzte, Wissenschaftler und so weiter, wirklich alles Männer. Heute jedoch sind in unserer Kultur Frauen Teil der vormals von Männern geprägten Arbeitswelt, und die Sprache müsste sich anpassen (Kotthoff & Nübling, 2018).

2. Theorie: Beziehung, Gender, Kommunikation und Sprache

Die heute statt des generischen Maskulinums zu gebrauchenden geschlechtsneutralen (die Lernenden) und geschlechtsabstrakten (die Lehrkraft) Formen werden oft als unpersönlich, distanziert oder erschwert lesbar empfunden (Leitfaden, 2018). Auch wird die geschlechtsneutrale Form mit -ende, (Lernende) bei der beide Geschlechter gemeint werden, wieder als maskulin wahrgenommen zum Beispiel, wenn es mit dem Possesivpronomen verbunden werden muss (Kotthoff& Nübling, 2018).

Zusätzlich können je nach Kontext geschlechtsabstrakte oder neutrale Formulierungen wegen bestehender Stereotypen fälschlicherweise einem Geschlecht zugeordnet werden. So wird beim Wort Haushaltshilfe eher an eine weibliche Person und beim Wort Führungsperson eher an einen Mann gedacht, obwohl die Personenbezeichnung kein Geschlecht definiert. (Leitfaden Schweizerische Bundeskanzlei, 2009).

Das Nennen beider Geschlechter, genannt Paarformen, (Lehrerinnen und Lehrer), damit Frauen in der Sprache sichtbar werden, wirkt eher schwerfällig (Okamura, 2012). Bei gewissen Personenbezeichnungen kann -in angefügt werden, um die feminine Bezeichnung zu erschaffen (Ärztin, Polizistin) oder aber der Artikel wird zur Bestimmung des Geschlechts benutzt. (die Erwachsene, der Erwachsene) (Kotthoff& Nübling, 2018).

Manche Personenbezeichnungen haben aber nur eine maskuline Form. Zum Beispiel: Der Flüchtling (Eine Flüchtlingsfrau wäre die Frau des Flüchtlings).

Eine weitere, im Allgemeinen nicht in Frage gestellte, geschlechterbezogene Ungleichheit in der deutschen Sprache, sind die Indefinitpronomen. Diese häufig gebrauchten Pronomen benötigen die Verwendung maskuliner Personalpronomina im Singular. Zum Beispiel: „man, jemand, jedermann, niemand, wer, mancher, jeder, keiner, einige, etliche, mehrere, alle“ (Kotthoff& Nübling, 2018, S.122). Zum Beispiel: „Wer hat seinem Lippenstift vergessen?“ Obwohl es wahrscheinlich ihr Lippenstift ist, werden die wenigsten den Satz: „Wer hat ihren Lippenstift vergessen?“ auf diese Weise gebrauchen (Kotthoff& Nübling, 2018).

Ein weiterer Punkt, der die Ungleichmachung auf sprachlicher Ebene aufzeigt, sind die Verkleinerungen und Verniedlichungen. Sie werden öfter im Zusammenhang mit Frauen benutzt. Zum Beispiel das Wort Fräulein, das sich lange gehalten hat oder lein/chen am Ende von Namen (Kotthoff& Nübling, 2018).

Diese verschiedenen Beispiele zeigen auf, dass es in der deutschen Sprache einiges gibt, das Gleichstellung rein auf der sprachlichen Ebene verhindert. (Okamura 2012, Kotthoff& Nübling 2018, Prengel 2019).

Jedoch zeigen die laufenden Diskussionen über GenderGap, Gender*Sternchen, grosses Binnen-I, generisches Femininum, Schrägstrich oder Klammern, dass ein Bewusstsein zu diesem Thema eigentlich längst in Gang gekommen ist (Eickhoff, 2012, Leitfaden HfH, 2018, Okamura, 2012, Kotthoff& Nübling, 2018).

2.4. Fazit aus der Theorie

2.4.1. Fazit zum Thema Erziehung/ Bindung/Beziehung

Die Bindungsstrategie, die das Kind durch die Bindung mit der ersten Bezugsperson gelernt hat, wird (nach Nollau, 2015) die pädagogische Beziehungsqualität mit der Lehrkraft in der Schule mitprägen. Ebenso spielt der Erziehungsstil eine Rolle: am erfolgversprechendsten für die Lernmotivation scheint eine autoritative Erziehung zu sein, bei welcher der personenzentrierte Ansatz von Carl Rogers zu spüren ist. (Dollase, 2019) Die Lehrkraft soll dafür sorgen, dass Kinder sich als Personen anerkannt fühlen. (Leitz, 2019) Dies kann die Lehrperson leisten, indem sie respektvoll, achtungsvoll und sensibel auf die Lernenden eingeht. (Reisenauer & Ulsess-Schurda, 2019, Fasching 2019, Dollase 2019, Bauer 2019, Prengel 2019) Ein erworbenes hohes Selbstwertgefühl ermöglicht dem Lernenden erfolgreicher zu lernen. (Mietzel 2002).

Es wurden laut Böhmsch (2015) bei den Geschlechtern Unterschiede in der Erziehungsgestaltung und bei der Bindung festgestellt.

2.4.2. Fazit zum Thema Gender

Die Vorbildfunktion, wie Rollen in unserer Gesellschaft vorgelebt und wie Erwartungen an die Geschlechter gestellt und erfüllt werden, trägt ebenso dazu bei, dass Geschlechtsstereotypen reproduziert werden, wie auch das vorhandene Unterrichtsmaterial (Prengel, 2019). Die Sprache beeinflusst, wie sich Mädchen und Jungen wahrnehmen und hat einen Anteil daran, gesellschaftliche Ungleichheit immer wieder zu erschaffen (Altunas 2014, Eisenbraun 2014, Prengel 2019).

Die Forschung ist sich nicht einig, ob eher Jungen oder Mädchen im heutigen Schulsystem benachteiligt sind. Es gibt bei beiden Geschlechtern Gründe, von einer Benachteiligung zu sprechen. (Blasse, 2011, Macha, 2012)

Um eine echte Chancengleichheit zu erhalten, müssen Lehrkräfte wissen, dass sie dazu beitragen, Ungleichheit zu erhalten und zu reproduzieren. (Eisenbraun 2014, Budde 2006)

Es existieren zwei einander widersprechende Ansätze, Chancengleichheit zu erlangen: Dramatisierung oder Entdramatisierung. (Budde 2006, Eisenbraun 2014, Prengel 2019)

2.4.3. Fazit Kommunikation und Sprache

Kommunikationsgestaltung kann herausfordernd sein. Es gibt vielfältige Versuche, die Kommunikation zu erklären und zu erleichtern. Sie sind in fast allen Wissenschaftsbereichen präsent. (Scheufele, 2014). Kommunikation wirkt von Geburt an und ist sprachlich begleitet Beziehungsgestaltung (Nollau, 2015). Kommunikationsgestaltung unterscheidet sich nach Geschlecht (Kotthoff & Nübling, 2018).

3. Fragestellung

Mit der Sprache und mit sprachlichem Handeln werden unsere Wahrnehmung und unsere Wirklichkeit erzeugt (Günthner et al. 2012). Die Sprache verändert sich und passt sich den Veränderungen in der Gesellschaft an; dies passiert aber langsam (Altunas, 2014). Die deutsche Sprache schafft Ungleichheit zwischen den Geschlechtern (Okamura 2012, Kotthoff& Nübling 2018, Prengel 2019).

3. Fragestellung

Um die Möglichkeit zu erhalten, sprachliche Veränderung im Kontext Beziehung und Gender feststellen zu können, wird das Zürcher Schulblatt zur Untersuchung herangezogen.

„Inwiefern zeigt sich eine Veränderung der sprachlichen Ausdruckweise in den Jahren zwischen 2006 und 2019 beim Thema Gender im Kontext pädagogischer Beziehungsgestaltung im Zürcher Schulblatt?“

Diese Fragestellung kann in zwei verschiedene Komponenten aufgeteilt werden: die inhaltliche Analyse der Texte und die sprachliche Untersuchung derselben.

Bei der inhaltlichen Analyse des Schulblattes stellt sich die Frage, inwiefern sich Elemente aus der Bindungstheorie und des Erziehungsstils im Text zeigen. Wie ist pädagogische Beziehungsgestaltung in den Texten zu erkennen? Ebenso stellt sich die Frage, wie und ob Gender als Thema zu erkennen ist und mit dem Thema Beziehung zu verbinden ist.

Die sprachliche Analyse befasst sich mit der Frage, ob eine Veränderung in der Ausdrucksweise bezüglich Gendersensibilität und Gendergerechtigkeit zu erkennen ist und wie sich dies äussert. Hat es Änderungen beim Gebrauch des generischen Maskulinum gegeben, zum Beispiel in dem mehr generische Femininum, mehr abstrakte/ neutrale Formen oder mehr Paarformen genannt werden?

Zusätzlich kann noch die Frage gestellt werden, ob das Zürcher Schulblatt selbst im Laufe der Jahre eine Veränderung bei der Chancengleichheit zeigt.

4. Forschungsmethodik

In diesem Teil werden die Methoden der Datenerhebungen beschrieben und begründet, warum bei der Fragestellung dieser Arbeit, Texte zur Untersuchung gewählt wurden.

Im Weiteren wird auf die Methoden eingegangen, die in dieser Arbeit genutzt wurden, um die Texte genauer zu beleuchten und wie diese Methoden eingesetzt wurden.

Die Auswahl der Texte wird begründet, und insbesondere die festgelegten Kategorien der Analyse aufgelistet und begründet. Am Schluss wird über die Methoden der Interpretation der erhaltenen Daten und deren Darstellung berichtet.

Mögliche Stolpersteine werden am Schluss des Kapitels angesprochen.

4. Forschungsmethodik

4.1. Beschreibung der Methode

Es gibt vielfältige Möglichkeiten, Daten zu erheben. Zu nennen sind Beobachten, Experimentieren, Befragen oder die Inhaltsanalysen eines Textes (Diekmann, 2005). Es können Längsschnittstudien (mehrmals durchgeführte Erhebungen, um vergleichen zu können) oder Querschnittstudien (einmalige Momentaufnahme) genutzt werden, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu erreichen. Es können Texte oder Bilder untersucht werden (Hoffmann, 2018).

Es gilt gleich am Anfang einer Arbeit zu prüfen, welches methodische Vorgehen für die Beantwortung der Fragestellung am besten geeignet ist (Aeppli, Gasser, Gutzwiller, & Tettenborn, 2010).

Für die empirische Forschung können qualitative oder quantitative Methoden oder die Kombination beider eingesetzt werden. Der Unterschied zwischen quantitativer und qualitativer Forschung wird von Aeppli et al. (2010) folgendermassen beschrieben:

„Während Quantitative Forschung auf einer Quantifizierung der Beobachtungsrealität beruht (messen, zählen), operiert qualitative Forschung mit Interpretationen von verbalem Material (z.B. Tagebücher, Dokumente, Protokolle aus offenen Interviews).“ (S. 107).

In der quantitativen Forschung können Daten mit Statistiken ausgewertet werden, bei der qualitativen Forschung werden Verhalten und Erleben ganzheitlich zu erklären versucht. Qualitative Forschung will verstehen und beschreiben.

Bei beiden Methoden gilt es bestimmte Kriterien zu beachten: Objektivität, Reliabilität und Validität. Bei der quantitativen Analyse sollen laut Aeppli et al (2010) alle drei Gütekriterien stets gelten, bei der qualitativen vor allem die Validität. Die Objektivität bezieht sich darauf, dass egal, wer die Datenerhebung durchführt, auswertet oder interpretiert, die Resultate die gleichen bleiben müssen. Die Reliabilität (Zuverlässigkeit) bezeichnet die Messgenauigkeit, und die Validität (Gültigkeit) gibt an, ob der Test misst, was er messen soll, ob tatsächlich Fragen gestellt werden, die zum Thema passen und deren Antworten den Merkmalen des Tests entsprechen. (Aeppli et al., 2010).

4.2. Vorgehen

Die empirische Sozialforschung untersucht mit Bezug auf die Theorie, soziale Handlungen, Muster und Prozesse (Hitzler 2019), deshalb eignet sich, um die Forschungsfrage dieser Arbeit beantworten zu können, die in der interpretativen und verstehenden Sozialforschung zu verortende, objektive Hermeneutik. Mit dieser Methode wird hinterfragt, „aufgrund welcher Sinnbezüge Menschen handeln, wie sie handeln.“ (Reichertz, 2016, S 34.). Es geht darum, die Hintergründe, die Sichtweise, die hinter dem Gesagten oder in diesem Fall Geschriebenen steht, zu beleuchten, zu vergleichen, zu verstehen und zu beschreiben und im Bezug zu der Forschungsfrage zu interpretieren. Dies ist somit eine qualitative Inhaltsanalyse (Reichertz, 2016).

4. Forschungsmethodik

Für diese Arbeit wurden Texte untersucht, also eine Dokumentenanalyse gewählt. Die Texte werden aus verschiedenen Zeiträumen ausgelesen (Längsschnitt) und verglichen.

Hoffmann (2018, S.31) gibt zur Dokumentenanalyse folgende Hinweise: Das zu Erforschende muss bestimmt und verortet werden. Bei dieser Arbeit ist das die Beantwortung der Frage, ob und wie sich die Beziehungsgestaltung mit Fokus auf das Thema Gender in den letzten Jahren verändert hat. Des Weiteren müssen Dokumente ausgewählt und begründet werden. Die Wahl bei dieser Arbeit fiel auf das Zürcher Schulblatt. Nachdem die Dokumente mit Hinblick auf die gesuchten Kategorien analysiert wurden, muss das Gefundene ausgewertet und im Hinblick auf die Fragestellung interpretiert werden.

Dazu muss laut Hoffmann (2018) eine geeignete Auswahl an Material und das Festlegen der Beurteilungskriterien vorher stattfinden, um in den gewählten Dokumenten eine Veränderung im Laufe der Zeit feststellen zu können.

Bei dieser Arbeit werden, neben dem Erfassen der Sinndimension, weitere Daten quantitativ erfasst. Auch dies geschieht mit einem vorher festgelegten Kriterien-Raster.

Nünning (2004) verbindet die objektive Hermeneutik mit der Narrationsanalyse (Kleemann, 2009). Die Mischung dieser zwei Methoden, ermöglicht es, beide gleich stark miteinzubeziehen und zu gewichten. Die objektive Hermeneutik und die Narrationsanalyse werden in den nächsten Kapiteln beschrieben.

4.2.1. Hermeneutik

Hoffmann (2018, S. 52) zählt „die objektive“, beziehungsweise „strukturelle“ Hermeneutik, die „sozialwissenschaftliche“ Hermeneutik, die „hermeneutische Wissenssoziologie“ und die „Tiefenhermeneutik“ auf, die alle unter dem Überbegriff Hermeneutik genannt werden können. Als weitere Unterteilungen nennt sie: Konversationsanalyse, Gattungsanalyse, Prozessanalyse, Metaphernanalyse und Vergleichsanalyse, die sich alle eignen, um die verborgene Wirklichkeit hinter einem Text erkennen zu können. Ebenso nennt sie die Diskursanalyse als Forschungsstil, der sich mit der Analyse des konkreten Sprachgebrauchs, also mit linguistischen und konversationsanalytischen Themen beschäftigt.

Definition der in dieser Arbeit gewählten Spielarten:

Die objektive Hermeneutik. Sie kann der qualitativen Sozialforschung zugeordnet werden (Reichert, 2016).

Die Objektive Hermeneutik geht davon aus, dass sich die sinnstrukturierte Welt durch Sprache konstituiert und in Texten materialisiert. Der Gegenstand der sinnverstehenden Wissenschaften bildet sich erst durch die Sprache und tritt in Texten in Erscheinung. Die soziale Wirklichkeit ist textförmig. Diese Annahme der Textförmigkeit sozialer Wirklichkeit markiert zugleich den methodischen Zugang. Eine verstehende, methodisch kontrollierte Wirklichkeitserforschung ist Texterforschung. Wirklichkeitswissenschaft ist Textwissenschaft (Wernet, 2006, S. 11/12).

Konversationsanalyse und Gattungsanalyse: Sie befassen sich mit der Analyse von Interaktionen und versucht Daten aus Aufzeichnungen von Handlungen und Wahrnehmungen zu erfassen (Hoffmann, 2018).

4. Forschungsmethodik

Metaphernanalyse: Sprachbilder werden beleuchtet. Diese Methode wurde auch schon in der Genderforschung eingesetzt (Hoffmann, 2018).

4.2.2. Definition Narrationsanalyse

Nünning & Nünning (2004) betonen die Wichtigkeit, neben der Analyse des Inhalts auch das formale Darstellungsverfahren zu untersuchen. Wie etwas erzählt wird, die Art, wie Denkprozesse sich zeigen, offen oder versteckt formulierte Absichten (Messmer 2011) können als Informationen genutzt werden. Gerade beim Thema Gender können so zusätzlich Aussagen gemacht werden.

Kleemann (2019, S. 76) stellt die Analyseschritte der Narrationsanalyse bei Erzählungen und Interviews schematisch so dar:

Abbildung 1: Analyseschritte

Die vergleichende Herangehensweise kann für diese Arbeit auch genutzt werden.

4.2.3. Auswahl der zu analysierenden Texte

Eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Untersuchung ist die Auswahl der Dokumente (Hoffmann 2018).

Bei dieser Arbeit wurden zur Untersuchung des Themas „Beziehung und Gender“ Texte gewählt. Auf Texte kann zeitunabhängig immer zugegriffen werden, auch über eine längere Phase hinweg. Das unterscheidet Texte vom Interview (Hoffmann 2018). Ein anderer Vorteil ist das Wegfallen der Reaktivität, wie sie zum Beispiel bei Beobachtungen von Personen auftreten (Roos & Leutwyler, 2017). Zusätzliches Gewicht erhält die Verfügbarkeit der Texte. In der unsicheren Corona-Situation hätten Interviews oder vorgeplante Beobachtungen vielleicht plötzlich nicht mehr stattfinden können.

Damit der Umfang der Arbeit begrenzt werden kann, werden nur die Texte in den Heften beachtet, nicht aber die Bilder, Fotos und Werbung, die durchaus in einer anderen Arbeit auch interessante Hinweise liefern könnten. Auch das Layout des Heftes spielt in dieser Arbeit keine Rolle.

4. Forschungsmethodik

Es wurde das Schulblatt des Kantons Zürich gewählt. Möglich gewesen wäre auch eine sonderpädagogische Fachzeitschrift der Schweiz. Neben dem Umstand, dass die Hefte des Schulblattes online verfügbar sind, sind sie auch bis zurück zum ersten Heft im Jahr 1886 kostenfrei herunterladbar. Die Sonderpädagogik befasst sich grundsätzlich eher mit den Themen Beziehung und Gender und gibt so ein anderes Bild ab. Das Schulblatt zeigt eher die Realität der Lehrkräfte an. Die Wahl des Schulblattes aus dem Kanton Zürich resultiert aus dem Faktor, dass die Verfasserin der vorliegenden Arbeit in diesem Kanton arbeitet.

Ursprünglich wurde geplant, Hefte aus dem Jahrgang 2001 mit dem jetzigen Jahrgang (2021) zu vergleichen. So wäre eine Untersuchung mit 20-jähriger Unterbrechung möglich gewesen. Da aber die Inhalte im Jahr 2021 aufgrund der Corona-Krise sehr stark auf dieses eine Thema eingeschränkt waren, wurde eine andere Auswahl getroffen.

Die Hefte vor 2006 sind eher Programm- und Informationshefte. Sie zeigen vor allem regionale Angebote und personelle Informationen. Diese sind zur Untersuchung tiefer Analysen wie bei dieser Fragestellung weniger geeignet (Hoffmann, 2018).

Deshalb wird der Vergleich zwischen den Heften aus dem Jahre 2006 mit den Heften des Jahres 2019 stattfinden. Dies ermöglicht einen Vergleich mit immerhin 13 Jahren Zeitunterschied.

Die Auswahl der Artikel ist eine weitere Herausforderung. Um eine gute Datenmenge zu erhalten, wäre es gut gewesen, alle Artikel aus allen Heften des Jahrgangs analysieren zu können. Dies ist aber aus Zeitgründen für eine Masterarbeit nicht möglich. Also wurden aus den beiden, 13 Jahre auseinander liegenden Jahrgängen, die Artikel zu den Rubriken „Fokus“ und „Volksschule“ untersucht. Diese kommen am ehesten der von der Verfasserin dieser Arbeit unterrichteten Schulstufe und dem in der Arbeit untersuchten Thema entgegen. Auch sind diese beiden Themen in beiden Jahrgängen vorzufinden. Die weiteren Rubriken im Schulblatt 2006 (Mittelschule, Berufsschule, Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer, Agenda, Service, Podium, Porträt, Amtliches und Stellen) und im Schulblatt des Jahres 2019 (Kommentar, im Lehrerzimmer, Persönlich und Meine Schulzeit) werden weggelassen, wären aber durchaus für weitere Untersuchungen interessant.

4.2.4. Wie sollen die Texte analysiert werden?

Zum Versuch die Forschungsfrage zu beantworten, werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien zur Untersuchung der Texte miteinbezogen.

4.2.4.1. Quantitative Kriterien

Beim quantitativen Ansatz wird mit aus der Theorie herausgeschälten, zu untersuchende Kriterien gearbeitet. In den Texten werden also bestimmte Wörter oder Wortwendungen und Metaphern, im Hinblick auf das Thema gesucht und gezählt. Bei dieser Methode müssen folgende Gütekriterien erfüllt werden:

Objektivität: Auch jemand anderes sollte auf die gleiche Anzahl gefundene Worte, kommen.

4. Forschungsmethodik

Reliabilität: Die Zählung ist genau.

Validität: Genau die Textstellen werden genannt, die aus der Theorie als wichtig erkannt wurden.

Quantitative Fragen, die auf die in der Theorie beschriebenen Themen Bezug nehmen:

- Wie oft wird das Wort Erziehung im Artikel benutzt?
- Wie oft kommt das Wort Bindung im Text vor?
- Wie oft wird das Wort Beziehung im Dokument benutzt?
- Wie oft wird das Wort Gender gebraucht?
- Wie oft wird das Wort Geschlecht gebraucht?
- Wie oft wird das generische Maskulinum genannt?
- Wie oft wird das generische Femininum gebraucht?
- Wie oft wird das Binnen I gebraucht?
- Wie oft wird das Gendersternchen gebraucht?
- Wie oft wird der Gendergap genutzt?
- Wie oft kommen Paarformen/Beidnennungen vor?
- Wie oft werden Geschlechter mit Bindestrich angeführt?
- Wie oft kommt die Klammer zur Nennung weiblicher oder männlicher Personen vor?
- Wie oft kommen geschlechtsneutrale/ geschlechtsabstrakte Nennungen vor?
- Wie oft wird im Text etwas als typisch weiblich (Stereotype) beschrieben?
- Wie oft wird etwas typisch männlich (Stereotype) genannt?
- Wie oft wird das Infinitivpronomen im Artikel gebraucht?

Auch beim Kontext werden quantitative Fragen eingesetzt:

- Wie viele Hefte wurden pro Jahr produziert?
- Wie viele Artikel stehen in einem Heft?
- Wie viele Seiten hat der Artikel?
- Wie viele der Texte, der Artikel wurden von Frauen geschrieben?
- Wie viele der Texte wurden von Männern geschrieben?
- Wie viele Artikel handeln von Frauen/ Mädchen?
- Wie oft handelt der Text von Jungen/ Männern?
- Wie häufig werden im Dokument andere Geschlechter (nicht weiblich oder männlich) genannt?

4.2.4.2. Qualitative Kriterien

Die genutzte qualitative Methode ist eher eine Beschreibende. Es geht darum, die Hintergründe, angelehnt an die Theorie, zu ergründen. Diese Fragen sind viel stärker Interpretationen und können darum auch nicht fraglos allen drei Gütekriterien gerecht werden. Das Gütekriterium, welches aber unbedingt hinterfragt

4. Forschungsmethodik

werden soll, ist, ob die gestellte Frage wirklich misst, was sie messen soll, ob damit wirklich Bezüge zur Theorie hergestellt werden können.

Diese Fragen lassen auch die Narrationsanalyse, also die Frage, wie etwas gesagt wird, zum Zuge kommen.

- Welche Einstellungen bezüglich Erziehungsstile sind die Grundlagen für die Aussagen im Dokument? Wie wird das geäußert?
- Welche Bindungsstile sind im Text herauszulesen? Wie wird das beschrieben?
- Welche Vorstellungen von Beziehungen/ Pädagogische Beziehungen sind im Hintergrund „lesbar“, wie werden sie erkennbar gemacht?
- Wie wird mit dem Thema Gender umgegangen? Ist es ein Thema? Wie wird es zum Thema gemacht?
- Welches Ziel/ welche Botschaft lässt sich zum Thema Beziehung/ Gender finden? Wie wird die Botschaft an den Leser gerichtet?
- Welches Wissen betreffend Gender oder Beziehung wird im Text/ Artikel vorausgesetzt? Wie ist das zu erkennen?

Es gibt einige Antworten aus der quantitativen Erhebung, die wiederum qualitativ ausgewertet werden können. So sind die weiteren Fragen Folgen beider Methoden.

- Was sagt die Menge der Nennung von generischem Maskulinum, Gendergap, Gender*Sternchen, Paarformen, Klammern oder Bindestrich über den Hintergrund/ die Einstellung zur Genderfrage im Artikel aus.
- Was sagt die Menge der Artikel, die von Männern oder Frauen geschrieben sind, über die Chancengleichheit aus?
- Was sagt die Länge der Texte aus?

Die Artikel werden in einer vorbestimmten Reihenfolge gelesen. Zuerst wird mit den Kontextfragen der Rahmen gesteckt. Daraufhin werden die rein sprachlichen Merkmale bestimmt und mit einer Strichliste gezählt. Die Inhaltsanalyse, die Interpretation des Textinhaltes wird mit den qualitativen Fragen protokolliert. Zum Schluss werden die erhobenen Daten im Hinblick auf daraus zusätzlich resultierenden Informationen nochmals überprüft.

4.2.5. Wie sollen die Ergebnisse dargestellt werden?

Es werden Vergleiche zwischen den Artikeln eines Heftes gemacht, Vergleiche der Hefte eines Jahrganges untereinander und Vergleiche der Hefte der zwei Jahrgänge. Die gezählten Informationen und Daten der quantitativen Analyse werden zum Vergleich in Tabellen erfasst und dann als Diagramme dargestellt. Bei der qualitativen Untersuchung, werden die Informationen anhand eines Kriterien-Rasters erfasst. Diese Ergebnisse und die Vergleiche werden als Fliesstext dargestellt.

5. Ergebnisse

4.2.6. Stolpersteine/ Kritik

Systematisches und methodisches Erfassen kann bei den quantitativ bestimmten Fragen gut durchgeführt werden. Jedoch ist es immer möglich, dass falsch gezählt oder Zahlen falsch übertragen werden. Ebenso ist es wichtig genau zu bestimmen, welche Wörter nicht gezählt werden, damit diese bei allen Analysen weggelassen werden. Bei dieser Arbeit werden zum Beispiel Personenbezeichnungen, bei denen die Personen und somit das Geschlecht bekannt sind, nicht als Nennungen gezählt.

Bei den qualitativen Ansätzen spielen immer noch das Vorwissen und die Sichtweise der Verfasserin dieser Arbeit mit. Die Auswahl der dem Theorieteil zugrundeliegenden Autoren und Autorinnen und der Texte sind subjektiv mitbestimmt. Auch bei der Beantwortung der Fragen kann es sein, dass eine abweichende Auswertung durch eine andere Person möglich wäre. Hoffmann (2018) nennt das mangelnde Objektivität. Um dies möglichst zu verhindern, sind klare Interpretationsregeln wichtig.

5. Ergebnisse

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie die Ergebnisse dargestellt werden und auf was speziell geachtet wurde. Die Daten werden daraufhin nach Jahrgang getrennt abgebildet und anschliessend zusammenfassend beschrieben. Am Schluss des Kapitels befinden sich die Vergleiche zwischen den Jahrgängen.

5.1. Beschreibung und Darstellung der Ergebnisse

Kontext: Zu Beginn wird der Kontext des ganzen Jahrgangs aufgezeichnet. Dies geschieht mit Diagrammen und einem Fliesstext.

Vergleiche: Es werden zuerst als Kontext die Titel und Themen der Hefte aufgezeigt. Im Anschluss befindet sich eine Zusammenfassung der Inhalte, die sich mit dem Thema Bindung, Beziehung, auch im pädagogischen Kontext, Erziehung oder Gender befassen. Die von Männern geschriebenen Titel und Artikel erscheinen blau gefärbt, die von Frauen geschriebenen grün. Die anderen Artikel wurden von Teams oder Unbekannten verfasst.

Mit einem Diagramm und einem Fliesstext folgt die Beschreibung des genderlinguistischen Aspekts. In den Texten nicht genannte Belege erscheinen nicht in dem Diagramm. Die genaue Beschreibung der Artikel und die Schilderung, wie die in der Theorie bestimmten Themen inhaltlich im Text geäussert werden, finden sich im Anhang 8.5. und 8.6.

Anschliessend werden die Menge der Texte und der Gebrauch der Sprache bei den von Frauen geschriebenen Artikel mit der den von Männern geschriebenen verglichen. Dies muss aber relativiert werden. Bei Interviews werden in dieser Arbeit der Schreiber, die Schreiberin genannt, nicht der oder die Interviewte. Das macht es schwierig, zu bestimmen, wessen Sprachmuster im Artikel sichtbar ist.

5. Ergebnisse

Ebenfalls mit einem Diagramm herauslesen lassen sich die Vergleiche der Hefte untereinander und werden mit einem Fliesstext interpretiert.

Zuletzt werden die Jahrgänge untereinander verglichen. Die Vergleiche finden beim Kontext, bei den Wortzählungen, den genderlinguistischen Kriterien und beim Inhalt statt.

Stolpersteine: Die Ergebnisse, die mit der quantitativen Methode erfasst wurden, sind als Diagramm dargestellt. Da die Anzahl der gezählten Kriterien bei den Heften sehr unterschiedlich ist, ist die vertikale Achse ebenfalls unterschiedlich und ihr muss besondere Achtung geschenkt werden. Diesem Umstand wird durch die Relativierung bei dem Vergleich der Hefte untereinander Rechnung getragen.

5.1.1. Jahrgang 2006

5.1.1.1 Kontext Heft 2006

Vor 2006 war das Schulblatt des Kantons Zürich vor allem für amtliche Benachrichtigungen zuständig. Ab 2006 wurde der eher förmliche Teil mit der „zeit.schrift“, der Publikation des Mittel- und Berufsschulamtes zusammengelegt und soll dann nicht mehr nur Sprachrohr der Bildungsdirektion an Lehrpersonen und Schulleitungen sein, sondern auch aus allen Schulbereichen relevante Themen behandeln und darüber berichten. Aufgebaut ist das Schulblatt nach folgenden Rubriken:

- Fokus
- Volksschule
- Mittelschule
- Berufsschule
- Weiterbildung
- Agenda
- Porträt
- Amtliches
- Stellen

Zu jedem dieser Themen werden eins bis drei Artikel geboten. In dieser Arbeit werden die Rubriken Fokus und Volksschule analysiert.

Diagramm 1: Kontext 2006

5. Ergebnisse

Diagramm 2: Kontext 2006 gesamthaft

Aus den Daten lässt sich herauslesen, dass tendenziell mehr Texte von Männern als von Frauen geschrieben wurden und die Texte mehr von Jungen oder Männern handeln als von Frauen oder Mädchen. Es werden zu den verschiedensten Themen mehr Männer als Frauen interviewt. Fast so viele Texte, wie von Männern verfasst wurden, sind von Teams oder von Unbekannten geschrieben worden.

5.1.1.2. Heft 1 des Jahrgangs 2006

Themen des Heftes: Im Fokus dieses Heftes ist die Auseinandersetzung mit dem Berufsbild der Lehrpersonen.

1. Was sind die Lehrkräfte-Lehrende, Animatoren oder Dompteure?
2. [Was vermag die Schule? Eine Antwort darauf gibt Lucien Criblez, Professor an der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz.](#)
3. Lehrerbilder im Wandel der Zeit

Weitere Themen:

4. [Der Fahrplan zur Umsetzung des Volksschulgesetzes](#)
5. Nationaler Integrationspreis für Zürcher Projekt QUIMS
6. Ab März müssen sich Schulkinder anschnallen. Verschiedene Informationen

Speziell bei diesem Heft: Es hat keine Frau zu einem Thema alleine einen Artikel verfasst.

5. Ergebnisse

Zusammenfassung des Inhaltes: Es findet ein Wandel statt, Erziehung und Bildung sollen getrennt und Erziehungsaufgaben vermehrt ausgeklammert werden. Der Eindruck ist, dass Lehrpersonen sich dem autoritativen Erziehungsstil zuwenden und die pädagogischen Beziehungen durch Zuwendung und Wärme gekennzeichnet sind. Eine Aussage ist zu finden, dass die Eltern den autoritären Erziehungsstil in der Schule wünschen. Die Artikel aus verschiedenen Zeiten zeigen, dass der Stil früher eher autoritär und heute eher autoritativ ist. Das Thema Gender wird als solches nicht erwähnt.

Wortzählungen und genderlinguistischer Aspekt:

Diagramm 3: Heft 1

Das herausragende Merkmal aller Texte in diesem Heft ist aus genderlinguistischer Sicht der häufige Gebrauch des generischen Maskulinums, während das generische Femininum nicht gebraucht wird. Da viele neutrale oder abstrakte Formen zur Personennennung genutzt werden, kann die Annahme getroffen werden, dass die Schreibenden versuchen, gendersensibel beziehungsweise gendergerecht zu schreiben, sich des Umstandes aber nicht bewusst sind, dass das generische Maskulinum aus sprachlicher Sicht eigentlich nur die Männer anspricht. Erstaunlich bei diesem Heft ist die Knappheit der Indefinitpronomen. Der Grund dafür kann nicht bestimmt werden. Da in diesem Heft keine Frau allein einen Artikel veröffentlicht hat, kann nicht erkannt werden, ob die Formulierungen sich unterscheiden würden. Allenfalls gibt es redaktionelle Richtlinien, nach denen die Artikel redigiert sind.

5.1.1.3. Heft 2 des Jahrgangs 2006

Themen der Hefte: Dieses Heft befasst sich mit der Architektur von Schulhäusern.

1. Die Schule wandelt sich, die Architektur auch
2. Sachlich und funktional. Die Architektur der neuen Kantonsschule Küsnacht
3. Pädagogik und Architektur sollen nur bedingt aufeinander bezogen sein, sagt die Architekturprofessorin Marianne Unternährer

5. Ergebnisse

Weitere Themen

4. Freiwillige Klassenhilfen im Kanton Zürich sind beliebt
5. [Angebote für die Umsetzung des Volksschulgesetzes](#)
6. Lernstandserhebung

Zusammenfassung des Inhaltes: In diesem Heft wird die Beziehung zu den Schülern durch die Umgebungsgestaltung gezeigt. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich wohlfühlen. Dies zeigt, dass die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen erfüllt werden sollen. Ein Zeichen, dass eine gute pädagogische Beziehung seitens der Schule gewollt ist.

In einem Artikel wird eine geschlechterbedingte Ungleichheit aufgezeigt. Klassenhilfen und die Lehrpersonen, die eine haben, sind zum grössten Teil weiblich. Warum dies so ist, wird aber nicht erklärt.

Wortzählungen und genderlinguistischer Aspekt:

Diagramm 4: Heft 2 2006

Auch in diesem Heft werden die Personennennungen oft mit dem generischen Maskulinum genannt. Auch Indefinitpronomen werden gebraucht. Viele Nennungen werden aber auch mit der abstrakten oder neutralen Form wie auch mit Paarformen beschrieben. Auch hier ist die Annahme, dass die Schreibenden zwar gendergerecht berichten möchten und sich nicht bewusst sind, dass sich Frauen auf sprachlicher Ebene, durch den Gebrauch des generischen Maskulinums nicht explizit mitgemeint fühlen könnten.

5.1.1.4. Heft 3 des Jahrgangs 2006

Themen des Heftes: Dieses Heft fokussiert das Thema Qualitätsmanagement.

1. [Das sechsstellige Puzzle des kantonalen Konzepts Qualitätsmanagement](#)
2. [Qualität messen: erste Erfahrungsberichte aus allen Schulstufen](#)
3. [Neue Instrumente zum Qualitätsmanagement: „Fokus Unterricht“ und „Handbuch Schulqualität“](#)

5. Ergebnisse

4. Qualität gibt es nicht zum Nulltarif: Grenzen und Chancen des Qualitätsmanagements aus der Sicht der Berufs- und Mittelschulen

Weitere Themen:

5. „Früher war der Ball wichtig, heute das Lernen“ Erwachsene holen einen Volksschulabschluss nach
6. Behörden leiten Schulen; Ein Beitrag zur aktuellen Debatte über geleitete Schulen
7. Der neue Vorstand der Lehrpersonenkonferenz

Zusammenfassung des Inhaltes: Der Beziehungsaspekt ist in diesem Heft bei folgenden Schlagwörtern zu spüren: Gemeinsam, Kultur des Miteinander, Mitbestimmung und Mitbeteiligung, Transparenz und offene Kommunikation. Ebenso Vertrauen und das Erkennen und Akzeptieren von Sicherheitsbedürfnissen. Obwohl es also ein Fokusthema ist, das eher förmlich daherkommt, wird gute Beziehung auch hier als wichtig erachtet. Die genannten Kriterien sind auch in der autoritativen Erziehung vorhanden.

Bindung: Vertrauen und Sicherheitsbedürfnis sind Schlagworte bei den Bindungsstrategien und kommen hier beim Thema Änderung der Führungsstruktur der Schulen vor. Dies zeigt, dass Bindungserfahrungen sich auch auf das Erwachsenenleben auswirken.

Zum Thema Geschlechtsungerechtigkeit findet sich in diesem Heft eine Äusserung: der Abschluss, der hier beschrieben wird, wurde darum eingerichtet, weil Frauen, die im Pflegebereich arbeiten, nicht den nötigen Oberstufenabschluss vorweisen konnten. Diese Beschreibung zeigt erstens, dass vor allem Frauen in der Pflege arbeiten und dass einige Frauen den Oberstufenabschluss vorher nicht machen konnten.

Wortzählungen und genderlinguistischer Aspekt:

Diagramm 5: Heft 3 2006

5. Ergebnisse

In diesem Heft ist es oft so, dass die Nennungen neutral oder abstrakt vorgenommen werden. Es ist auch generisches Femininum zu finden. Bei einem Artikel werden viele Indefinitpronomen gebraucht. Ganz allgemein ist in diesem Heft, trotz des generischen Maskulinums, die gendersensible Sprache besser umgesetzt.

5.1.1.5 Heft 4 des Jahrgangs 2006

Themen des Heftes: Es wird in diesem Heft der Umgang mit den neuen Medien thematisiert.

1. Wird die Bedeutung von Medien und Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) in den Volksschulen unterschätzt?
2. Der kompetente Umgang mit ICT ist zu einer basalen Kulturtechnik geworden, die für junge Menschen beim Start in die Informationsgesellschaft fast überlebenswichtig ist.
3. Dank der Aktion „Schulen ans Internet“ ist heute ein Grossteil der Zürcher Schulen mit der Welt in Kontakt- das ist nicht nur unproblematisch.
4. Sitzt Lehrer Anton Jäggi in der Urheberrechtsfalle? Ein Quiz
5. Zurzeit läuft die Kampagne „Bliib sauber! Kei Gwalt uf dim Compi und Handy“ Eine Umfrage unter Schülerinnen und Schülern zeigt, wie verbreitet Darstellungen von Gewalt und Pornos sind.

Weitere Themen:

6. Kein Bock auf Schule? – wie es um die Lernmotivation von Schülerinnen und Schülern bestellt ist.
7. Jetzt gehöre ich auch zu den Grossen: Rund 12000 Kinder kommen neu in die Volksschule
8. Brauchen Schulen Beratung? Diese Frage untersuchte eine Studie im Anschluss an PISA 2000.
9. Stark durch Erziehung- ein Thema für Eltern und Schulen.
10. Verschiedene Informationen

Zusammenfassung des Inhaltes: Das Fokusthema dieses Heftes ist der Umgang mit den neuen Medien. In diesem Block sind die Themen Bindung, Beziehung, Erziehung, Gender oder Geschlecht nicht vorhanden.

Aus dem weiteren Teil des Heftes kann herausgelesen werden, dass die Schule, die Schulverantwortlichen und die Lehrpersonen das Umsetzen des autoritativen Erziehungsstiles auch an die Eltern weitergeben wollen. Dies wird hier mit einer Kampagne zu erreichen versucht.

Es sind ausserdem einige stereotype Zuweisungen zu finden. Eltern scheinen an Mädchen und Jungen andere Erwartungen zu stellen. Die Noten bei Mädchen sollen im Fach Deutsch besser sein, bei Jungen im Fach Mathematik. Auch eine Berufszuweisung (Bekleidungsgestalterin) die nur in der weiblichen Form genannt wird, kann als geschlechterstereotype Zuweisung gedeutet werden.

5. Ergebnisse

Wortzählungen und genderlinguistischer Aspekt

Diagramm 6: Heft 4 2006

Bei diesem Heft ist der Umgang mit gendergerechtem Schreiben sehr unterschiedlich. So hat es Artikel, die ohne oder fast ohne generisches Maskulinum auskommen und sogar das generische Femininum oder explizit zusätzlich weibliche Possessivpronomen verwenden, andererseits sind viele Artikel zu finden, die oft generisches Maskulinum und Indefinitpronomen verwenden.

5.1.1.6. Heft 5 des Jahrgangs 2006

Themen des Heftes: Dieses Heft thematisiert Gewaltprävention

1. Das gross angelegte stadtzürcherische Gewaltpräventionsprogramm z-proso konzentriert sich auf Erstklässler und deren Eltern. Dies, weil wichtige Wurzeln von Gewalt in der Kindheit liegen, wie Projektleiter Manuel Eisner im Gespräch zu verstehen gibt.
2. Aggressivität in der Klasse eindämmen: Beispiel einer erfolgreichen Krisenintervention
3. An den Berufsschulen tritt Gewalt vor allem in Form von Vandalismus und Mobbing auf, wie eine Umfrage ergeben hat.
4. Neu arbeiten Spezialisten des Jugenddienstes der Kriminalpolizei Zürich eng mit den Schulen zusammen. Das Schulblatt hat einen Jugenddienstler einen Tag lang begleitet.

Weitere Themen

5. Noten für Französisch und Englisch auf Primarstufe. Bildungsrätin Charlotte Peter erklärt im Interview, warum.
6. „Wenn ich was toll finde, ist mein Kopf eingeschaltet wie ein Weihnachtsbaum“: die Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung ADHS.
7. Verschiedene Informationen

5. Ergebnisse

Zusammenfassung des Inhaltes: Beim Fokus dieses Heftes geht es um Gewalt und wie sie sowohl in der Schule wie auch zuhause zum Beispiel durch Erziehungsprogramme, verhindert oder eingedämmt werden kann. Der Grundtenor beim Thema Erziehung ist, dass der autoritative Erziehungsstil mit Verantwortungsübertragung und Kommunikation dies leisten kann. Ebenso werden auch klare Regeln und deren Durchsetzung genannt. Aus der Sicht eines Mitarbeiters des polizeilichen Jugenddienstes erscheinen Lehrpersonen als zu nachgiebig und inkonsequent, also zu wenig autoritär. Beim Thema Gender wird erwähnt, dass Gewalt bei Jungen etwas anders wahrgenommen wird als bei Mädchen. Es wird gesagt, dass Mädchen sich eher aus Streitereien heraushalten und dass Jungen durch Bewegung vermehrt Aggressionen abbauen können.

Wortzählungen und genderlinguistischer Aspekt:

Diagramm 7: Heft 5 2006

Keiner dieser Texte wurde gendergerecht geschrieben. Wie bei den anderen Heften des Jahrgangs wird das generische Maskulin und die Indefinitpronomen sehr oft gebraucht. Da in den Artikeln gleichzeitig auch neutrale, abstrakte Formen und Paarformen vorhanden sind, ist zu vermuten, dass die Schreibenden des Heftes sich des Problems beim generischen Maskulinum nicht bewusst sind.

5.1.1.7. Heft 6 des Jahrgangs 2006

Themen des Heftes: Dieses Heft setzt sich mit dem Thema politische Bildung auseinander.

1. Politische Bildung ist Demokratie-Pflege.
2. [Denn sie wissen kaum etwas von Politik...](#)
3. Politische Bildung zwischen Berufsauftrag und Tabu.
4. „Politik und Demokratie, leben und lernen“: Ein Grundlagenband zur politischen Bildung.
5. [Schweiz in Sicht.](#)
6. [Politische Bildung im Lehrplan für die Volksschule.](#)

5. Ergebnisse

7. Modell -Demokratie und Politische Bildung-Gedanken aus der nahen Nachbarschaft.
8. Der Soziologe Andreas Ladner beantwortet Fragen zur Politikverdrossenheit.
9. Jungpolitikerinnen und-politiker suchen Kontakt mit Schulen.

Weitere Themen:

10. 175 Jahre Volksschule-eine Vorschau auf das Jubiläumsjahr 2007.
11. Vielfältige Unterstützungs- und Weiterbildungsangebote für die Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes.
12. Kurzmeldungen, Hinweise und Veranstaltungen

Spezielles bei diesem Heft: Keine Frau hat allein einen Artikel verfasst.

Zusammenfassung des Inhaltes: Politische Bildung in der Schule und das Thema Demokratie bestimmen den Fokusteil dieses Heftes. In diesem Heft ist das Thema Beziehung zwischen den Zeilen mit Themen wie gemeinsamen Entscheidungen, Regeln und Gesetzen, die von der Gemeinschaft aufgestellt werden, Partizipation und unabhängiger Meinungsbildung verbunden. Es fällt auf, dass Demokratie und die autoritative Erziehung in ihren Prinzipien Affinitäten aufweisen.

Es sind zwei Geschlechtsstereotypen zu finden. Zum einen werden Kindergärtnerinnen nur in der weiblichen Form genannt, zum anderen in einem der Artikel moniert: Manager beziehen Boni in Millionenhöhe.

Wortzählungen und genderlinguistischer Aspekt:

Diagramm 8: Heft 6 2006

5. Ergebnisse

Die Texte in diesem Heft sind eher förmlich gehalten. Es sind mehrere Texte, die mit wenigen oder sogar gar keinem generischen Maskulin oder Indefinitpronomen auskommen und vor allem mit abstrakten/neutralen Formen und Beidnennungen arbeiten. Dieses Heft weist einige Artikel auf, die geschlechtersensibel und geschlechtergerecht geschrieben sind.

5.1.1.8. Von Männern geschriebene Artikel im Vergleich zu von Frauen geschriebenen Artikeln

Diagramm 9: Vergleich gesamthaft nach Mann/ Frau 2006

Hier werden alle im Jahrgang geschriebenen Artikel verglichen. Weggelassen werden die Daten der von Unbekannten oder im Team geschriebenen Texte. Die Kriterien, zu denen keine Belege gezählt wurden, sind in diesem Diagramm weggelassen. Von Männern wurden 32.25 Seiten verfasst, von Frauen 14.75.

Werden die Zahlen aus dem vorhergehenden Diagramm 9 auf eine Seite heruntergerechnet, das heisst, alle Kriterienpunkte zusammengezählt, geteilt durch die Anzahl Seiten, sieht das im Durchschnitt so aus:

Diagramm 1656: Vergleich pro Seite nach Mann/Frau 2006

5. Ergebnisse

Es ist zu sehen, dass das Wort Erziehung von den Schreiberinnen etwas mehr gebraucht wurde als von den Schreibern. Das generische Maskulinum wurde von beiden häufiger benutzt als Paarformen, weniger aber von den Frauen. Bei den Indefinitpronomen ist der Unterschied nur klein. Die neutrale/abstrakte Form wurde von den Männern häufiger genutzt als von den Frauen und ist ganz allgemein im Jahrgang 2006 die am meisten gebrauchte Form.

5.1.2. Zusammenfassung Jahrgang 2006

5.1.2.1. Kontext

Es sind in diesem Jahrgang mehr Texte von Männern als von Frauen veröffentlicht worden. Aus der Anzahl der Seitenzahl geht hervor, dass die Männer mehr als doppelt so viel veröffentlicht haben. Die Artikel und Interviews handeln eher von Jungen oder Männern als von Mädchen oder Frauen. Damit ist festzustellen, dass Frauen und ihre Meinungen hier weniger sichtbar sind als die Ansichten der Männer.

5.1.2.2. Wortzählung und genderlinguistischer Aspekt

Diagramm 11: 2006 alle Hefte

Auch auf sprachlicher Ebene zeigt sich, dass die Frauen weniger sichtbar sind. Es sind zwar häufige Paarformen und abstrakte und neutrale Formen gebräuchlich, das häufigere Benutzen des generischen Maskulinums im Vergleich zum generischen Femininum und der Gebrauch des Indefinitpronomens verunmöglichen aber die Gleichbehandlung auf sprachlicher Ebene. Auffallend ist, dass zwar Männer die eher männlich geprägten Formen etwas häufiger nutzen als Frauen, dass sie aber sowohl bei Frauen wie auch bei Männern stark im Sprachgebrauch verankert sind. Das Gendersternchen, die Klammer und der Gendergap wurden im ganzen Jahrgang nie gebraucht. Das Binnen I und der Bindestrich kamen vor. Typisch weiblich und typisch männliche Stereotype waren inhaltlich zu finden, siehe nächster Abschnitt.

5. Ergebnisse

5.1.2.3. Inhaltlich

Bindung: In diesem Jahrgang lässt sich nur eine Äusserung finden. Bei der Änderung der Führungsstruktur soll Rücksicht auf das Sicherheitsbedürfnis der Mitarbeitenden genommen und Vertrauen aufgebaut und erhalten werden.

Erziehung: Ganz allgemein scheint die Meinung vorzuherrschen, dass der autoritative Erziehungsstil die besten Möglichkeiten bietet, damit die Kinder sich gut entwickeln können. Die Schule/ Ämter und Lehrpersonen scheinen diesen an die Eltern herantragen zu wollen, damit diese ihre Erziehungsaufgaben besser erfüllen können. Von aussen (Eltern und Jugenddienstler) scheint eher der autoritäre Stil gewünscht zu werden.

Die Vorbildfunktion ist nur einmal erwähnt worden.

Beziehung und pädagogische Beziehung: Diese Themen äussern sich in diesem Jahrgang in den Wünschen der Lehrpersonen oder Schulämter, dass sich die Schülerinnen und Schüler wohlfühlen sollen. Die pädagogischen Beziehungen sind durch Zuwendung und Wärme gekennzeichnet. Ihnen liegt der Wille zugrunde, die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen zu erfüllen. Es ist die Rede von einer Kultur des Miteinander, Mitbestimmung, Mitbeteiligung, offener Kommunikation, Partizipation und unabhängige Meinungsbildung.

Gender: Eine Auseinandersetzung als solches mit diesem Thema findet sich nicht in diesem Jahrgang. Es werden aber einige geschlechterbedingte Ungleichheiten aufgezeigt:

- Klassenhilfen und die Lehrpersonen, die eine haben, sind zum grössten Teil weiblich.
- Eltern scheinen an Mädchen und Jungen andere Erwartungen zu stellen.
- Es arbeiten Frauen in der Pflege.
- Gewalt wird bei Jungen etwas anders wahrgenommen als bei Mädchen.
- Im Kindergarten arbeiten fast nur Kindergärtnerinnen, keine Kindergärtner.
- Bekleidungsgestalterin ist ein weiblicher Beruf

5.1.3. Jahrgang 2019

5.1.3.1. Kontextdarstellung ganzes Heft

Der Aufbau der Hefte dieses Jahrganges ist etwas anders als im Jahrgang 2006, die Artikel sind aber weiterhin relevanten Themen gewidmet und sollen eine Informationsmöglichkeit der Bildungsdirektion darstellen.

Folgende Rubriken finden sich:

- Magazin
- Fokus
- Volksschule
- Mittelschule
- Berufsbildung
- Amtliches
- Stellen
- Schule und Kultur
- Agenda

5. Ergebnisse

Diagramm 12: Kontext 2019

Diagramm 13: Kontext zusammengefasst 2019

Auch im Jahrgang 2019 werden mehr Texte von Männern als von Frauen veröffentlicht. Im Jahrgang 2019 sind nur wenige Artikel im Team verfasst worden. Von unbekanntem Autoren, die keinem Geschlecht zugewiesen werden, sind es sieben. Es handeln mehr Texte von Frauen oder Mädchen als von Jungen oder Männern.

5. Ergebnisse

5.1.3.2. Heft 1 des Jahrgangs 2019

Themen des Heftes: Dieses Heft handelt von Festen

1. Feste als Brücken zwischen Menschen und Kulturen.
2. Feste tragen zur Identifikation mit der Schule bei.
3. Kulturwissenschaftler Walter Leimgruber über Ursprung und Bedeutung des Festes.

Weiter Themen:

4. Bildungsrat Lucien Criblez blickt auf die Diskussionen über den Lehrplan 21 zurück.
5. An der Sek Vorder Zelig in Langnau wird Sport grossgeschrieben.
6. In Kürze

Zusammenfassung des Inhaltes: Das Fokusthema bei diesem Heft ist die Auseinandersetzung mit der Wichtigkeit von gemeinsam gefeierten Festen. Der Aspekt Beziehung zeigt sich im Text in der Annahme, dass gute Beziehungen dadurch entstehen, gemeinsame Erfahrungen, in diesem Fall über die Freizeitgestaltung, zu erleben. Mitbestimmung, neue Ressourcen entdecken zu können und die Begegnung auf Augenhöhe sind hier dem Thema entsprechenden Schlagworte.

Zum Thema Gender ist ein kleiner Punkt erwähnt. Feste dienen auch dazu, mit dem anderen Geschlecht Kontakt aufzunehmen. Dieser Satz zeigt, dass an die Begegnung zwischen gleichgeschlechtlichen Menschen nicht gedacht wird, dies könnte unbeabsichtigt einige Menschen ausschliessen.

Wortzählungen und genderlinguistischer Aspekt:

Diagramm 14: Heft 1 2019

Das generische Maskulinum wird öfter genutzt, um Personen zu nennen. Auch das Indefinitpronomen wird häufig angewendet, besonders in einem Artikel. Es handelt sich hier um ein Interview, bei dem der Interviewte vor allem das Wort „man“ sehr oft verwendete. Auch bei diesem Heft sind auch viele abstrakte und

5. Ergebnisse

neutrale Formen genannt und werden Paarformen gebraucht. Dass diese Art zu schreiben nicht wirklich gendergerecht ist, scheint den Schreibenden nicht klar.

5.1.3.3. Heft 2 des Jahrgangs 2019

Themen des Heftes: Humor in der Schule ist hier in diesem Heft zum Thema gemacht worden.

1. Humorexperte Willbald Ruch erklärt, was Humor ist und wie er das Leben erleichtert.
2. Über die Chancen, die pädagogischer Humor im Unterricht bietet.

Weitere Themen

3. Schulpflege: Wie und warum sich Menschen in der Laienbehörde engagieren.
4. Die Sekundarschule Turbenthal-Wildberg, erste Klimaschule der Schweiz.
5. In Kürze.

Zusammenfassung des Inhaltes: In diesem Heft wird das Fokusthema Humor behandelt. Der Aspekt Beziehung wird über das Thema gemeinsam lachen, auf Schülerinnen und Schüler eingehen und Wertschätzung angezeigt. Positive Emotionen und angstfreies Aufeinander zugehen ermöglichen bessere pädagogische Beziehungen. Diese Punkte sind auch Aspekte der autoritativen Erziehung.

Wortzählungen und genderlinguistischer Aspekt:

Diagramm 15: Heft 2 2019

Die Artikel in diesem Heft sind zum grössten Teil nicht gendergerecht verfasst. Zu oft wird generisches Maskulinum und Indefinitpronomen verwendet. Paarformen sind etwas weniger häufig als abstrakte und neutrale Formen.

5.1.3.4. Heft 3 des Jahrgangs 2019

Themen des Heftes: Das Fokusthema dieses Heftes ist die Begabtenförderung.

1. Die Primarschule Hedingen versteht Begabtenförderung als Schulentwicklung.
2. Begabte brauchen mehr als Zusatzaufgaben, sagt Begabungsforscher Victor Müller-Oppliger.
3. Das Pilotprojekt für begabte Kochlernende an der Allgemeinen Berufsschule Zürich.

5. Ergebnisse

Weitere Themen:

4. Studierende noch näher an die Berufspraxis bringen.
5. Die Schule Werd in Adliswil setzt auf Clouddienste.
6. In Kürze.

Zusammenfassung des Inhaltes: Bei diesem Heft ist das Thema Begabtenförderung im Vordergrund. Es sind einige stereotype Geschlechterzuweisungen zu finden: Jungen schreiben nicht gerne, können sich aber in der Begabtenförderung dazu überwinden, Mädchen haben übersteigerte Ansprüche an sich selbst, Männer haben Inselbegabungen.

Wortzählungen und genderlinguistischer Aspekt

Diagramm 16: Heft 3 2019

Wie im Diagramm sichtbar, ist auch in diesem Heft das generische Maskulin stark vertreten, während das generische Feminin kaum zu finden ist. Indefinitpronomen werden vor allem in zwei Artikeln viel gebraucht. Am häufigsten anzutreffen sind neutrale und abstrakte Nennungen. Auch bei diesem Heft lässt sich erahnen, dass die Schreibenden versuchen gendergerecht zu schreiben, sich aber einige nicht bewusst sind, dass sie dies mit dem Gebrauch des generischen Maskulinums und des Indefinitpronomens nicht tun.

5.1.3.5. Heft 4 des Jahrgangs 2019

Themen des Heftes: Dieses Heft fokussiert das Jubiläum des kantonalen Jugendamtes AJB

1. Amtschef André Woodtli über die Zusammenarbeit mit den Schulen und die Familie als Netzwerk.
2. Wenn es um das Kindwohl geht, arbeiten Fachleute und Schule eng zusammen.
3. Auch für Eltern gibt es viel zu lernen.

Weitere Themen:

4. Mentoring: Dank „Ithaka“ die passende Lehrstelle finden.
5. Die Tagesschule der Stiftung Kind und Autismus ist auch ein Teilzeitinternat.
6. In Kürze

5. Ergebnisse

Zusammenfassung des Inhaltes: In diesem Heft wird der Erziehung viel Platz gewidmet. Sei es, dass überforderten Eltern dabei direkt Hilfe geboten werden muss oder über Weiterbildungen an der Schule. Auch hier wird beim Lesen klar, dass Schule und gewisse Ämter bestrebt sind, einen autoritativen Erziehungsstil zu erreichen. Die pädagogische Beziehung wird durch den beschriebenen Kontakt zwischen Jugendlichen bei der Lehrstellensuche und Mentoren oder Mentorinnen ebenfalls sichtbar.

Wortzählungen und genderlinguistischer Aspekt:

Diagramm 17: Heft 4 2019

Dieses Heft beinhaltet einige Texte, die gendergerecht veröffentlicht wurden. Generell werden weniger generische Maskulina genannt. So hat zum Beispiel Artikel 1 kein generisches Maskulinum und Artikel 4 gebraucht sogar mehr generisches Femininum als Maskulinum. Die Indefinitpronomen werden häufig gebraucht.

5.1.3.6. Heft 5 des Jahrgangs 2019

Themen des Heftes: In diesem Heft geht es um das außerschulische Lernen.

1. Wenn das Museum zum Schulzimmer wird.
2. Kulturvermittlerin Franziska Dürr über Schule im Museum, die nicht Schule sein soll.

Weiter Themen:

3. Sprachaustausch: Zwei Schulklassen lernen sich kennen.
4. Die Schule Hittenberg ist eine der letzten Aussenwachen im Kanton.
5. In Kürze

Zusammenfassung des Inhaltes: Bei diesem Heft ist das Fokusthema das außerschulische Lernen im Museum. Aus der Theorie lässt sich nur ein Punkt speziell erwähnen, eine stereotype Zuweisung: „ein stiller Junge, der plötzlich etwas sagt“. Es lässt sich herauslesen, dass Jungen normalerweise nicht still und zurückhaltend sind.

5. Ergebnisse

Wortzählungen und genderlinguistischer Aspekt:

Diagramm 18: Heft 5 2019

Auffallend bei diesem Heft ist die geringe Nennung von Personen. Das generische Maskulinum wird kaum verwendet. Das Indefinitpronomen wurde vor allem im Artikel 2 sehr oft benutzt, ist aber sonst auch eher weniger gebraucht worden. Die Verwendung von Paarformen und neutralen/abstrakten Formen hält sich ebenfalls in Grenzen.

5.1.3.7. Heft 6 des Jahrgangs 2019

Themen des Heftes: in diesem Heft wird der Kindergarten zum Thema gemacht.

1. [Neue Wege im Kindergarten: Freies Spiel fördert überfachliche Kompetenzen.](#)
2. [Wie Bildungsdirektorin Silvia Steiner den Kindergarten stärken will.](#)
3. Monitoringbericht: Die wichtigsten Erkenntnisse in Kürze.

Weitere Themen:

4. [Politik-Workshop: engage.ch motiviert Jugendliche, politische Anliegen einzubringen.](#)
5. [Die Schule Nordstrasse und ihr Projekt „3 Räume“](#)
6. In Kürze

Zusammenfassung des Inhaltes: Das Hauptthema dieses Heftes betrifft den Kindergarten. Die pädagogische Beziehung lässt sich daraus ablesen, dass Schulpolitik und Kindergartenlehrpersonen das Beste für die Kinder erreichen wollen. Hier mit dem begleiteten Freispiel im Kindergarten mit geführten Ritualen.

Im Artikel 2 kann von einem Geschlechterstereotyp geredet werden: Es kommen fast immer nur Kindergärtnerinnen vor, sehr selten Kindergärtner.

5. Ergebnisse

Wortzählungen und genderlinguistischer Aspekt:

Diagramm 1657: Heft 6

Auch in diesem Heft gibt es Unterschiede in der Art zu schreiben. Die eher förmlich gehaltenen Texte sind eher gendergerecht, während andere mit viel generischem Maskulinum und/oder Indefinitpronomen es nicht sind. Auch bei diesen Texten werden die neutralen und abstrakten Formen am häufigsten benutzt.

5.1.3.8. Von Männern geschriebene Artikel im Vergleich zu von Frauen geschriebenen Artikel

Die Kriterien, zu denen keine Belege gezählt wurden, sind in diesem Diagramm weggelassen.

Diagramm 20: Vergleich gesamthaft Mann/Frau 2019

Insgesamt wurde von den Männern 30.5 und von den Frauen 12.75 Seiten veröffentlicht.

5. Ergebnisse

Hätten Frauen und Männer je nur eine Seite geschrieben, wären die Anzahl der Kriterienpunkte im Verhältnis folgendermassen zu finden gewesen.

Diagramm 21: Vergleich Mann/Frau 2019 pro Seite

Das generische Maskulinum wurde von den Frauen mehr benutzt als von den Männern. Ebenso das generische Femininum. Die Nennungen mit Indefinitpronomen werden auffällig häufiger von Frauen gebraucht. Die Anzahl Paarformen sind bei den Männern höher, während bei den Frauen die abstrakten und neutralen Formen vorherrschen. Die Worte Erziehung, Bindung und Beziehung finden sich nur in Artikeln, die von Männern geschrieben wurden.

5.1.4. Zusammenfassung Jahrgang 2019

5.1.4.1. Kontext

Auch im Jahrgang 2019 wurden weniger Artikel von Frauen als von Männern geschrieben. Auch bei der Seitenzahl zeigt sich, dass Männer mehr als doppelt so viel veröffentlichten als Frauen. Es handeln aber gesamthaft mehr Texte von Frauen oder Mädchen als von Jungen oder Männern.

5. Ergebnisse

5.1.4.2. Wortzählung und genderlinguistischer Aspekt

Diagramm 22: 2019 alle Hefte

Aufgrund der männlich geprägten Formulierungen, es wurde häufiger das generische Maskulinum benutzt als das generische Femininum, kann nicht von gendergerechter oder gendersensibler Sprache geredet werden, auch wenn die Bemühung dazu durch den Gebrauch der abstrakten oder neutralen Form, die häufigsten Nennungen, und der Paarformen sichtbar sind. Die Indefinitpronomen, welche auch zu den männlich geprägten Formulierungen gezählt werden müssen, wurden bei allen Heften etwa gleich oft benutzt. Das Binnen I, das Gendersternchen, der Gendergap, Bindestrich und Klammer kamen in diesen Texten nie vor.

Das generische Maskulinum wurde von Frauen häufiger benutzt als von Männern. Ebenso das generische Femininum. Die Nennungen mit Indefinitpronomen werden auffällig häufiger von Frauen gebraucht. Die Anzahl Paarformen sind bei den Männern höher, während bei den Frauen die abstrakten und neutralen Formen vorherrschen. Die Worte Erziehung, Bindung und Beziehung finden sich nur in Artikeln, die von Männern geschrieben wurden.

5.1.4.3. Inhaltlich

Bindung: Dazu lässt sich in diesem Jahrgang nur eine Vermutung anstellen: Kinder deren Eltern Gewalt als Erziehungsmethode nennen, werden wahrscheinlich eine unsicher-vermeidende oder eine unsicher-ambivalente Bindung aufgebaut haben.

Erziehung Den (überforderten) Eltern soll bei der Erziehung Hilfe geboten werden. Es wird ihnen ein autoritativer Erziehungsstil nahegelegt.

Beziehung und pädagogische Beziehung: Gute Beziehungen entstehen durch gemeinsame Erfahrungen. Gemeinsames Lachen und positive Emotionen werden als Möglichkeit ebenso genannt, wie auf Lernende einzugehen, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen oder Wertschätzung zu zeigen. Mitbestimmung und feste Regeln sollen den Schulalltag mitgestalten. Aus den Artikeln lässt sich herauslesen, dass Lehrpersonen das Beste für ihre Schülerinnen und Schüler anstreben.

5. Ergebnisse

Gender: Mit dem anderen Geschlecht soll (hier im Artikel über Feste) Kontakt aufgenommen werden. Dass Kontakt mit dem gleichen Geschlecht geknüpft werden könnte, wird nicht erwähnt.

Weitere Geschlechterzuweisungen:

- Jungen schreiben nicht gerne
- Mädchen haben übersteigerte Ansprüche an sich selbst
- Männer haben Inselbegabungen.
- Jungen sind normalerweise nicht still und zurückhaltend.
- Im Kindergarten arbeiten Kindergärtnerinnen, sehr selten Kindergärtner.

5.1.5. Vergleich 2006 mit 2019

5.1.5.1. Vergleich Jahrgang 2006 und Jahrgang 2019 bezüglich Kontext

Diagramm 23: Vergleich 2006/2019 Kontext

2019 gab es weniger Artikel (mehr als $\frac{1}{4}$ weniger) zu analysieren. Es wurde 2019 gleichviel von Männern geschrieben wie 2006, während weniger von Frauen und noch weniger im Team verfasst wurden. Es handelten 2019 mehr Artikel oder Interviews von Frauen als im Jahre 2006, was bedeutet, dass Männer vermehrt über Frauen oder Mädchen geschrieben haben. Die Textmenge über Jungen oder Männer ist gleichgeblieben. Was aber heisst, dass verhältnismässig in Bezug auf die Artikelmenge mehr Texte von Jungen oder Männern handeln als 2006.

Männer haben 32.25 Seiten im Jahrgang 2006 und 30.5 Seiten im Jahrgang 2019 geschrieben. Bei den Frauen waren es im Jahr 2006 12.75 Seiten und im Jahrgang 2019 14.75 Seiten. Die Seitenmenge bei den Männern hat ein wenig abgenommen, bei den Frauen sind es etwas mehr geworden.

5. Ergebnisse

5.1.5.2. Vergleich Jahrgänge 2006 und 2019 betreffend Inhalt

Bindung: Im Jahrgang 2006 gibt es einen kleinen Hinweis bezüglich Bindung, dies jedoch in Bezug auf Leitungsstrukturen und Lehrpersonen. Im 2019 ist mit dem Hinweis auf den Wunsch von Vermeidung von Gewalt in der Erziehung ein Link zur Bindungstheorie möglich. Es könnte interpretiert werden, dass Kindern sichere Bindungen ermöglicht werden sollen.

Erziehung: Aus beiden Jahrgängen kann die Botschaft herausgelesen werden, dass die autoritative Erziehung in der Schule gewünscht ist. Auch im Elternhaus soll dieser Stil verwendet werden. Es kann kein Unterschied zwischen den Jahrgängen festgestellt werden. Die Wortnennung ist zwar 2006 etwas häufiger, aber in beiden Jahrgängen lässt sich die gleiche Einstellung zum Thema herauslesen.

Beziehung und Pädagogische Beziehung: Auch bei diesem Kriterium kann nicht gesagt werden, dass sich die Einstellung geändert hätte. Wohlwollen und Wertschätzung in der Beziehung zu den Lernenden äussern sich zwar in den Jahrgängen auf verschiedene Weise, beide Jahrgängen lassen aber den gleichen Hintergrund, nämlich, dass sich Schülerinnen und Schüler wohlfühlen sollen, um gut lernen zu können, erkennen.

Gender: Das Thema wird weder im Jahrgang 2006 noch im 2019 explizit behandelt. In beiden Jahrgängen kommen geschlechtsstereotype Äusserungen vor, jedoch kann nicht gesagt werden, dass es in einem Jahrgang häufiger vorkäme oder stärker gewichtet worden wäre.

Somit lässt sich sagen, dass auf inhaltlicher Ebene zwischen dem Jahrgang 2006 und 2019 bezogen auf die in der Arbeit analysierten Themen kein nennenswerter Unterschied feststellen lässt.

5.1.5.3. Vergleich der Jahrgänge nach genderlinguistischen Kriterien

Diagramm 24: Vergleich 2006/2019

Das generische Maskulinum wurde 2019 etwas weniger häufig gebraucht, während die neutralen und abstrakten Formen etwas mehr vorkamen.

5. Ergebnisse

Diagramm 25: Vergleich 2006/2009 pro Seite

Werden die Jahrgänge jedoch verglichen, nachdem sie auf eine Seite heruntergerechnet wurden, lässt sich feststellen, dass die Unterschiede beim Vergleich zwischen den Jahrgängen, ausser beim Indefinitpronomen (nicht gendersensibel) und den Beidnennungen (gendersensibel), die beide 2019 öfter genannt werden als im 2006, klein sind. Es kann zwar von einer Veränderung gesprochen werden aber beide Jahrgänge sind was Gendergerechtigkeit in der Sprache angeht, auf dem etwa gleichen Level.

Vergleich Autorinnen und Autoren:

Diagramm 26: Vergleich 2006/2019 Mann/Frau pro Seite

6. Beantwortung der Fragestellung

Es fällt beim Vergleich der Nennungen nach Jahrgängen und Geschlechtern, wenn reduziert auf eine Seite auf, dass das generische Maskulinum und das Indefinitpronomen bei den Schreiberinnen im 2019 sehr zugenommen haben während es bei den Schreibern in etwa gleichgeblieben ist. Dies muss aber relativiert werden. Bei Interviews wurde der Schreiber, die Schreiberin genannt, nicht der oder die Interviewte. Das macht es schwierig, zu bestimmen, wessen Sprachmuster im Artikel sichtbar ist. Auch hier kann also eine Veränderung nicht bestätigt werden.

Weil sie in beiden Jahrgängen nicht verwendet wurden, sind in diesem Diagramm das Gendersternchen, die Klammer oder Schrägstrich und der Gendergap nicht aufgeführt.

6. Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse, die aus der Datenerhebung gewonnen wurden, mit der Theorie am Anfang der Arbeit verglichen. Die Gütekriterien werden zuerst erwähnt. Folgend werden, unterteilt in Kontext, sprachlicher Ebene und inhaltlicher Ebene die Ergebnisse vorgestellt. Danach werden unerwartete Ergebnisse beschrieben. Anschliessend findet sich die Beantwortung der Fragestellung. Nach der Zusammenfassung und den Hinweisen, wie mit den Erkenntnissen der Arbeit weitergearbeitet werden könnte, folgt zum Schluss ein persönliches Fazit.

6.1. Vergleich der Ergebnisse mit der Theorie

Nicht zu allen in der Theorie vorkommenden Themen sind aussagekräftige Daten gefunden worden. Auch gibt es einige Stolpersteine, die die Datenerhebung erschwerten. Beispielsweise ist es ohne weitere Informationen nicht eindeutig möglich, bei einem Interview zu bestimmen, wessen Sprache sich darstellt. Ist es die des Autors, der Autorin, oder die der interviewten Person? Auch bei der Zuweisung der Themen fehlt es an Hintergrundinformationen. Sind die Themen nach Zufallsprinzip verteilt, gezielt zugewiesen oder von den Schreibenden gewählt worden?

Weiter zu beachten sind auch die Gütekriterien. Sind die Gütekriterien, Objektivität, Reliabilität und Validität erfüllt?

Bei der quantitativen Analyse müssen alle drei Gütekriterien erfüllt werden. Die Zählungen zu aus der Theorie entnommenen sprachlichen Kriterien, waren durch viele Entscheidungen erschwert. So stellte sich die Frage, ob bei Texten über Personen mit bekanntem Geschlecht die Personennennung gezählt werden sollte oder nicht. Hier wurde entschieden, bei bekannter Geschlechtszuweisung keine Zählung zu machen. Auch bei den Indefinitpronomen stellte sich die Frage, ob sie auch dann gezählt werden, wenn nachfolgend kein Possessivpronomen im Text folgte. Hier wurde entschieden, alle Nennungen zu zählen, da sie als Wortnennung galten. Ebenso musste beim Kontext entschieden werden, wie die Seitenzahlen, zum Beispiel wenn

6. Beantwortung der Fragestellung

auch Bilder auf der Seite waren, gezählt werden. Bei diesem Thema wurde auf Viertelseiten auf- oder abgerundet ohne die Bilder miteinzubeziehen. Ob eine andere Forscherin oder ein anderer Forscher die genau gleichen Entscheidungen treffen würde, um die Zählkriterien zu bestimmen, ist ungewiss. Jedoch wurden die festgelegten Kriterien bei allen Texten gleich vorgenommen und angewandt. Die Zählungen könnten durch eine andere Person mit dem gleichen Resultat durchgeführt werden.

Genauigkeit der Zählung: Die Zählungen wurden zuerst zweimal auf Papier gemacht. Die Zählung der Indefinitpronomen wurde zusätzlich mit einem Computersuchprogramm wiederholt und sollte darum genau sein. Die Eintragungen in die Excel Tabellen wurden ebenfalls zweimal geprüft.

Validität: Die gefundene Theorie bestimmte die Worte, die danach im Text gesucht wurden. Es könnte aber sein, dass nicht alle genderlinguistischen Aspekte bei der deutschen Sprache bekannt sind und es noch weitere Kriterien gäbe, die hier nicht berücksichtigt wurden. Dieser Aspekt musste ausgeklammert werden. Es musste eine Auswahl an Literatur für die Arbeit bestimmt werden, und nur auf diese stützt sich die Theorie. Somit sollte dieses Kriterium erfüllt sein.

Auf der inhaltlichen Ebene war die subjektive Wahrnehmung zu hinterfragen. Wird die Sichtweise vom eigenen Geschlecht mitbestimmt? Beim Thema Erziehung und Beziehung sollte das nicht der Fall sein. Auch die Bestimmung der Aussagen, wie etwas beschrieben wird, wirkt dem entgegen.

Sagt das, was gefunden wurde, wirklich etwas aus zu den in der Theorie bestimmten Themen? Zum Teil kann beim Inhalt das Gütekriterium Validität nur bedingt als erfüllt gelten. Zwar entsprechen die in der Theorie gefundenen Themenpunkte der Suchliste, doch konnten nicht genug Hinweise in den Texten gefunden werden, um inhaltlich die beiden Hauptthemen Gender und Beziehung so zu verbinden, wie das in der Fragestellung ursprünglich gedacht war. Als einzelne Themen stimmen die Kriterien der Theorie und der Suche aber überein.

Im Folgenden werden die gewonnenen Erkenntnisse und Konsequenzen daraus beschrieben.

6.1.1. Erkenntnisse auf der Ebene des Kontexts

Obwohl mehr Frauen im Lehrberuf arbeiten, sind die, die über die Themen der Schule schreiben, mehrheitlich Männer. Auch werden über die beiden Jahrgänge gesehen mehr Männer interviewt. Über die Themenwahl lässt sich hier keine gültige Aussage machen. Die Verfasserin dieser Arbeit hat dazu zu wenig Hintergrundinformation. Es scheint aber keine den Frauen oder den Männern zugeschriebenen Themen zu geben.

Damit Frauen sichtbar werden, wie es nötig wäre, um Chancengleichheit herstellen zu können, müssten mehr Frauen zu den schulrelevanten Themen im Schulblatt veröffentlichen, müssten sich mehr Frauen äußern.

6. Beantwortung der Fragestellung

6.1.2. Erkenntnisse auf der sprachlichen Ebene

Die deutsche Sprache verwehrt den Frauen und Mädchen die Sichtbarkeit, weil sehr oft nur die männlichen Formen vorkommen und genutzt werden, auch um Frauen oder Mädchen zu beschreiben. Der oft sehr häufige Gebrauch des generischen Maskulinums in sehr vielen Artikeln zeigt, dass gendersensibles und gendergerechtes Schreiben noch nicht angekommen ist. Sichtbar ist aber auch bei einigen Texten, dass es möglich wäre, gendergerecht zu schreiben und dies die Lesbarkeit nicht beeinflussen muss.

Besonders häufig aufgefallen ist folgendes:

- Zusammengesetzte Wörter (zum Beispiel Lehrerzimmer oder Partnerfirma) sind fast ausschliesslich in der männlichen Form vorhanden.
- Häufig wurde bei der Erstnennung die Personennennung entweder neutral/abstrakt oder mit Paarformen beschrieben, danach aber im weiteren Text im generischen Maskulinum. Dies dient möglicherweise der besseren Lesbarkeit.
- Auch die Indefinitpronomen zeigen in diese Richtung. Vor allem das Wort „man“ wird sehr viel gebraucht. Es macht aber keinen grossen Unterschied, ob Frauen oder Männer geschrieben haben, beide gebrauchen die männlichen Formen.
- Die Paarformen und die abstrakten und neutralen Formen zeigen an, dass die Sprache sich verändert. Wie in der Theorie beschrieben, geschieht dies langsam. Es ist anzunehmen, dass die in der Theorie genannten Probleme der Lesbarkeit, hier eine Rolle spielen.
- Das Binnen I, Gendersternchen, Gendergap, der Bindestrich, Schrägstrich oder die Klammer wurden nicht benutzt.

6.1.3. Erkenntnisse auf der inhaltlichen Ebene

Leider waren bei einigen Bereichen dieser Arbeit, zum Beispiel beim Thema Gender oder Bindung, nur wenige nennenswerte Angaben vorhanden. Sie kamen als Themen als solches in den zwei Jahrgängen nicht vor. Diese entdeckte Lücke zeigt auf, dass die Themen, obwohl sie in der Theorie als wichtig erkannt wurden, es noch nicht ins Schulblatt und somit in die Schule geschafft haben.

Das Thema Bindung wird nur indirekt angesprochen, es können höchstens Interpretationen darüber gemacht werden, zu welcher Bindungsstrategie ein beschriebenes Verhalten führen könnte. Direkt als Inhalt ist das Thema Bindung, beziehungsweise Bindungsstrategie aber nicht vorhanden.

Auch zu Gender/ Geschlecht als solches sind kaum Hinweise in den Texten zu finden. Einige der sehr wenigen geschlechtsstereotypischen Zuweisungen in den Artikeln, lassen sich in der gefundenen Theorie am ehesten dem Punkt Dramatisierung zuweisen. Sei es in Form, der an ein bestimmtes Geschlecht gerichteten Erwartungen, zum Beispiel „Jungen sind wilder, nicht still und zurückhaltend, schreiben weniger gern und müssen deshalb anders gefördert werden“ oder durch die Aussage, dass verschiedene Leistungserwartungen an die verschiedenen Geschlechter gestellt werden. Auch die Beschreibung, dass im Kindergarten sehr

6. Beantwortung der Fragestellung

selten Kindergärtner arbeiten, oder dass nur Bekleidungsgestalterinnen erwähnt werden, entspricht wohl diesem Punkt: bestimmte Berufe für bestimmte Geschlechter.

Dann sind noch die nur einem Geschlecht zugesprochenen Eigenschaften, zum Beispiel, dass Männer Inselbegabungen haben oder Manager hohe Boni verdienen. Eine weitere Erwähnung betreffend Geschlechterzuweisungen ist, dass freiwillige Arbeit (freiwillige Assistenz) von Frauen ausgeführt wird. Dies passt bei der Theorie zum Aspekt der Ungleichmachung durch die Vorbildfunktion und somit dem Reproduzieren von Geschlechterstereotypen.

Das Thema Gender wurde als Thema ansonsten nicht erwähnt. Gender scheint als Thema in der Schule nicht fokussiert zu werden. Dies widerspricht der in der Theorie gelesenen Erwartung, dass die Auseinandersetzung mit diesem Thema Wichtigkeit zugemessen wird. Auch die in der Theorie vertretene Mehrgeschlechtlichkeit abseits von männlich/weiblich ist in keiner Weise vorhanden.

Zu Erziehung, Beziehung und pädagogischer Beziehung konnte folgendes bestimmt werden: In der Theorie wird der autoritative Erziehungsstil als erfolgsversprechend dargestellt. Diese Aussage scheint in den Texten auch bei der Bildungsdirektion und Lehrpersonen so wahrgenommen zu werden. Die autoritative Erziehung und die dazugehörigen Einstellungen sind in den Artikeln immer wieder feststellbar. Herauslesbar ist, dass die autoritative Erziehung durch die Schule, Lehrpersonen und Ämter gewünscht würde. Dies äussert sich zum Beispiel in beiden Heften durch die Erwähnung von Erziehungsprogrammen und wie sie aufgebaut sind oder die Art von Hilfsangeboten an die Eltern. Auch wird signalisiert, dass Eltern mit der Erziehung überfordert sind und deshalb Schule oder Lehrpersonen Teilaspekte übernehmen oder zumindest unterstützend tätig sein sollten. Speziell behandelt, zum Beispiel in einem eigenen langen Artikel, wird das Thema Erziehung aber in den Heften nicht.

Bei der Analyse zum Thema Beziehungen und pädagogische Beziehungen kann gesagt werden, dass die Einstellung, die sich aus dem Zürcher Schulblatt herauslesen lässt, von Wohlwollen, Wertschätzung und Respekt geprägt scheint. Dies äussert sich in den vielen Aussagen, die das Wohl des Schülers und der Schülerin behandeln. So wird die Umgebung, die Architektur oder die Schulhauskultur dieser Anforderung unterstellt. In der Theorie ist die gute Beziehung als Grundlage für erfolgreiche Bildung von hoher Wichtigkeit. Diese Überzeugung lässt sich in den Texten finden. Die Grundeinstellung, die sich zeigt, ist von einer positiven Haltung gegenüber den Schülerinnen und Schülern geprägt.

Die Veränderung der pädagogischen Beziehung im Laufe der Zeit lässt sich bei einem Artikel (Artikel 3 Heft 1, 2006 betreffend das Bild der Lehrperson) sehen. Eine Veränderung der Vorstellung von Beziehungsgestaltung in den 13 Jahren zwischen 2006 und 2019 ist aber nicht feststellbar.

6.2. Überraschungen

Sehr überraschend war, dass zum Thema Gender und zum Thema Beziehung kein expliziter Artikel zu finden war.

6. Beantwortung der Fragestellung

Der Genderaspekt konnte vor allem über die sprachliche Analyse untersucht werden. Um inhaltlich gültige Aussagen zu machen, hätte mehr zu diesem Thema veröffentlicht werden müssen.

Der Beziehungsaspekt hingegen konnte über die inhaltliche Untersuchung erkannt werden. Eine Veränderung im Laufe der untersuchten Zeitperiode konnte aber nicht wie erwartet festgestellt werden.

Eine weitere Erwartung wäre gewesen, dass sich in dieser Zeitperiode eine Veränderung der Sprache betreffend Gendergerechtigkeit feststellen lassen würde. Dies war nicht der Fall. Zwar haben neutrale und abstrakte Formen ebenso wie Paarformen etwas zugenommen, aber nicht in dem Mass, in welchem von einer wirklich signifikanten Veränderung gesprochen werden könnte.

Weiterhin überraschend war, dass die Formen Binnen I, Gendergap und Gender Sternchen, die in der Theorie als gebräuchlich beschrieben waren, gar nicht in den Artikeln vorkamen. Die redaktionellen Richtlinien sahen diese Formen wohl nicht vor.

6.3. Beantwortung der Fragestellung

Die Fragestellung, „Inwiefern zeigt sich eine Veränderung der sprachlichen Ausdrucksweise in den Jahren zwischen 2006 und 2019 beim Thema Gender im Kontext pädagogischer Beziehungsgestaltung im Zürcher Schulblatt.“ kann nur mit Einschränkung beantwortet werden.

Die beiden Themen Gender und pädagogische Beziehungsgestaltung sprachlich in einen Kontext zu stellen war aufgrund der zu den Themen zu spärlich vorhandenen Belegen in den Texten erschwert und so müssen hier diese Aspekte separat beantwortet werden.

Die Fragestellung lässt sich wie folgt aufteilen:

Inwiefern zeigt sich eine Veränderung in der pädagogischen Beziehungsgestaltung?

Eine Veränderung hat sich in den analysierten Jahrgängen nicht feststellen lassen. Die Beschreibungen zeigen, dass allgemein ein kontinuierlicher Wandel im Schulbereich, initiiert durch die Bildungsdirektion, stattfindet. Diese Veränderung findet auch zum Thema pädagogische Beziehungsgestaltung statt und wird auch die Lehrpersonen vermehrt beschäftigen. Die Hinweise deuten auf Professionalisierung. Dieses reflektiertere Herangehen an pädagogische Beziehung passt zu den in der Theorie gefunden Inhalten.

Inwiefern zeigt sich eine Veränderung in der sprachlichen Ausdrucksweise?

Die Ausdrucksweise hat sich in der vorgegebenen Zeitperiode nur wenig verändert. Neutrale und abstrakte Formen werden zusammen mit den Paarformen etwas mehr genutzt, da aber auch das generische Maskulinum und die Indefinitpronomen weiterhin sehr häufig gebraucht werden und das generische Femininum nach wie vor nicht oft verwendet wird, kann nicht von einer Veränderung und somit Verbesserung zur Gendergerechtigkeit in der Sprache gesprochen werden.

6. Beantwortung der Fragestellung

Inwiefern zeigt sich eine Veränderung beim Thema Gender?

Zum Thema Chancengleichheit bei den Geschlechtern: Es haben mehr Männer als Frauen Text veröffentlicht, dies in beiden Jahrgängen. Es lässt sich 2019 sogar eine Verringerung der Artikelmenge bei den Frauen feststellen. Gleichzeitig wurden aber 2019 mehr Texte über Frauen oder Mädchen geschrieben als im Jahrgang 2006. Die geschriebene Menge an Seiten ist bei den Männern 2019 etwas niedriger, bei den Frauen ist sie etwas höher. Inhaltlich sind in den Texten nur wenige Äusserungen zum Thema Gender zu finden. Diese Geschlechtsstereotypen sind in beiden Jahrgängen etwas gleich oft zu lesen. Eine Veränderung ist nicht festzustellen.

Die Fragestellung lässt sich also folgendermassen beantworten: Zwischen den Jahrgängen 2006 und 2019 gab es keine bedeutsamen Veränderungen bezüglich Einstellung zur pädagogischen Beziehungsgestaltung oder zu Gender. Die sprachliche Ausdrucksweise hat sich nur wenig verändert und ist nicht gendergerecht.

6.4. Schlusswort

6.4.1. Zusammenfassung

Die Frage, „Inwiefern zeigt sich eine Veränderung der sprachlichen Ausdrucksweise in den Jahren zwischen 2006 und 2019 beim Thema Gender im Kontext pädagogischer Beziehungsgestaltung im Zürcher Schulblatt.“ konnte wegen fehlender Nennungen zu den Themen nur teilweise beantwortet werden, indem die Frage aufgeteilt wurde.

Inwiefern zeigt sich eine Veränderung in den Jahren zwischen 2006 und 2019 auf genderlinguistischer Ebene im Zürcher Schulblatt? Die Untersuchung hat kaum einen Unterschied bei der Entwicklung hin zu einer gendergerechten Sprache zwischen 2006 und 2019 gezeigt. Zwar wurden im Jahrgang 2019 das generische Maskulinum etwas weniger benutzt und etwas mehr das generische Femininum, jedoch auch vermehrt Indefinitpronomen. Die Paarformen und neutralen/abstrakten Formen haben ganz leicht zugenommen. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass in beiden Jahrgängen nicht gendergerecht geschrieben wurde.

Inwiefern zeigt sich eine Veränderung in den Jahren zwischen 2006 und 2019 beim Thema Gender im Zürcher Schulblatt? Bei der Untersuchung des Kontextes, liess sich feststellen, dass bei beiden Jahrgängen mehr Männer als Frauen Artikel veröffentlichten. In beiden Jahren waren es gleichviele Texte, die von Männern geschrieben waren, während es im Jahr 2019 weniger Text von Frauen gab. Es handelte im Jahrgang 2019 mehr Artikel von Mädchen oder Frauen als 2006. Bei den Texten von Jungen/ Männern blieb die Anzahl in beiden Jahren gleich. Im Jahrgang 2019 wurden mehr Texte über Frauen und Mädchen veröffentlicht als über Jungen oder Männer. Im Jahrgang 2019 wurden weniger Artikel untersucht. Die geschriebene Seitenmenge bei den Männern ist etwas niedriger, bei den Frauen ist sie etwas höher. Eine bedeutsame Veränderung lässt sich nicht feststellen.

6. Beantwortung der Fragestellung

Inwiefern zeigt sich eine Veränderung zum Thema pädagogischer Beziehungsgestaltung zwischen 2006 und 2019 im Zürcher Schulblatt? Die Analyse zeigt auch bei diesem Punkt keine Veränderung im Laufe der Zeit. Die Vorstellung von Beziehung lassen sich in beiden bei verschiedenen Themen erkennen, wenn anklingt, dass auf Schülerinnen und Schüler eingegangen werden soll.

6.4.2. Wie könnten mit dieser Arbeit weitere Erkenntnisse gewonnen werden?

Diese Untersuchung war durch begrenzte Zeitressourcen im Rahmen einer Masterarbeit eingeschränkt. Ihr Thema hätte durch zahlreiche weitere Aspekte bereichert werden können. So wäre zum Beispiel auch interessant gewesen, das Zürcher Schulblatt mit den Schulblättern anderer Kantone zu vergleichen oder weitere Jahrgänge zu untersuchen. Auch Publikationen aus der Heil- und Sonderpädagogik hätten ergiebig sein können. Zusätzlich hätten auch weitere Rubriken der bearbeiteten Hefte, zum Beispiel Artikel aus der Mittelstufe für Vergleiche herbeigezogen werden können.

Sogar die Werbung, die Fotos und das Layout hätten Beachtung verdient. Weiterhin wäre auch eine genaue Auseinandersetzung mit einem Interview mit den Autoren und Autorinnen interessant gewesen, um eine Analyse ihrer Themawahl zu ermöglichen.

Gender als Thema in Bezug auf andere Geschlechterrollen und Geschlechtervielfalt (LGBT*Q und so weiter) könnte mit anderen Texten weiterverfolgt werden.

Vorstellungen von Beziehungsgestaltung über einen längeren Zeitraum zu untersuchen, könnte zu mehr Erkenntnissen führen.

Mit mehr Daten und mehr Texten, wäre vielleicht eine genauere Untersuchung möglich, die vielleicht auch zeitliche Entwicklungen verdeutlichen würde.

6.4.3. Wie weiter mit dem Thema?

Damit in der Sprache Chancengerechtigkeit erreicht werden kann, müssen Möglichkeiten gendergerechter beziehungsweise gendersensibler Sprache entwickelt und bekannt gemacht sein. Für die Arbeit in der Schule würde das bedeuten, dass sich Lehrpersonen und somit auch Heilpädagoginnen und Heilpädagogen dafür einsetzen, dass sich die Schülerinnen und Schüler des Umstands bewusst sind, dass zum Beispiel neben dem generischen Maskulinum auch das generische Femininum gebraucht werden soll. Lehrpersonen sollten in ihrem Schreiben darauf achten, Paarformen und neutrale und abstrakte Formen zu nutzen, statt des generischen Maskulinums. Sätze können so umgestellt werden, dass das Wort „man“ weniger gebraucht wird, oder es können die Possessivpronomen in männlicher und weiblicher Form genannt werden. In Texten können auch Binnen I, Gendersternchen, Gendergap oder Schrägstrich benutzt werden. Dafür wäre es nötig, dass Lehrpersonen sich in diese Richtung weiterbilden könnten und dementsprechend Wissen erlangen könnten und entsprechende Regeln festgelegt würden.

6. Beantwortung der Fragestellung

6.4.4. Persönliches Fazit zur Arbeit

Ist diese Arbeit wichtig? Sind die Themen dieser Arbeit für den Schulalltag bedeutsam?

Zu Beginn der Arbeit, war der Verfasserin nicht klar, wie sehr die deutsche Sprache männlich geprägt ist. Nun ist der Blickwinkel ein anderer. Das generische Maskulinum wird überall wahrgenommen. Zum Beispiel im Alltag durch das Wort „Mieterparkplatz“ oder in der Schule durch die Anschrift „Schüleraufsätze“. Die Arbeit hat somit Augen geöffnet für dieses Thema. Im Umfeld der Verfasserin stört es die meisten Lehrerinnen nicht, dass nicht gendersensibel kommuniziert wird. Der Umstand, dass es nicht „wehtut“ wie bei anderen Ungleichbehandlungen, zum Beispiel bei ungleichem Lohn für gleiche Arbeit, trägt dazu bei, dass es nicht wichtig scheint, sich dafür einzusetzen und darum keine oder eine sehr langsame Veränderung stattfinden kann. Somit wird die Ungleichbehandlung immer weitergetragen. Auch vielen Lehrern ist schlichtweg nicht bewusst, dass die Geschlechter sprachlich immer noch ungleich behandelt werden. Im Sinne der vorliegenden Arbeit ist das Aufzeigen der fehlenden Veränderung durchaus wichtig, um eine Entwicklung zur gendergerechteren Sprache voranzutreiben.

In Zukunft wird die Verfasserin, auch im Umgang mit den Schülerinnen und Schülern viel stärker auf gendersensible Sprache achten. Die Umsetzung gendersensibler, gendergerechter Sprache erscheint aber nicht ganz einfach. Zu umgehen, dass Texte holprig klingen, wird längere Einübung brauchen.

Die Themen pädagogische Beziehung, Bindung und Erziehungsstil in der Schule werden meist erst dann relevant, wenn Probleme auftreten. Das Wissen um die Möglichkeiten als Lehrperson Beziehungen zu gestalten, das Bewusstsein der Chancen eines autoritativen Erziehungsstils oder die Kenntnis der Bindungsstrategien können helfen, Schülerinnen und Schüler, besser zu verstehen und mit der eigenen Art, mit Kindern zu interagieren, reflektierter umzugehen.

Das Wissen um die Möglichkeit mit der Sprache Gleichstellung und Gleichbehandlung fördern zu können, ist also ein Gewinn!

Mit diesem Schlusssatz, liebe Leserinnen, liebe Leser, danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!

7. Quellenverzeichnis

7.1. Literaturverzeichnis

Aeppli, J., Gasser, L., Gutzwiller, E. & Tettenborn, A. (2010). *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Altuntas, N. (2014). Menschen sind nicht gleich, aber gleich wert! In V. Eisenbraun, S. Uhl (Hrsg.), *Geschlecht und Vielfalt in Schule und Lehrerbildung* (S. 43-58). Münster: Waxmann Verlag.

Baar, R., Hartmann, J. & Kampshoff, M. (Hrsg.). (2019). *Geschlechterreflektierte Professionalisierung- Geschlecht und Professionalität in pädagogischen Berufen*. Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich.

Baar, R., Budde, J., Kampshoff, M., & Messerschmidt, A. (2019). Von der Frauen- und Geschlechterforschung in der Erziehungswissenschaft zur erziehungswissenschaftlichen Geschlechterforschung. In H. Baar, J. Hartmann, & M. Kampshoff (Hrsg.). *Jahrbuch erziehungswissenschaftliche Geschlechterforschung* Nr. 15 (S. 11-15). Opladen, Berlin, Toronto: Barbara Budrich Verlag.

Blasse, N. (2011) Bildung von Geschlecht: Positionen der GEW zur Debatte um Jungenbenachteiligung und Feminisierung des Bildungssystems. In Bulletin Teste/ Zentrum für Transdisziplinäre Geschlechterstudien/ Humboldt-Universität zu Berlin Nr 37 (S. 115 bis 122).

Böhnisch, L. (2015). *Pädagogik und Männlichkeit*. Weinheim: Beltz Verlagsgruppe.

Bauer, J. (2019) Die pädagogische Beziehung: Neurowissenschaften und Pädagogik im Dialog. In U. Herrmann (Hrsg.), *Pädagogische Beziehung* (Seite 23-34). Weinheim: Beltz Verlagsgruppe. Zuerst erschienen in *Lehren & Lernen* (2017) H.1, S. 4-10.

Bauer, J. (2019). Einfühlung, Zuwendung und pädagogische Führung: Die Bedeutung der Beziehung für Lehren und Lernen. In U. Herrmann (Hrsg.), *Pädagogische Beziehung* (S. 35-41). Weinheim: Beltz Verlagsgruppe. Zuerst erschienen in *Pädagogik* 62 (2010) H.7-8, Seite 6-9.

Budde, J., Blasse, N. (2014). Thematisierung von Geschlecht in pädagogischen Kontexten. In V. Eisenbraun, S. Uhl (Hrsg.), *Geschlecht und Vielfalt in Schule und Lehrerbildung* (S. 13-27). Münster: Waxmann Verlag.

Budde, J. (2006) Wie Lehrkräfte Geschlecht (mit)machen-doing gender als schulischer Aushandlungsprozess. In S. Jösting, & M. Seemann (Hrsg.), *Gender und Schule. Geschlechterverhältnisse in Theorie und schulischer Praxis* (S. 45-60). Oldenburg: Bis-Verlag.

Deci, E., Ryan, R. (1993) *Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik*. Zeitschrift für Pädagogik 39, S. 223-238.

Diekmann, A. (2005). *Empirische Sozialforschung*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuchverlag.

7. Quellenverzeichnis

- Dollase, R. (2019). Lehrer-Schüler-Beziehungen und die Lehrpersönlichkeit-Wie stark ist ihr empirischer Einfluss auf Leistung und Sozialverhalten? In U. Herrmann (Hrsg.), *Pädagogische Beziehung* (S. 122-130). Weinheim: Beltz Verlagsgruppe. Zuerst erschienen in Krautz, J. Schieren, J. (Hrsg.). (2013). *Persönlichkeit und Beziehung als Grundlage der Pädagogik. Beiträge zur Pädagogik der Person* (S. 85-94). Weinheim: Beltz Verlagsgruppe.
- Eickhoff, B. (2012) „Frauen in den Duden“-Werkstattbericht 1 aus der Dudenredaktion. In S. Günthner, D. Hüpper, & C. Spiess (Hrsg.), *Genderlinguistik. Sprachliche Konstruktion von Geschlechtsidentität* (S. 195-213). Berlin: De Gruyter.
- Eisenbraun, V., Uhl, S. (Hrsg.). (2014). *Geschlecht und Vielfalt in Schule und Lehrerbildung*. Münster: Waxmann Verlag.
- Fasching, H. (Hrsg.). (2019). *Beziehungen in pädagogischen Arbeitsfeldern und ihren Transitionen über die Lebensalter*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Gittinger, J. (2012). Transaktionsanalyse(TA): Gelungene Kommunikation ist kein Zufall. In K. Meier-Gantenbein, & T. Späth, *Handbuch Bildung, Training und Beratung* (2.überarbeitete und aktualisierte Aufl.) (S.91-125). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Gloger-Tippelt, G., König, L. (2016). *Bindung in der mittleren Kindheit* (2. Auflage). Weinheim: Beltz Verlagsgruppe.
- Goffman, E. (1977, 1994, 2001). Arrangement der Geschlechter. In A. Knoblauch, *Interaktion und Geschlecht* (S. 105-158) (2. Auflage). Frankfurt/New York: Campus.
- Günthner, S., Hüpper, D., & Spiess, C. (Hrsg.). (2012). *Genderlinguistik. Sprachliche Konstruktion von Geschlechtsidentität*. Berlin: De Gruyter.
- Herrmann, U. (Hrsg.). (2019). *Pädagogische Beziehung*. Weinheim: Beltz Verlagsgruppe.
- Hitzler, R. (2019). Zentrale Merkmale Interpretativer Sozialforschung. In R. Hitzler, J. Reichertz & N. Schröer (Hrsg.), *Kritik der Hermeneutischen Wissenssoziologie*. Weinheim: Beltz Verlagsgruppe.
- Hoffmann, N. (2018). *Dokumentenanalyse in der Bildungs- und Sozialforschung*. Weinheim: Beltz Verlagsgruppe.
- Kappler, C., Schär, P. (2017). *Genderkompetenzen von angehenden Lehrpersonen. Ein Forschungsprojekt der PH Zürich*. https://phzh.ch/MAP_DataStore/161973/publications/Genderkompetenzen_Schlussbericht_2017.pdf
- Keller, G.(2014). *Professionelle Kommunikation im Schulalltag*. Göttingen: Hogrefe Verlag.

7. Quellenverzeichnis

- Kranz, A.M. (2012). Themenzentrierte Interaktion (TZI): Alles im Blick! In K. Meier-Gantenbein, T. Späth, *Handbuch Bildung, Training und Beratung* (2.überarbeitete und aktualisierte Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Kleemann F., Krähnke U., Matuschek I. (2009). Narrationsanalyse. In *Interpretative Sozialforschung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kotthoff, H., Nübling, D. (2018). *Genderlinguistik, Eine Einführung in Sprache, Gespräch und Geschlecht*. Tübingen: Narr Studienbücher.
- Leitfaden (2018) „Gender und Diversity in der Kommunikation“ der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik, HfH.
- Leitz, I. (2019). Die motivationale Kraft guter Beziehungen. In U. Herrmann (Hrsg.), *Pädagogische Beziehung* (S. 113-121). Weinheim: Beltz Verlagsgruppe. Zuerst erschienen in *Lehren& Lernen* (2017). H.3, Seite 11 -15.
- Looser, D. (2019). Die Bedeutung der Lehrer-Schüler-Beziehung für die Lern und Leistungsmotivation von Schülern. Erziehungskompetente Lehrer aus der Perspektive der Selbstbestimmungs- und Erziehungsstiltheorie. In U. Herrmann (Hrsg.), *Pädagogische Beziehung* (S.100-112). Weinheim: Beltz Verlagsgruppe. Zuerst erschienen in *Lehren& Lernen* (2017). H.3, S. 4-10.
- Looser, D. (2011). *Soziale Beziehungen und Leistungsmotivation. Die Bedeutung von Bezugspersonen für die längerfristige Aufrechterhaltung der Lern und Leistungsmotivation*. Opladen: Budrich UniPress.
- Macha, H. (2012). Konstruktion der Geschlechtsidentität -Widersprüche aktueller Sozialisationsprozesse. In S. Günthner, D. Hüpper, D. & C. Spiess (Hrsg.), *Genderlinguistik. Sprachliche Konstruktion von Geschlechtsidentität* (S.31-52). Berlin: De Gruyter.
- Messmer, R. (2011). *Ordnung der Alltagserfahrung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften/ Springer Fachmedien.
- Mietzel, G. (2002). *Wege in die Entwicklungspsychologie*. Weinheim: Beltz Verlagsgruppe.
- Nollau, M. (2015). *Kinder mit auffälligem Verhalten: wahrnehmen, verstehen und begleiten. Ein heilpädagogisches Handlungskonzept*. Freiburg: Herder Verlag. ProQuest Ebook Central, <https://ebookcentral.proquest.com/lib/hfh/detail.action?docID=4461821>.
- Nübling, D. (2012). Von Elisabeth zu Lilly, von Klaus zu Nico: Zur Androgynisierung und Infantilisierung der Rufnamen von 1945 bis 2008. In S. Günthner, D. Hüpper, & C. Spiess (Hrsg.) (S. 319-358). *Genderlinguistik. Sprachliche Konstruktion von Geschlechtsidentität*. Berlin: De Gruyter.
- Nünning, V. & Nünning, A.(Hrsg.). (2004). *Erzähltextanalyse und Gender Studies*. Stuttgart: J.B. Metzler.

7. Quellenverzeichnis

- Okamura, S. (2012). Sprachliche Lösungsmöglichkeiten der Genderproblematik im Japanischen und Deutschen. In S. Günthner, D. Hüpper & C. Spiess (Hrsg.), *Genderlinguistik. Sprachliche Konstruktion von Geschlechtsidentität* (S. 413-432). Berlin: De Gruyter.
- Prenzel, A. (2019). Die Reckahner Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen- Ein Beitrag zu einem Stufenübergreifenden Berufsethos. In H. Fasching (Hrsg.), *Beziehungen in pädagogischen Arbeitsfeldern und ihren Transitionen über die Lebensalter* (S. 28-39). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Prenzel, A. (2019). *Pädagogik der Vielfalt, Verschiedenheit und Gleichberechtigung in Interkultureller, Feministischer und Integrativer Pädagogik* (4. Auflage). Wiesbaden: Springerverlag.
- Prenzel, A. (2011). Ziele einer „geschlechterdemokratischen“ Pädagogik im inklusiven Kindergarten. Zeitschrift für Inklusion, 5(1). Abgerufen von: <https://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/108>.
- Reichertz, J. (2016). *Qualitative und interpretative Sozialforschung. Eine Einladung*. Wiesbaden: Springer-Verlag.
- Reisenauer, C. Ulsess-Schurda, N. (2019). *Ich bin für dich da*. Bern: Hep Verlag. (E-Book).
- Rendtorff, B. (2017). Was ist eigentlich „gendersensible Bildung“ und warum brauchen wir sie? In I. Glockentöger, E. Adelt (Hrsg.), *Gendersensible Bildung und Erziehung in der Schule. Grundlagen-Handlungsfelder-Praxis* (S.17-22). Münster: Waxmann Verlag.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe.
- Roth, S.M. (2012). Kommunikation: Wie bring ich's rüber. In K. Meier-Gantenbein, T. Späth, *Handbuch Bildung, Training und Beratung* (S. 71-90). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Scheufele, B. (2004). Kommunikationstheorien und Modelle. In *Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (Hrsg.), Öffentlichkeitsarbeit für Nonprofit-Organisationen* (S.125-166). Wiesbaden: Gabler Verlag.
- Schulz von Thun, F. (1993). *Miteinander reden, Störungen und Klärungen, Band 1, Allgemeine Psychologie der Kommunikation*. Rowohlt Verlag.
- Schweizerische Bundeskanzlei, in Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. (2009). *Geschlechtergerechte Sprache. Leitfaden zum geschlechtergerechten Formulieren im Deutschen* (2., vollständig überarbeitete Auflage). Bern: Schweizerische Bundeskanzlei
- Six, U., Gleich, U., Gimmler, R. (Hrsg.). (2007). *Kommunikationspsychologie-Medienpsychologie*. Weinheim: Beltz Verlagsgruppe.

7. Quellenverzeichnis

Späth, T. & Salgado, C. (2012). Neurolinguistisches Programmieren: Abenteuerland NLP. In K. Meier-Gantenbein, T. Späth, *Handbuch Bildung, Training und Beratung* (2. überarbeitete und aktualisierte Aufl.) (S.151-179). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Spiess, C. (2012). Linguistische Genderforschung und Diskurslinguistik. In S. Günthner, D. Hüpper & C. Spiess (Hrsg.), *Genderlinguistik. Sprachliche Konstruktion von Geschlechtsidentität* (S.53 -86). Berlin: De Gruyter.

Walgenbach, K., (2017). Zur Herstellung sozialer Differenzen in Lehrer-Schüler-Interaktionen. In M. Schweer (Hrsg.), *Lehrer-Schüler-Interaktion, Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge* (S. 587-606). Wiesbaden: Springer Verlag.

Wernet, A. (2006). *Einführung in die Interpretationstechnik der Objektiven Hermeneutik* (2. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Schulblatt des Kantons Zürich, 2006: Herausgeber/ Redaktion: Bildungsdirektion Kanton Zürich.

https://edudoc.ch/search?ln=de&p=Schulblatt%20Kanton%20Z%C3%BCrich%202006&f=&rm=&ln=de&sf=&so=d&rg=10&c=Archivierte%20Dokumente&c=Film&c=Monographien&c=Offizielle%20Dokumente&c=Parlamentarische%20Dokumentation&c=Zeitschriften&c=Zeitschriftenartikel&c=&of=hb&fti=1&fct_1=Periodical&fct_3=Deutsch&fti=1&fct_1=Periodical&fct_3=Deutsch&fct_4=Online-Volltext%20%2F%20Plein%20texte%20-%20en%20lign

Schulblatt des Kantons Zürich, 2019: Herausgeber/ Redaktion: Bildungsdirektion Kanton Zürich.

https://edudoc.ch/search?ln=de&p=Schulblatt+Kanton+Z%C3%BCrich+2019&f=&action_search=Suchen&rm=&ln=de&sf=&so=d&rg=10&c=Archivierte+Dokumente&c=Film&c=Monographien&c=Offizielle+Dokumente&c=Parlamentarische+Dokumentation&c=Zeitschriften&c=Zeitschriftenartikel&c=&of=hb&fti=1&fct_1=Periodical&fct_3=Deutsch&fct_4=Online-Volltext+%2F+Plein+texte+-+en+ligne&fti=1&fct_1=Periodical&fct_3=Deutsch&fct_4=Online-Volltext+%2F+Plein+texte+-+en+ligne

7.2 Verzeichnisse

7.2.1. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Sprachliche Analyse	66
Tabelle 2: Analyse des Kontextes.....	67
Tabelle 3: Quantitativ zu qualitativ	67

7. Quellenverzeichnis

7.2.2. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Analyseschritte	19
Abbildung 2: Das Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun	64
Abbildung 3: Axiome nach Watzlawick	64
Abbildung 4: Reckahner Reflexion	65

7.2.3. Diagrammverzeichnis

Diagramm 1: Kontext 2006	25
Diagramm 2: Kontext 2006 gesamthaft	25
Diagramm 3: Heft 1, 2006	26
Diagramm 4: Heft 2, 2006	27
Diagramm 5: Heft 3, 2006	28
Diagramm 6: Heft 4, 2006	30
Diagramm 7: Heft 5, 2006	31
Diagramm 8: Heft 6, 2006	32
Diagramm 9: Vergleich gesamthaft nach Mann/ Frau 2006	33
Diagramm 10: Vergleich pro Seite Mann/ Frau 2006	33
Diagramm 11: 2006 alle Hefte.....	34
Diagramm 12: Kontext 19.....	36
Diagramm 13: Kontext 19 gesamthaft	36
Diagramm 14: Heft 1, 2019	37
Diagramm 15: Heft 2, 2019	38
Diagramm 16: Heft 3, 2019	39
Diagramm 17: Heft 4, 2019	40
Diagramm 18: Heft 5, 2019	41

7. Quellenverzeichnis

Diagramm 19: Heft 6, 2019	42
Diagramm 20: Vergleich gesamthaft nach Mann/ Frau 2019	42
Diagramm 21: Vergleich pro Seite Mann/ Frau 2019	43
Diagramm 22: 2019 alle Hefte	44
Diagramm 23: Vergleich 2006/2019 Kontext	45
Diagramm 24: Vergleich 2006/2019	46
Diagramm 25: Vergleich 2006 /2019 pro Seite	47
Diagramm 26: Vergleich 2006 / 2019 Mann/Frau pro Seite	47

8. Anhang

8.1. Bindungsstrategien

Hier werden die Bindungsstrategien, wie sie von Gloger-Tippelt und König (2016) und Nollau (2015) beschrieben werden, aufgezählt.

Sicher gebundene Kinder:

Diese Kinder haben verlässliches Verhalten erlebt. Auf diese Kinder wurde von der Bezugsperson eingegangen, das Kind konnte sich in belastenden Situationen an die Bezugsperson wenden, und diese reagierte unterstützend. Diese Kinder können mit grösserer psychischer Widerstandsfähigkeit (Resilienz) auf belastende Situationen reagieren.

Unsicher-vermeidend gebundene Kinder:

Das Kind hat erlebt, dass es bei belastenden Situationen abweisende Zuwendung der Bezugsperson bekommt. Das Kind vermeidet Bindungssituationen, verleugnet Bindungsbedürfnisse und oft auch vor allem unangenehme Gefühle. Das Kind empfindet sich nicht als beachtenswert und liebenswert. Es wirkt gleichgültig.

Unsicher-ambivalent gebundene Kinder:

Diese Kinder bekommen von der Bezugsperson abwechselnd Zuwendung und Abweisung. Sie können sich nicht darauf verlassen, dass ihr Bindungsbedürfnis erfüllt wird. Das Kind ist hilflos und versucht die Zuwendung zu erzwingen.

Zusätzlich genannt wird bei Gloger-Tippelt und König (2016):

Die Bindungsdesorganisation: (Unsicher-desorganisiert/desorientiert gebundene Kinder)

Dies ist eine hoch unsichere Bindung. Diese Kinder haben keine Möglichkeit erhalten, eine Bindung aufzubauen, zum Beispiel auf Grund von traumatischen Erfahrungen durch die Bezugspersonen. Bei diesen Kindern steht die Angst im Vordergrund.

8.2. Kommunikationsmodelle

Verschiedene Modelle versuchen die Kommunikation zu erklären: Die einen gehen von einem Prozess aus, bei dem zwischen den Kommunikationspartnern Informationen hin und her gegeben werden, die anderen sehen die Kommunikation eher als gemeinsamen Prozess. Gemeinsam ist allen die Erkenntnis, dass es bei der Kommunikation zu Problemen kommen kann.

Schulz von Thun

Um alle Aspekte der Kommunikation berücksichtigen zu können, wird diese in verschiedene, einander ergänzende Teilaspekte aufgetrennt. Damit können Kommunikationssituationen und deren Organisation untersucht werden (Roth 2012).

Kommunikationsquadrat: Bei Schulz von Thun sind vier Schnäbel und vier Ohren in die Kommunikation involviert. Die Botschaft kann auf vier Ebenen, dargestellt im Kommunikationsquadrat gesendet und empfangen werden. Probleme entstehen dort, wo die Ebenen des Senders und die Ebene des Empfängers unterschiedlich sind.

Abbildung 2: Das Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun

Der Teufelskreis: Beide Parteien sehen den Anderen als Auslöser eines Konflikts und kommen aus diesem Kommunikationsteufelskreis nicht mehr raus. Oftmals sind dabei unbewusste Bedürfnisse der Grund.

Das innere Team: Die innere Stimme: Dies ist die Kommunikation mit sich selbst.

Das Werte- und Entwicklungsquadrat: An den Ecken des Quadrates werden Überbegriffe zu eigenen Werten definiert. In der gemeinsamen Kommunikation können so unterschiedliche Einstellungen zusammen reflektiert werden.

Das Situationsmodell: Es wird die Ausgangslage bestimmt, worum es genau geht, wer beteiligt ist, und dann werden gemeinsamen Ziele bestimmt.

Die Axiome nach Watzlawick

- Watzlawicks Axiome der Kommunikation im Überblick**
1. Man kann nicht nicht kommunizieren.
 2. Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und Beziehungsaspekt, wobei der letztere den ersteren bestimmt.
 3. Die Natur einer Beziehung ist durch die Interpunktion der Kommunikationsabläufe seitens der Partner bedingt.
 4. Menschliche Kommunikation bedient sich digitaler (sprachlicher) und analoger (nichtsprachlicher) Modalitäten.
 5. Zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe sind entweder symmetrisch oder komplementär, je nachdem, ob die Beziehung zwischen den Partnern auf Gleichheit oder Unterschiedlichkeit beruht.

Aus Keller (2014) Seite 17

Abbildung 3: Axiome nach Watzlawick

Die Transaktionsanalyse: Gittinger (2012) beschreibt die Transaktionsanalyse, bei der die Kommunikation dann gut gelingt, wenn nicht die verschiedenen Formen des Ichs (Eltern-Ich, Kind-Ich, Erwachsenen-Ich) miteinander austauschen, sondern nur die Erwachsenen-Ichs miteinander reden.

Neuro-Linguistisches Programmieren: Bei der NLP wird auch die nonverbale Ebene miteinbezogen in die Kommunikation. Diese Technik soll helfen, Verhaltensweisen zu ändern, die einer guten Kommunikation im Wege stehen (Späth & Salgado, 2012).

Themenzentrierte Interaktion: Das auf dem Konzept von Ruth Cohn basierende Eisbergmodell Zwischenmenschliche Kommunikation findet auf zwei Ebenen statt: auf der Sachebene (verbal und bewusst) und auf der Beziehungsebene (nonverbal und unbewusst). Die Beziehungsebene beeinflusst immer die Sachebene (Kranz, 2012).

8.3. Annedore Prengel (2019) Reckahner Reflexion

Seite 34

Was ethisch begründet ist

- 1. Kinder und Jugendliche werden wertschätzend angesprochen und behandelt.*
- 2. Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte hören Kindern und Jugendlichen zu.*
- 3. Bei Rückmeldungen zum Lernen wird das Erreichte benannt. Auf dieser Basis werden neue Lernschritte und förderliche Unterstützung besprochen.*
- 4. Bei Rückmeldungen zum Verhalten werden bereits gelingende Verhaltensweisen benannt. Schritte zur guten Weiterentwicklung werden vereinbart. Die dauerhafte Zugehörigkeit aller zur Gemeinschaft wird gestärkt.*
- 5. Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte achten auf Interessen, Freuden, Bedürfnisse, Nöte, Schmerzen und Kummer von Kindern und Jugendlichen. Sie berücksichtigen ihre Belange und den subjektiven Sinn ihres Verhaltens.*
- 6. Kinder und Jugendliche werden zu Selbstachtung und Anerkennung der Anderen angeleitet.*

Was ethisch unzulässig ist

- 7. Es ist nicht zulässig, dass Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte Kinder und Jugendliche diskriminierend, respektlos, demütigend, übergriffig oder unhöflich behandeln.*
- 8. Es ist nicht zulässig, dass Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte Produkte und Leistungen von Kindern und Jugendlichen entwertend und entmutigend kommentieren.*
- 9. Es ist nicht zulässig, dass Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte auf das Verhalten von Kindern und Jugendlichen herabsetzend, überwältigend oder ausgrenzend reagieren.*
- 10. Es ist nicht zulässig, dass Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte verbale, tätliche oder mediale Verletzungen zwischen Kindern und Jugendlichen ignorieren.*

Abbildung 4: Reckahner Reflexion

8. Anhang

8.4. Listen und Tabellen zur Erfassung der Daten

8.4.1. Tabelle: quantitative Erfassung der sprachlichen Analyse und des Kontexts

Tabelle 1: Sprachliche Analyse

Fragen	Artikel											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wie viele Seiten hat der Artikel?												
Wie oft wird das Wort Erziehung im Artikel benutzt?												
Wie oft kommt das Wort Bindung im Text vor?												
Wie oft wird das Wort Beziehung im Dokument benutzt?												
Wie oft wird das Wort Gender oder Geschlecht gebraucht?												
Wie oft wird das generische Maskulinum genannt?												
Wie oft kommt das generische Femininum vor?												
Wie oft wird das Binnen I gebraucht?												
Wie oft wird das Gendersternchen gebraucht?												
Wie oft wird der Gendergap genutzt?												
Wie oft kommen Paarformen vor?												
Wie oft werden Geschlechter mit Bindestrich oder Schrägstrich beschrieben?												
Wie oft kommt die Klammer zur Nennung weiblicher oder Männlicher Personen vor?												
Wie oft kommen geschlechtsneutral/ geschlechtsabstrakte Nennungen vor?												
Wie oft wird im Text etwas als typisch weiblich beschrieben?												
Wie oft wird etwas typisch männlich genannt?												
Wie oft wird das Infinitivpronomen im Artikel gebraucht?												
Wie häufig werden im Dokument andere Geschlechter (nicht weiblich/männlich) genannt?												

8. Anhang

Des Weiteren:

Tabelle 2: Analyse des Kontextes

Wie viele der Texte, der Artikel wurden von Frauen geschrieben?													
Wie viele der Texte wurden von Männern geschrieben?													
Wie viele der Texte wurden im Team geschrieben?													
Wie viele Artikel handeln von Frauen/ Mädchen?													
Wie oft handelt der Text von Jungen/ Männern?													

8.4.2. Kriterienliste der qualitativen Erfassung

- Welche Einstellungen bezüglich Erziehungsstile sind die Grundlagen für die Aussagen im Dokument? Wie wird das geäußert?
- Welche Bindungsstile sind im Text herauszulesen? Wie wird das beschrieben?
- Welche Beziehungen/ Pädagogische Beziehungen sind im Hintergrund lesbar, wie werden sie erkennbar gemacht?
- Wie wird mit dem Thema Gender umgegangen? Ist es ein Thema? Wie wird es zum Thema gemacht?
- Welches Ziel/ Botschaft lässt sich zum Thema Beziehung/ Gender finden? Wie wird die Botschaft an den Leser gerichtet?
- Welches Wissen betreffend Gender oder Beziehung wird im Text/ Artikel vorausgesetzt? Wie ist das zu erkennen?

8.4.3. Aus quantitativ gewonnenen Daten zu qualitativen Erkenntnissen

Tabelle 3: Quantitativ zu qualitativ

Was sagt die Menge der Nennung von generischem Maskulinum, Gendergap, Gender*Sternchen, Paarformen, Klammern oder Bindestrich über den Hintergrund/ die Einstellung zur Genderfrage im Artikel aus.	
Was sagt die Menge der Artikel, die von Männern oder Frauen geschrieben sind, über die Chancengleichheit aus?	
Was sagt die Themenwahl aus?	
Was sagt die Länge der Texte aus?	

8.5. Genaue Beschreibung der Artikel des Jahrgangs 2006

Es werden nur die auf die in der Arbeit behandelten Themen bezogenen Nennungen erwähnt. Ist bei einem Artikel nur die sprachliche Ebene angeführt, wurde zum Thema inhaltlich nichts genannt.

8.5.1. Jahrgang 2006 Heft 1

Artikel 1: Als einer der wenigen Artikel befasst sich dieser Text mit Beziehung und Erziehung: Die Beziehungsgestaltung der Lehrpersonen lässt sich an der Aufzählung erkennen. Der Text beschreibt, dass durch den Wandel der Gesellschaft die Lehrpersonen zum Beispiel als Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, Psychologen und Psychologinnen, Erziehern und Erzieherinnen, Seelsorger und Seelsorgerinnen fühlen. Dies alles deutet auf eine pädagogische Beziehung hin, welche die Bedürfnisse der Kinder sehen und erfüllen will. Erziehung wird als Aufgabe der Schule beschrieben. Zum Beispiel soll eine Lehrkraft auf Anweisung der Eltern strenge erzieherische Massnahmen durchsetzen. Das deutet auf einen Wunsch der Eltern auf eher autoritären geprägten Erziehungsstil in der Schule hin, der laut Text von der Lehrperson nur ungerne umgesetzt wird. Die Lehrkräfte scheinen sich selbst eher im autoritativen Erziehungsstil wiederzufinden. Durch das Aufzählen der vielen Rollen: Lehrender, Schiedsrichter, Fachautorität, Suchttherapeut, Dompteur, animateur, Historiker, Zuhörer, Vorbild, Sorgenonkel, Rhetoriker, Erzieher, Organisator, Rechtskundiger, Erzähler, Beurteiler, (im Text alle in der männlichen Form genannt) entsteht der Eindruck einer lebendigen, durch Wärme und Zuwendung geprägten Erziehung und pädagogischen Beziehung. Der Text beschreibt ausserdem, dass mit der Umsetzung des Volksschulgesetzes ein Wandel stattfindet. Damit die Lehrpersonen sich eher wieder dem Kerngeschäft zuwenden können, sollen erzieherische Aufgaben vermehrt ausgeklammert werden.

Linguistik: Das generische Maskulinum kommt fast viermal häufiger vor als die feminine Form. Obwohl dieser Artikel von einem Team, Mann und Frau, geschrieben wurde, werden also eher Männer als Frauen angesprochen. An zweiter Stelle, noch vor den Beidnennungen, kommt die genderneutrale/abstrakte Form vor. Dies deutet darauf hin, dass die Schreibenden sich des Themas eigentlich bewusst waren und versucht haben, gendergerecht zu schreiben.

Artikel 2: Der Text beschreibt, dass Bildung und Erziehung zusammengehören, und wirft die Frage auf, ob diese beiden Bereiche getrennt werden sollen. Die Frage ist, ob Lehrpersonen Betreuungsaufgaben/Erziehungsaufgaben übernehmen sollen. Die Meinung wird vertreten, dass Lehrer und Lehrerinnen die Eltern bei der Erziehung unterstützen sollen, weil immer mehr Kinder Defizite aufweisen. Wie diese aussehen und warum, ist aus dem Text nicht ersichtlich.

Aus genderlinguistischer Sicht: Der Schreiber gebraucht sehr konsequent die abstrakte oder neutrale Form. Dies deutet darauf hin, dass entweder der Schreiber oder der Interviewte sich des Themas bewusst war und aktiv gendergerecht spricht oder schreibt.

8. Anhang

Artikel 3 besteht aus drei verschiedenen Kurztexen: *Text 1*: Dieser Text aus dem Jahr 1832 ist ein Aufruf, wie ein guter Lehrer charakterlich zu sein hat. Zum Beispiel soll er keine überflüssigen Bedürfnisse haben. Besonders betont wird der heitere Sinn, welche die kindliche Freudigkeit erhalten soll. Da der Lehrer mit seinen Lehrerkollegen (und -Kolleginnen?) streng ist und viel erwartet, könnte interpretiert werden, dass er dieselbe Selbstdisziplin auch von seinen Lernenden erwartet. Auch der Ton des Textes ist eher befehlend. „Aber ernstlich muss an euch der Zuruf gerichtet werden...“ Dies würde Richtung autoritären Stil gehen.

Text 2 aus dem Jahr 1955: Hier wird beschrieben, welche Eigenschaften der Lehrer haben muss. Viele sehr positive Tugenden werden verlangt. Hier kommen auch beziehungsgestalterische Komponenten mit ins Spiel. Im Text wird es so beschrieben, dass die Fähigkeit mit Kindern umzugehen oder Lernende in ihrer Individualität zu erfassen, wichtig sei. Die Wortwahl, zum Beispiel, Gerechtigkeit, Milde, Liebe, geht eher in Richtung der teilnehmenden pädagogischen Beziehung, das heisst in Richtung des autoritativen Erziehungsstils.

Text 3: Dieser Text aus dem Jahr 2003 beschreibt die Kompetenzen, die eine Lehrperson braucht. „...die Lehrperson muss mit individueller, kultureller und sozialer Vielfältigkeit positiv umgehen können.“ Es wird keine Beziehungsebene erwähnt.

Die drei Texte sind grundverschieden. Ist der erste Text seiner Zeit entsprechend noch völlig ohne abstrakte oder neutrale Formen geschrieben und gebraucht durchgängig das generische Maskulinum, ist der dritte Text gänzlich ohne generisches Maskulinum und mit Beidnennungen und neutralen Formen versehen. Daraus kann der Schluss gezogen werden, dass sich die Sprache sehr wohl verändert hat und die Gendersensibilität in der Sprache deutlich gewachsen ist.

Artikel 4 und 5: Die Nennungen in diesem Text sind fast alle genderneutral oder Beidnennungen. Die einzige Ausnahme ist ein generisches Femininum in einer Tabelle. Es scheint, dass die Förmlichkeit der Texte die gendergerechte Sprache unterstützt.

Artikel 6: Im letzten Abschnitt gibt es einen Satz über Beziehung: Waldtage wirken sich positiv auf Arbeitshaltung und Zusammenhalt in der Klasse aus. Daraus lässt sich schliessen, dass gemeinsame Unternehmungen aus Sicht der Texteschreiber die pädagogische Beziehung positiv beeinflusst.

8.4.2. Jahrgang 2006 Heft 2

Artikel 1: In diesem Text geht es eigentlich um Architektur, trotzdem finden sich einige Botschaften. So ist die Meinung, dass Lernende sich in der Schule wohlfühlen sollen und gemeinsames Tanzen, Singen, Sitzen und Diskutieren stattfinden soll. Dieses Hindeuten auf Gemeinsamkeiten spricht für den Wunsch nach guten pädagogischen Beziehungen. Ebenso solle Unterricht in Gruppen und altersdurchmischt angestrebt werden; auch dies sind Hinweise auf Beziehung.

Linguistisch: Es wurde oftmals das generische Maskulinum verwendet. Der Schreiber ist sich der Möglichkeiten gendergerechten Schreibens wohl nicht bewusst.

8. Anhang

Artikel 2 und 3: Die Schreibenden nutzen das generische Maskulinum genauso oft, wie die Beidnennungen und neutrale/abstrakte Form zusammen. Die gendergerechte Sprache scheint ihnen nicht vollständig bekannt zu sein.

Artikel 4: Das Team nutzt das generische Maskulinum. Viel öfter aber nutzen sie die neutrale/abstrakte Form oder Beidnennungen. Die Interviewte oder die Schreibenden scheinen das Wort „man“, ein Indefinitpronomen, sehr zu mögen.

Artikel 5: In diesem Text wird eine Ungleichheit aufgezeigt. Freiwillige Klassenhilfen sind zu 75 % weiblich und 86% derer, die eine Klassenhilfe haben, sind ebenfalls weiblich. Warum dies so ist, wird nicht beschrieben. Ausserdem wird die Beziehung zwischen einer Klassenlehrerin und Klassenhelferin hervorgehoben.

Genderlinguistik: Dieser Artikel wurde sehr gendersensibel geschrieben. Es ist kein generisches Maskulinum und kein Indefinitpronomen vorhanden. Alle Personennennungen sind entweder mit Beidnennungen oder vor allem mit neutralen/abstrakten Formen definiert.

Artikel 6: Bei diesem Text scheint eine gendergerechte Sprache angestrebt zu werden und wird zum grossen Teil umgesetzt.

8.5.3. Jahrgang 2006 Heft 3

Artikel 1 handelt von der Art wie Qualitätsmanagement (QM) umgesetzt wird. Das Einzige, das zu Beziehung interpretiert werden kann, ist die Aussage, dass die Ziele der Qualitätssicherung gemeinsam ausgehandelt und transparent sein müssen. Dies geht Richtung autoritativ.

Sprachlich fällt auf, dass viele neutrale/abstrakte Formen gebraucht werden. Generisches Maskulinum kommt weniger vor. Es ist auch generisches Femininum im Text. Die Schreiberin scheint sich des Themas bewusst zu sein.

Artikel 2 beschäftigt sich mit fünf verschiedenen Berichten von Personen über die Art wie QM umgesetzt wird. Beziehung lässt sich nur aus der Äusserung „eine Kultur des Miteinander“ erkennen.

Sprachlich: viele neutrale/ abstrakte Nennungen aber auch viele generische Maskulinum. Die Schreibenden versuchen gendersensibel zu schreiben, betrachten aber das generische Maskulinum nicht als Problem.

Artikel 3 handelt von Möglichkeiten, Unterricht zu beobachten und zu beurteilen. Der Beziehungsaspekt erscheint bei diesem Text durch die Nennung der Beobachtungsdimension in einer Unterrichtssequenz. Stoffe und Zeit sind die anderen Dimensionen. Leider ist die Gewichtung der Beziehung nicht beschrieben.

Sprachlich: viele neutrale/abstrakte Formen. Generisches Maskulinum kommt weniger vor. Generisches Femininum wird zweimal gebraucht. Diese Schreiberin bemüht sich gendersensibel zu schreiben.

Artikel 4: Dieser Text handelt von Qualitätsentwicklung. Beziehungsgestaltung erscheint im Text beim Thema Feedbackkultur. Diese solle Mitbestimmung und Mitbeteiligung der Lehrpersonen beinhalten.

8. Anhang

Ebenso werden Transparenz und offene Kommunikation genannt. Dies sind Hinweise auf autoritatives Denken. Weiterhin wird im Artikel auch über verbesserte Kontakte zwischen den Lehrpersonen und positiver Schulkultur geschrieben. Verbesserte Kontakte heisst bessere Beziehungen. Diese sollen erreicht werden über vermehrte Zusammenarbeit (hier erscheint die Arbeitsbeziehung) und Nutzung von Synergien. Ausserdem erwähnt wird nochmals die offene Kommunikation.

Sprachlich fällt auf, dass sehr viele neutrale/abstrakte Formen genutzt werden, um Personen zu nennen. Der Schreiber scheint sich des Themas gendersensibles Schreiben bewusst zu sein.

Artikel 5: Dieser Text befasst sich mit Erwachsenenbildung. Auffallend ist die Äusserung, dass der Abschluss, der hier beschrieben wird, darum existiert, weil Frauen, die im Pflegebereich arbeiteten, nicht den nötigen Oberstufenabschluss vorweisen konnten. Hier ist ein Hinweis auf eine stereotypische Situationsbeschreibung.

Sprachlich ist dieser Text sehr auffällig, es werden nur neutrale und abstrakte Formen genannt. Diesem Schreiber scheint das gendersensible Schreiben wichtig zu sein.

Artikel 6 handelt von der Änderung der Führungsstruktur der Volksschule. (geleitete Schulen). Der Aspekt Beziehung kommt zwischen den Zeilen vor: dass Vertrauen für die Umsetzung wichtig ist, dass Kommunikation und das Erkennen und Akzeptieren von Sicherheitsbedürfnissen entscheidend sind. Dies passt zum autoritativen Denken. Die Bindungstheorie könnte auch miteinbezogen werden. Vertrauen würde zu sicherer Bindung und Sicherheitsbedürfnis als Grundvoraussetzung aller Bindungen genannt werden können.

Sprachliche Erkenntnisse bei diesem Artikel: Vor allem abstrakte/neutrale Nennungen und Einsatz des generischen Maskulinums. Diese Schreiberin weiss nicht, dass und wie das generische Maskulinum zu Ungleichheit beiträgt.

Artikel 7: Hier wurden verschieden kleine Artikel zu verschiedenen Themen veröffentlicht.

Sprachlich: Allgemein hat es hier wenige Nennungen: drei Neutrale/Abstrakt, eine Paarform, zweimal generisches Maskulinum.

8.5.4. Jahrgang 2006 Heft 4

Artikel 1: Speziell bei diesem Artikel betreffend genderlinguistische Möglichkeiten ist das völlige Fehlen des generischen Maskulinums. Ausserdem wird im ersten Abschnitt das possessive Pronomen explizit in beiden Geschlechtern genannt. Dies deutet darauf hin, dass dem Schreiber die gendergerechte Sprache bekannt und die richtige Anwendung wichtig war. Der eher förmlich gehaltene Text scheint dieses noch zu unterstützen.

Artikel 2: Zu erwähnen ist die stereotypische Berufszuweisung auf der zweiten Seite. So wird das Wort Bekleidungs-gestalterin nur in der weiblichen Form im Text benutzt.

8. Anhang

Linguistisch: Es ist achtmal das generische Maskulinum zu finden. Ebenso finden sich elf Infinitivpronomen im Text. Die Schreiber scheinen sich nicht bewusst zu sein, dass damit Frauen nicht angesprochen sind, denn sonst im Text werden viele neutrale und abstrakte Nennungen verwendet.

Artikel 3: Die Menge der im generischen Maskulinum geschriebenen Bezeichnungen lässt vermuten, dass die Schreiberin sich des Themas gendergerechte Sprache nicht bewusst ist.

Artikel 4: In diesem Text fällt auf, dass viele verschiedene Möglichkeiten Geschlechter zu nennen, genutzt werden, zum Beispiel das Binnen I oder Beidnennungen und neutrale /Abstrakte Formen. Trotzdem wird auch das generische Maskulinum sehr oft genannt. Bei diesem Artikel handelt es sich dabei oft um Worte, die zusammengesetzt und so als Namen bekannt sind. Zum Beispiel: *Urheberrecht*.

Artikel 5 beinhaltet viele generische Maskulina. Viel weniger sind Beidnennungen und Neutrale Formen zu lesen. Dies könnte bedeuten, dass sich der Schreiber schon Mühe gibt, genderneutral zu schreiben, sich aber des Umstands des generischen Maskulinen nicht bewusst ist.

Artikel 6: Es wird in diesem Text über die Erwartungshaltung der Eltern bezüglich Noten geschrieben. Hohe Erwartungen sind günstig, die überhöhten ungünstig. Dies könnte sowohl dem autoritären wie auch noch etwas mehr dem autoritativen Erziehungsstil zugeschrieben werden.

Der Artikel beschreibt, dass sich die Entwicklung von Lernfreude und Selbstvertrauen lohnen würde, da die Schulnoten unabhängig von sozialer Herkunft, Intelligenz und Vorwissen besser sind, wenn Lernfreude und Selbstvertrauen hoch sind. Auch diese Aussage ist eher der autoritativen Einstellung zuzuschreiben, da Lernmotivation und Selbstvertrauen bei diesem Stil eher begünstigt werden.

In diesem Text wird die Aussage gemacht, dass den Mädchen eher das Lesen und Schreiben zusagt, während die Knaben lieber rechnen. Die Erwartungshaltung der Eltern wird dem angepasst beschrieben: Mädchen sollen höhere Noten in Deutsch, Knaben in Mathematik haben. Die Erwartungshaltung entspricht den stereotypischen Geschlechtererwartungen.

Linguistik. Die Indefinitpronomen werden häufig gebraucht. Das generische Maskulinum kommt gleich oft vor wie die abstrakte/neutrale Form. Beidnennungen sind keine vorhanden. Dieser Text ist nicht gendersensibel geschrieben.

Artikel 7: Beim generischen Maskulinum und beim generischen Femininum handelt es sich hier um Bezeichnungen des Jungen oder anderer bekannten Personen. Es kann also gesagt werden, dass in diesem Artikel Beidnennungen und neutrale Formen vorherrschen und der Text somit gendersensibel geschrieben wurde.

Artikel 8: Die Schreiberin gebraucht fast ausschliesslich Beidnennungen und neutrale Formen. Bei zwei von den dreien im generischen Maskulinum genannten Personenbezeichnungen, ist möglicherweise das Geschlecht bekannt. Dies alles deutet darauf hin, dass die Schreiberin sich des Themas gendergerechtem Schreiben bewusst ist und sie es umsetzt.

8. Anhang

Artikel 9 handelt von der Kampagne „Stark durch Erziehung“ und richtet sich zur Information an Lehrpersonen und Eltern. In diesem Text wird durch die Aufzählung, was Erziehung ist, *Liebe schenken, streiten dürfen, zuhören können, Grenzen setzen, Freiraum geben, Gefühle zeigen, Zeit haben, Mut machen*, ganz klar ein autoritativer Erziehungsstil beschrieben. Diese Kampagne richtet sich mehr an die Eltern und soll zum Beispiel bei Elterngesprächen zur Sprache kommen. Das kann so gedeutet werden, dass der autoritative Erziehungsstil von der Schule gewünscht wird.

Linguistik: Die Personenbeschreibungen werden einmal mit generischem Maskulinum, einmal durch Beidnennungen und viermal mit neutrale/ abstrakte Formen genannt. Dies deutet darauf hin, dass sich die Schreiberin mit dem Thema schon auseinandergesetzt hat und die Formen bewusst anwendet.

Artikel 10: Es fällt auf, dass grundsätzlich gendergerecht formuliert wurde.

8.5.5. Jahrgang 2006 Heft 5

Artikel 1: In diesem Text wird beschrieben, dass Schülerinnen und Schüler soziale Kompetenzen erwerben sollen. Zum Thema ist hier der Aspekt Vorbild herauszustreichen. Das Tripple P Programm wird als konkrete Handlungsanweisung beschrieben, um eine gute Beziehung zum Kind aufzubauen und Erziehungsroutinen zu üben. Der Text erwähnt, dass Kritiker Trippel P als „Dressur“ ohne Menschlichkeit und Augenzwinkern beschreiben. Die wäre die autoritäre Erziehung versus autoritativer Erziehung. Mit dem Thema PFAD (Lehrmittel) wird ein wertschätzender, respektvoller sozialer Umgang im Klassenzimmer betont. Dies ist ein Hinweis auf autoritativen Erziehungsstil.

In diesem Text kommt der Aspekt Gender vor: Gewalt wird bei Buben in der Schule etwas mehr wahrgenommen als bei Mädchen. Auch bei PFAD wird nach dem Genderaspekt gefragt. Die Antwort zeigt aber, dass Lehrpersonen keinen Unterschied wahrnehmen.

Sprachlich ist der Artikel nicht gendergerecht. Es werden oft generische Maskulinum und Indefinitpronomen genannt. Nur wenige Belege sind Beidnennungen. Neutrale und abstrakte Formen kommen aber auch öfter vor. Deswegen kann angenommen werden, dass der Schreiber sich des Themas nicht bewusst ist.

Artikel 2 nennt die Bedeutung des Übertragens von Verantwortung auf die Kinder. Sie sollen miteinbezogen werden bei Konfliktlösungen. Die Schülerinnen und Schüler sollen auch lernen miteinander zu reden. Dies ist als Teil der autoritativen Erziehung bekannt. Eine stereotype Zuschreibung könnte die Annahme sein, dass sich Mädchen aus Streitereien heraushalten und Jungen sich mehr bewegen müssen.

Sprachlich ist der Text mit relativ viel generischem Maskulinum und Indefinitpronomen nicht gendergerecht. Die ebenfalls häufig gebrauchten neutralen/abstrakten Formen deuten darauf hin, dass die Schreiberin sich dessen nicht bewusst ist.

Artikel 3 nennt die Mitsprache von Schülerinnen und Schülern als Prävention für die Lösung von Gewaltsituationen. Dies wäre autoritativer Erziehungsstil. Auch erwähnt wird, dass einige sich auf strenge Hausordnungen oder Disziplinarreglement stützen. Dieses würde eher zu dem autoritären Erziehungsstil gezählt.

8. Anhang

Linguistisch ist auch dieser Text nicht gendergerecht oder neutral geschrieben, da mehr Indefinitpronomen und generisches Maskulinum genannt werden als zum Beispiel abstrakte oder neutrale Nennungen.

Artikel 4: Es geht um einen Jugenddienstler, der-um die Jugendlichen wirklich erreichen zu können- sowohl hohe Sozialkompetenzen besitzen müsse wie auch den Jugendlichen gut zuhören und Nöte und Ängste der Jugendlichen kennen müsse. Dies deutet auf autoritativen Erziehungsstil hin. Weiter wird im Text erwähnt, die Lehrpersonen würden als nachgiebig und inkonsequent erfahren werden. Dies entspräche dem Laissez-faire Stil.

Sprachlich: Die Menge des generischen Maskulinums und der Indefinitpronomen ist sehr gross. Auch neutrale/abstrakte Formen kommen vor. Beidnennungen kommen nur einmal vor. Dieser Schreiber scheint sich mit dem Thema gendergerechtes Schreiben noch nicht sehr auseinandergesetzt zu haben.

Artikel 5 ist fast gendergerecht ausformuliert. Nur vereinzelt generisches Maskulinum, keine Indefinitpronomen, dafür viele Beidnennungen und abstrakte/neutrale Formen. Es könnte davon ausgegangen werden, dass dieser Schreiber sich in diesem Text gendersensiblen Schreiben gewidmet hat.

Artikel 6 handelt davon, dass bei Mädchen ADHS weniger diagnostiziert wird, weil sie oft nicht hyperaktiv sind. Dies könnte als Zuschreibung gelesen werden, auf das Thema wird aber nicht weiter eingegangen. Zusätzlich wird zum Thema Erziehung noch die Aussage gemacht, dass ADHS nicht durch Erziehungsfehler bedingt ist. Darauf wird aber nicht weiter eingegangen.

Sprachlich ist die Anzahl der neutralen/abstrakten Formen etwas häufiger als die generischen Maskulina und die Indefinitpronomen. Trotzdem sind jene zu oft vertreten, um den Text genderneutral nennen zu können. Auch hier kann davon ausgegangen werden, dass der Schreiber sich nicht bewusst ist, dass er nicht gendergerecht schreibt.

Artikel 7: Dieser kurze Text hat trotzdem einige generische Maskulina, weswegen nicht gesagt werden kann, dass er gendersensibel geschrieben wäre.

8.5.6. Jahrgang 2006 Heft 6

Artikel 1 und 2: Hier sind nur Paarformen und geschlechtsneutrale/abstrakte Personennennungen verwendet worden. Dieses Team kann mit gendergerechter Sprache umgehen.

Artikel 3 nimmt Bezug auf die Demokratie: Es braucht Regeln und Gesetze, die von der Gemeinschaft aufgestellt werden. Partizipation und unabhängige Meinungsbildung werden auch genannt. Dies erinnert stark an den autoritativen Erziehungsstil.

Sprachlich werden nur Beidnennungen und geschlechtsneutrale/abstrakte Personennennungen genannt. Dieses Frauenteam setzt gendergerechte Sprache um.

8. Anhang

Artikel 4: Dieser von zwei Männern geschriebener Text ist ziemlich gendersensibel geschrieben. Zweimal wird das generische Maskulinum gebraucht, sonst nur Beidnennungen und geschlechtsneutrale/abstrakte Formen.

Artikel 5 ist ein trockener, formaler Text über Lehrmittel. Der Text ist nicht personenbezogen.

Artikel 6: Prinzipien wie Freiheit, Toleranz, Solidarität, Achtung der Menschenrechte, gewaltfreier Umgang werden genannt. Im Klassenverband können gemeinsame Verhaltensregeln ausgehandelt werden. Diese Äusserungen passen zum autoritativen Erziehungsstil.

Sprachlich: Sehr wenige Personennennungen. Fünf neutrale/abstrakte Formen deuten darauf hin, dass der Schreiber die gendersensible Sprache umsetzen möchte. Trotzdem hat es auch noch zwei generische Maskulina.

Artikel 7: Im Text steht, dass Jugendliche sich zu Egoistinnen und Egoisten entwickeln, weil sie sich früh vom Elternhaus loslösen. Sie verlieren die Orientierung. Der Texteschreiber findet die „Demokratie-Erziehung“, geeignet, dem entgegenzuwirken. Dies könnte als autoritativer Erziehungsstil verstanden werden.

Sprachlich: Der Schreiber benutzt Beidnennungen und geschlechtsneutrale/abstrakte Formen, jedoch auch das generische Maskulinum. Er versucht genderneutral zu schreiben.

Artikel 8: Der Interviewte gebraucht enorm viel das Indefinitpronomen „man“. Scheinbar hat er dieses Wort in seinem Sprachgebrauch gerne. Ansonsten wird in diesem Artikel gendersensibel geschrieben. Es werden vor allem Genderneutrale und genderabstrakte Formen benutzt.

Artikel 9: Hier ist ein Stereotyp zu finden: Manager beziehen Boni in Millionenhöhe.

Sprachlich: Der Artikel ist aus verschiedenen Wortmeldungen zusammengesetzt, die alle sehr verschiedene Sprachbilder vorweisen. So gebraucht die eine Beschreibende vor allem die Form .../innen und eine andere nur abstrakte/neutrale Formen.

Artikel 10: Dieser Text kommt mit neutraler/abstrakter Form und Beidnennungen aus. Dieser Text kann gendersensibel genannt werden.

Artikel 11 ist ein förmlicher Informationstext bei dem vor allem neutrale/abstrakte Formen genutzt werden. Generisches Maskulinum und Indefinitpronomen sind aber auch vorhanden. Bei den Beidnennungen werden zwei mit dem Schrägstrich geschrieben, was eher unüblich ist. Es sieht aus wie der Versuch, gendersensibel zu schreiben.

Artikel 12: Hier kommt zweimal das generische Femininum vor. Beide können einem Berufsstereotyp zugeordnet werden. (Kindergärtnerinnen)

8.6. Genaue Beschreibung der Artikel des Jahrgangs 2019

8.6.1. Jahrgang 2019 Heft 1

Artikel 1: Der Text handelt von Festen und wie sie an einer bestimmten Schule gefeiert werden. Das Thema Beziehung bezieht sich vor allem auf Beziehungen zwischen Eltern und Lehrpersonen und lässt Möglichkeiten der Beziehungspflege zu den Schülerinnen und Schülern erkennen. Die Beziehung wird mit einer zusammen organisierten „Freizeitbeschäftigung“ gepflegt. Zusammen etwas tun, was Spass macht, führt zu guter Beziehung. Dies deutet auf autoritatives Denken hin.

Linguistik: Es werden vor allem neutrale/abstrakte Formen gewählt. Das generische Maskulinum kommt aber auch häufig vor. Der Umstand, dass das Maskulinum umgangen werden könnte, scheint bekannt zu sein, wird aber nicht konsequent durchgesetzt.

Artikel 2: Dieser Text ist eine Beschreibung über Feste und wie Jugendliche und Lehrpersonen sie erleben. Die Beziehung wird angesprochen mit dem Hinweis, dass sich Jugendliche und Lehrpersonen auf Augenhöhe begegnen können und das Verhältnis durch gemeinsame Erfahrungen geprägt werden kann. Diese Pädagogische Beziehung ist dem autoritativen Erziehungsstil zuzuschreiben (auf Augenhöhe).

Die vorherrschenden Personennennungen sind neutral oder abstrakt. An zweiter Stelle steht das generische Maskulinum. Auch bei diesem Text kann interpretiert werden, dass der Schreibende sich des generischen Maskulinums nicht bewusst ist.

Artikel 3 ist ein Interview mit einem Mann über die Bedeutung von Festen. Erziehung kommt in dem Sinne vor, dass der Interviewte die Wichtigkeit des Erlebnisses für das Aufwachsen der Kinder betont. Ebenso ist eine Kontaktaufnahme über die Hierarchien hinweg möglich. Auch dass die Kinder aus anderer Perspektive kennengelernt werden können, Fähigkeiten zeigen können, die bis dahin nicht gezeigt werden konnten, ist ein Hinweis auf Beziehung und kann dem autoritativen Erziehungsstil zugeordnet werden. Geschlecht kommt in diesem Text nur in einem kurzen Satz vor: dass Feste die Möglichkeit bieten, mit dem anderen Geschlecht Kontakt aufzunehmen. Aus diesem kurzen Satz entnehme ich, dass der Interviewte die gleichgeschlechtliche Kontaktaufnahme nicht im Blickwinkel hat.

In diesem Text kommt 23-mal das Wort „man“ vor. Hier ist entweder kein Bewusstsein für Indefinitpronomen vorhanden oder der Interviewte liebt den Gebrauch dieses Wortes. Ansonsten herrscht die neutrale Personenform vor.

Artikel 4: Die Personennennungen sind sehr gemischt, etwa gleichviel Beidnennungen wie generisches Maskulinum wie neutrale/ abstrakte Formen. Der Interviewer und der Interviewte scheinen sich Mühe gegeben zu haben, gendersensibel zu schreiben, bzw. zu reden, kennen aber das generische Maskulinum nicht.

Artikel 5 widmet sich einer Schule, in der Sport grossgeschrieben wird. Die Schulkultur wird aufbauend auf Respekt, Toleranz, Offenheit beschrieben. Die Art wie die Sportangebote beschrieben sind, deutet auf darauf hin, dass die Teilnahme auf freiwilliger Basis zu sein scheint. Durch den Sport werde auch die Sozial-

8. Anhang

und Selbstkompetenz stärker beachtet. Diese Aussagen würden bei der Erziehungsfrage auf die autoritative Erziehungsform hinweisen.

Sprachlich: Beidnennungen, generisches Maskulinum und neutrale Formen werden in etwa gleich oft verwendet. Dies deutet darauf hin, dass dem Schreiben die gendersensible Form grundsätzlich geläufig ist, das generische Maskulinum aber nicht.

Artikel 6: Es finden sich nur neutrale/ abstrakte Formen in den Texten. Förmliche Texte scheinen eher gendersensibel gehalten zu sein.

8.6.2. Jahrgang 2019 Heft 2

Artikel 1 handelt von Humor. Das Thema Humor hat viel mit Beziehung zu tun. Die Beziehung werde besser, wenn durch Humor positive Emotionen geweckt werden und angstfrei auf Nähe eingegangen werden kann. Dies führt zu höherer Lernleistung. Ein Eingehen auf Schülerinnen und Schüler auf einer angstfreien Ebene klingt nach autoritativem oder Laisser-faire Erziehungsstil.

Sprachlich ist dieser Text mit vielen generischen Maskulina und einigen Indefinitpronomen nicht gendergerecht geschrieben.

Artikel 2: Dieser Text beschreibt eine Verbesserung einer pädagogischen Beziehung über das Lachen. Autoritäts- oder Kontrollverlust finde nicht statt, denn diese käme von Kompetenz, Wertschätzung und guter Klassenführung. Die Wertschätzung, die hier genannt wird, deutet auf autoritatives Denken hin.

Linguistisch sind in diesem Artikel an erster Stelle die Beidnennungen und neutrale/abstrakte Formen zu finden, aber auch hier finden sich einige generische Maskulina und Indefinitpronomen.

Artikel 3: Mit dem Vorhandensein einiger generischer Maskulina und Indefinitpronomen ist der Text nicht gendersensibel geschrieben.

Artikel 4 beinhaltet viel generisches Maskulinum. Indefinitpronomen kommen keine vor. Die Beidnennungen und neutrale/abstrakte Formen zeigen, dass der Schreiber sich um gendergerechtes Schreiben bemüht, das generische Maskulinum aber nicht im Fokus hat.

Artikel 5 zeigt mit seinen vielen neutralen/abstrakten Formen die Bemühung sich gendersensibel auszudrücken.

8.6.3. Jahrgang 2019 Heft 3

Artikel 1: In diesem Text geht es um die Förderung begabter Lernenden. Es ist eine Stereotype zu lesen. Buben, die nicht gerne schreiben, springen bei Präsentationen über ihren Schatten.

8. Anhang

Sprachlich ist in diesem Artikel die neutrale/abstrakte Form zusammen mit den Beidnennungen vorherrschend. Es werden generische Maskulina gebraucht, ebenso Indefinitpronomen, es ist aber auch generisches Femininum zu finden. Dieser Schreiber scheint von der gendergerechten Sprache gehört zu haben und versucht dies umzusetzen.

Artikel 2 nennt nur Männer mit Inselbegabungen. Im Text werden dysfunktionale Perfektionisten genannt, oft Mädchen mit übersteigerten Ansprüchen an sich selbst. Dies sind Zuweisungen an ein Geschlecht gerichtet.

Die sprachliche Ausdrucksweise äussert sich mit vielen generischen Maskulina und Indefinitpronomen. Die häufigsten Personennennungen sind aber neutral oder abstrakt. Die Schreibende scheint sich des Themas bewusst zu sein, das generische Maskulinum und die Indefinitpronomen erkennt sie nicht als männliche Nennung.

Artikel 3: Auf sprachlicher Ebene sind hier viele Indefinitpronomen und generische Maskulina zu finden. Beidnennungen finden sich nur wenige.

Artikel 4 beinhaltet vor allem neutrale/ abstrakte Formen und Beidnennungen. Nur wenig wird mit den eher männlichen Formen beschrieben. Der Schreibende scheint sich des Themas bewusst zu sein.

Artikel 5 nennt vor allem neutrale/ abstrakte Formen und Beidnennungen.

Artikel 6 hat im Text nur neutrale/ abstrakte Formen und Beidnennungen. Dies kann gedeutet werden, dass die Schreibenden das Thema gendergerechtes Schreiben kennen und es umsetzen.

8.6.4. Jahrgang 2019 Heft 4

Artikel 1: Beziehung wird als Faktor zur Unterstützung der Eltern bei der Erziehung genannt.

Linguistik: Der Gebrauch der Personenformen ist durchgängig gendersensibel. Es werden durchweg die neutraler/abstrakter Form oder mit Beidnennungen verwendet, kein generisches Maskulinum.

Artikel 2 beschreibt Situationen und Möglichkeiten, wenn das Kindeswohl gefährdet ist. Das Thema Erziehung wird im Kontext vor allem bei überforderten Eltern genannt und wie das Amt helfen kann. Als zu ändernde Erziehungsmethode wird die genannt, bei der Gewalt als genereller Bestandteil des Familienalltags gilt. Hier könnte ein Link zur Bindungstheorie gemacht werden: Diese Kinder können im besten Fall eine unsicher-vermeidende oder eine unsicher-ambivalente Bindung aufgebaut haben. Viel wahrscheinlicher liegt sogar eine Bindungsdesorganisation vor.

Sprachlich: Die Nennung der Personen wird in diesem Artikel vor allem mit neutralen oder abstrakten Formen gemacht. Jedoch sind sie auch zweimal im generischen Maskulinum genannt. Ebenfalls recht häufig (fünfmal) werden Indefinitpronomen genannt.

8. Anhang

Artikel 3 handelt von der Elternbildung an Schulen und wie Eltern kompetenter gemacht werden können. Das Thema Erziehung wird mit dem Begriff: „Starke Kinder“ und Workshops zum Thema bezeichnet. Worte wie Anstand, Respekt und Grenzsetzen gehen entweder in Richtung autoritären oder autoritativen Erziehungsstil. Dass gleichzeitig im Text noch erwähnt wird, dass die Eltern den Kindern bei den Hausaufgaben helfen und sich mit der Lehrperson unterhalten können sollen, deutet eher auf autoritativ hin.

Das Thema Gender wird nur durch die Nennung der Sexualerziehung kurz gestreift; genauer ausgeführt wird es aber nicht.

Linguistik: Es sind viele neutrale/abstrakte Nennungen im Artikel, aber auch das generische Maskulinum und Indefinitpronomen werden öfter gebraucht. Die Annahme ist, dass der Schreiber versucht gendersensibel zu schreiben, sich aber nicht bewusst ist, dass es das generische Maskulinum gibt.

Artikel 4: Zum Thema Beziehung wird die pädagogische Beziehung zwischen Mentorin oder Mentor und Jugendlichen beschrieben. Die Mentorin wird als nette, strenge Person beschrieben. Der Eindruck entsteht, dass die zwei auf Augenhöhe zueinanderstehen. Dies ist bei der autoritativen Erziehung auch der Fall.

Sprachlich: Dieser Artikel beinhaltet mehr generisches Femininum als generisches Maskulinum. Die Schreiberin scheint sich der genderlinguistischen Möglichkeiten bewusst zu sein und wendet sie an.

Artikel 5: In diesem Text geht es um eine Schule mit Kindern und Jugendliche im autistischen Spektrum. Es werden enge pädagogische Beziehungen zwischen Fach-, Lehrperson und den Kindern und Jugendlichen genannt. Die Beziehungen im Text wirken stark personenzentriert und sind somit dem autoritativen Erziehungssystem zuzuordnen.

Linguistik: Der Text beinhaltet keine generische maskuline oder feminine Form. Es werden Beidnennungen und neutrale/abstrakte Nennungen benutzt. Also kann daraus abgeleitet werden, dass der Schreiber sich der gendersensiblen Sprache bewusst ist und dies umsetzt.

Artikel 6: Es werden nur gendersensible Personennennungen gebraucht (entweder Beidnennungen oder neutrale/abstrakte Formen)

8.6.5. Jahrgang 2019 Heft 5

Artikel 1: Sprachlich sind mehr neutrale/abstrakte Formen und Beidnennungen zu finden. Trotzdem ist auch das generische Maskulinum gebraucht worden.

Artikel 2 handelt von Lernen im Museum. Speziell erwähnt wird hier: „ein stiller Junge der plötzlich etwas sagt“. Es lässt sich folgern, dass Jungen normalerweise nicht still und zurückhaltend sind. Eine stereotype Zuweisung.

Sprachlich ist bei diesem Artikel das Nennen enorm vieler Indefinitpronomen (33) auffällig. Im Sprachgebrauch der Interviewten oder der Schreiberin ist das Wort „man“ sehr vorherrschend.

8. Anhang

Artikel 3: Der Text beschreibt die Beziehung zwischen Schülerinnen und Schülern verschiedener Sprachen als Anlass der Lernmotivation. Sprachlich fällt bei diesem Artikel auf, dass kein einziges generisches Maskulinum genannt wird.

Artikel 4 beschreibt die Personen mit neutraler/abstrakter Nennung oder Beidnennungen. Es ist anzunehmen, dass dieser Schreiber versucht gendersensibel zu schreiben.

Artikel 5: Dieser Text verwendet weder generisches Maskulinum noch Indefinitpronomen.

8.6.6. Jahrgang 2019 Heft 6

Artikel 1: Kinder sollen aufmerksam beim Freispiel begleitet werden. Gleichzeitig sind auch Rituale beschrieben. Geführt, aber frei in einem gewissen vorgesteckten Rahmen ist ein Hinweis auf autoritative Erziehung.

Sprachlich ist dieser Artikel ohne Beidnennungen unterwegs. Die Formen sind an erster Stelle abstrakt / neutral oder mit generischem Maskulinum oder Indefinitpronomen. Vielleicht empfindet dieser Schreiber diese Art der Nennungen lesbarer.

Artikel 2: Dieses Interview ist mit vielen generischen Feminina geschrieben. Dies könnte aber auch als Berufsstereotyp beschrieben werden. Es kommen fast immer nur Kindergärtnerinnen vor. Der Text ist sonst sprachlich recht neutral gehalten.

Artikel 3 ist ein recht förmlicher Text, der nur neutrale/abstrakte Formen braucht.

Artikel 4: Dieser Text beinhaltet viele generische Maskulina und auch Indefinitpronomen. Da auch viele neutrale/abstrakte Formen und Beidnennungen vorkommen, kann interpretiert werden, dass die Schreiberin sich nicht bewusst ist, dass die Indefinitpronomen und das generische Maskulinum nicht gendergerecht genannt werden können.

Artikel 5 ist sprachlich recht neutral. Es sind nur wenige generische Maskuline. Viel häufiger kommen Beidnennungen und abstrakte/ neutrale Nennungen vor.

Artikel 6: Der Text wird vor allem mit abstrakten/ neutralen Nennungen gestaltet.